

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Bachelor Logopädie

Dysarthrie bei Morbus Parkinson

Entwicklung eines Infolyers für
Betroffene und Angehörige

Bachelorarbeit

Eingereicht von:

Janine Hodel
Jasmin Carmen Steimer

Begleitung:

Erika Hunziker, Dr. phil.

Datum der Abgabe: 15.02.2022

«Flyer sind ein faszinierendes Informations- und Werbemedium:
Handlich, vielseitig, mitunter originell – und im Vergleich zu
Anzeigen- und Plakatkampagnen sind Flyer schnell und
günstig zu realisieren.» (Weinberger, 2011, Z. 15¹)

¹ Das Werk von Weinberger (2011) liegt als eBook vor, worin keine Seitenzahlen, sondern Zeilenzahlen angegeben sind. Daher werden bei Zitierungen dieses Werkes die Zeilenzahlen, abgekürzt Z., angegeben.

Abstract

Diese Entwicklungsarbeit hat das Ziel, einen Infolyer zu erstellen, der Menschen mit Morbus Parkinson und deren Angehörige zum Thema Dysarthrie (Sprechstörung) sensibilisiert. Dieses Ziel leitet sich aus der Bachelorarbeit von Schneider (2021) ab, aus welcher ein grosses Bedürfnis nach Aufklärungsarbeit durch die Logopädie zum Thema Sprechstörung bei Morbus Parkinson zu entnehmen ist. Dazu wurden theoretische Grundlagen zu Morbus Parkinson mit dem Schwerpunkt Dysarthrie sowie zur Erstellung eines Flyers zusammengetragen. Anschliessend wurde eine umfassende Vergleichsanalyse bestehender Infolyer durchgeführt und daraus ein Kriterienraster für die Erstellung des Infolyers zum Thema Dysarthrie bei Morbus Parkinson erstellt. Als Produkt liegt ein Infolyer vor, welcher mittels drei offenen Interviews evaluiert und in einem letzten Schritt überarbeitet wurde.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Aufbau der Arbeit	3
1.2	Thematische Abgrenzung	3
2	Theoretische Grundlagen zu Morbus Parkinson	5
2.1	Prävalenz.....	5
2.2	Erscheinungsbild	5
2.3	Ursachen	8
2.4	Verlauf.....	8
2.5	Therapie.....	9
2.6	Dysarthrie bei Morbus Parkinson.....	9
2.6.1	Erscheinungsbild der rigid-hypokinetischen Dysarthrie	10
2.6.2	Logopädische Therapie.....	12
2.6.3	Übungen und Prävention	15
3	Theoretische Grundlagen zum Aufbau von Flyern	18
3.1	Gesamtform.....	18
3.2	Gestaltung	20
3.3	Sprache.....	22
3.4	Konzept.....	24
4	Analyse bestehender Infoflyer	25
4.1	Methoden.....	25
4.2	Kriterienraster zur Analyse von Infoflyern	25
4.3	Analyse der Infoflyer	30
4.4	Fazit der Analyse.....	30
5	Erarbeitung des Infoflyer-Prototyps	36
6	Evaluation des erstellten Flyer-Prototyps	38
6.1	Methoden.....	38
6.2	Erstellen eines Interviewleitfadens	38
6.3	Qualitative Auswertung der Interviews.....	40
6.4	Anpassungen und deren Umsetzungsmöglichkeiten des Flyer-Prototyps.....	46
7	Fertigstellung und Druck des Infoflyers	51
7.1	Zusätzliche Anpassungen des Flyer-Prototyps	51
7.2	Druck des Infoflyers	52
8	Reflexion des Arbeitsprozesses	53

9	Schlussfolgerung und Ausblick.....	54
10	Abbildungsverzeichnis.....	56
11	Tabellenverzeichnis	56
12	Literaturverzeichnis	57
13	Literaturverzeichnis der Infolyer	60
14	Anhangsverzeichnis	61

1 Einleitung

Im Verlauf einer Parkinson-Erkrankung tritt in den meisten Fällen eine Dysarthrie (Sprechstörung) auf (Ziegler & Vogel, 2010, S. 40). Gemäss Ziegler & Vogel (2010) leiden 60-90% aller Menschen mit Morbus Parkinson an einer Dysarthrie (S. 37). Trotz dieser grossen Prävalenz besteht, gemäss der Bachelorarbeit von Schneider (2021), unter den von Morbus Parkinson Betroffenen und deren Angehörigen eine geringe Bekanntheit von Logopädie und Dysarthrie. Schneider (2021) untersuchte mittels Experteninterviews, ob Menschen mit Morbus Parkinson von Neurolog:innen über die Sprechstörung Dysarthrie informiert werden. Dieser Arbeit ist ein grosses Bedürfnis nach Aufklärungsarbeit durch die Logopädie zu entnehmen. So zeigt sie auf, dass die Logopädie im klinischen Setting bei Patient:innen mit Morbus Parkinson nicht Standard ist und viele Betroffene nicht wissen, dass es Logopädie gibt (ebd., S. 29-31). Grundsätzlich wird die Logopädie erst initiiert, wenn Betroffene oder Angehörige über Probleme beim Sprechen berichten oder diese Neurolog:innen auffallen (ebd., S. 31). Dies hat zur Folge, dass frühe Symptome oft unbemerkt bleiben und eine Sprechstörung erst abgeklärt wird, wenn die Symptome bereits stärker ausgeprägt sind und Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen haben (ebd., S. 37). Eine Sprechstörung kann gravierende Beeinträchtigungen auf die Lebensqualität haben und als Folge die Gefahr eines sozialen Rückzuges bergen (Lachenmayer, Müller & Schwartz, 2012, S. 40). Eine frühestmögliche Behandlung einer Sprechstörung und damit verbunden gezielte Stimm- und Sprechübungen, kann im weiteren Verlauf der Erkrankung schwere Störungen vorbeugen (ebd., S. 46). «Damit Parkinson-Betroffene eine aktivere Rolle einnehmen können, müssen sie über das Störungsbild und die Symptome informiert und auf ihr Sprechverhalten sensibilisiert werden» (Schneider, 2021, S. 37). Zudem würde das Aufklären über die Sprechstörung und die Rolle der Logopädie die Hemmschwelle senken, sich mit der veränderten Sprechweise auseinanderzusetzen und die Abwehrhaltung für weitere Abklärungen minimieren (ebd., S. 37).

In Bezug auf das Berufsfeld Logopädie werden zunächst die Aufgabenbereiche benannt. Diese sind Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen sowie die Beratung (Grohnfeldt, 2012, S. 17). Die Sensibilisierung von Menschen mit Morbus Parkinson und deren Angehörigen für die Logopädie und Dysarthrie kann dem Aufgabenbereich Prävention und Beratung zugeordnet werden. Zu den professionellen Kompetenzen gehören gemäss Grohnfeldt (2012) unter anderem die «Entwicklung und Bereitstellung präventiver Maßnahmen inkl. Früherfassung und Frühförderung» sowie die «Unterstützung von Selbsthilfeaktivitäten (Empowerment)» (S. 18).

Dieser Aspekt der Entwicklung und Bereitstellung präventiver Massnahmen und des Empowerments tragen zur Gewährleistung von Aktivität und Partizipation (Teilhabe) bei. Beide Komponenten sind bei der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) verankert, an dessen Leitlinien sich die Fachdisziplin Logopädie orientiert. So werden gemäss der World Health Organisation (WHO) Beeinträchtigungen der Aktivität als «[...] difficulties an individual may have in executing activities» beschrieben (WHO, 2002, S. 10). Im Falle einer Sprechstörung kann das Ausüben gewisser kommunikativer Handlungen, wie beispielsweise das Einholen einer Beratung, erschwert sein. Beeinträchtigungen der Partizipation definiert die WHO als «[...] problems an individual may experience in involvement in life situations» (ebd., S. 10). Folglich können Beeinträchtigungen in der Partizipation bezüglich Sprechstörungen zum Beispiel eine erschwerte oder nicht gewährte Teilhabe an einem Gespräch am Familientisch sein.

Neben der aufgezeigten fehlenden Sensibilisierung für eine mögliche Dysarthrie kommt hinzu, dass Betroffene von Neurolog:innen ausschliesslich mündlich und ohne Zuhilfenahme visueller oder schriftlicher Mittel aufgeklärt werden. Ein Grund dafür könnte sein, dass bisher kein spezifisches Informationsmaterial in Bezug auf Sprechstörung oder Logopädie bei Morbus Parkinson vorliegt (Schneider, 2021, S. 26). Daraus resultiert die Notwendigkeit eines komprimierten und anschaulichen Informationsmaterials über Dysarthrie für Menschen mit Morbus Parkinson und ihren Angehörigen.

Aus der vorliegenden Problematik lässt sich somit ableiten, dass mit dem Bereitstellen von Informationsmaterial einerseits das Empowerment der Betroffenen unterstützt werden kann, da die Betroffenen mit dem Wissen über mögliche Sprechveränderungen proaktiv Massnahmen und Abklärungen einleiten können. Andererseits werden mit dem Erstellen von Informationsmaterial erste präventive Massnahmen aufgezeigt und eingeleitet. Folglich ist das Ziel dieser Arbeit ein möglichst kompaktes Informationsmaterial in Form eines Infoflyers zu entwickeln, um Menschen mit Morbus Parkinson und deren Angehörige für die Sprechstörung Dysarthrie zu sensibilisieren. Davon ausgehend ergeben sich zwei Fragestellungen, welche sich auf den Inhalt und die Form des Infoflyers beziehen:

Inhalt: Was beinhaltet ein Infoflyer zum Störungsbild Dysarthrie, um Menschen mit Morbus Parkinson und ihre Angehörige zu sensibilisieren?

Form: Wie gestaltet sich ein Infoflyer zum Störungsbild Dysarthrie, um Menschen mit Morbus Parkinson und ihre Angehörige zu sensibilisieren?

1.1 Aufbau der Arbeit

Zur Beantwortung der in dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen und der Entwicklung eines Infoflyers werden theoretische Grundlagen zu Morbus Parkinson mit besonderem Augenmerk auf das Störungsbild Dysarthrie bei Morbus Parkinson (Kap. 2) sowie zu Flyern erarbeitet (Kap. 3). In einem weiteren Schritt wird eine qualitative Analyse von bestehenden Infoflyern durchgeführt (Kap. 4). Das Ziel dieser Analyse ist es, das durch die Literaturrecherche generierte Wissen zu Flyern mit der Betrachtung der in Praxis eingesetzten Infoflyern zu erweitern, um davon ableitend einen möglichst optimalen Infoflyer zur Thematik Dysarthrie bei Morbus Parkinson erstellen zu können. Dazu wird ein Kriterienraster erstellt, anhand dessen die ausgewählten Infoflyer analysiert werden. In einem nächsten Schritt werden diese einzeln analysierten Kriterienpunkte in einer umfassenden Vergleichsanalyse miteinander verglichen und ausgewertet. Von den aus der Flyer-Analyse gewonnenen Erkenntnissen wird ein Kriterienraster für die Erstellung eines Infoflyer-Prototyps zusammengestellt, welches als Basis für die Entwicklung des im Rahmen dieser Arbeit zu erstellenden Infoflyers dient. Anhand dieses Kriterienrasters wird eine Maske für den Prototyp erstellt. Diese wird mit den aus der Literaturrecherche gewonnenen Inhalten gefüllt und gestalterisch ausgearbeitet (Kap. 5). Nach der Entwicklung des Flyer-Prototyps werden für die Evaluation Rückmeldungen in Form von offenen Interviews eingeholt (Kap. 6). Die Interviewpartner:innen werden gemäss der Zielgruppe des Infoflyers (Betroffene, Angehörige, Fachperson) ausgewählt. Zur besseren Auswertung werden die Interviews sinngemäss transkribiert. Ausgehend von den Erkenntnissen der Evaluation wird der Flyer-Prototyp überarbeitet (Kap. 7). Abschliessend wird der Entwicklungsprozess des Infoflyers reflektiert (Kap. 8), eine Schlussfolgerung gezogen und einen Ausblick verfasst (Kap. 9).

1.2 Thematische Abgrenzung

Im Falle einer Parkinson-Erkrankung können zwei für die Logopädie bedeutsame Störungsbilder auftreten: Die Dysarthrie (Sprechstörung) sowie die Dysphagie (Schluckstörung). Dabei treten die benannten Störungsbilder isoliert oder komorbid auf (Mallient & Wiegandt, 2019, S. 4). Diese Arbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit dem Störungsbild Dysarthrie bei Morbus Parkinson.

Zu den Parkinson-Erkrankungen zählt der Morbus Parkinson, die atypischen Parkinson-Syndrome und die sekundären Parkinson-Syndrome. Die vier Leitsymptome Akinese, Rigor, Tremor und Haltungsinstabilität, welche im Kapitel 2.2 erklärt werden, treten bei allen drei Parkinson-Erkrankungen auf. Diese unterscheiden sich jedoch in ihrer Ursache, ihrem Krankheitsverlauf, ihrer weiteren Symptomatik sowie in der Behandlung (Lachenmayer & Schwartz, 2013, S. 25). Bei ca. 70-80% der

Parkinsondiagnosen handelt es sich um Morbus Parkinson (Schindelmeiser, 2021, S. 137). Da Morbus Parkinson die am häufigste auftretende Parkinson-Erkrankung ist, legt diese Arbeit den Fokus auf dieses Krankheitsbild und klammert die anderen beiden aus.

Daneben beschränkt sich diese Arbeit auf die auditiven Merkmale der Dysarthrie. Dies bedeutet, dass der orofaziale Bereich mit der Akinese im Gesichts-, Mund- und Rachenbereich sowie der Hypomimie² nicht miteinbezogen werden (Ziegler & Vogel, 2010, S. 56).

² Eine Hypomimie beschreibt eine eingeschränkte Mimik, was auch als Maskengesicht bezeichnet wird (Lachenmayer & Schwartz, 2013, S. 17).

2 Theoretische Grundlagen zu Morbus Parkinson

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet, welche für das Erstellen eines Infoflyers zum Thema Dysarthrie bei Morbus Parkinson als notwendig erachtet werden. Dazu wird zunächst das Krankheitsbild Morbus Parkinson erklärt.

Morbus Parkinson ist eine neurodegenerative³ Krankheit, welche verschiedene Störungen der Motorik zur Folge hat. Die Ursache der Krankheit ist bis anhin unbekannt. Zurzeit wird ein Zusammenspiel von genetischer Disposition und Einflüssen durch Umweltfaktoren diskutiert (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2021). Die Begriffe Morbus (lat. Krankheit) Parkinson und idiopathisches Parkinson-Syndrom (IPS) werden für dasselbe Krankheitsbild gebraucht. Idiopathisch bedeutet «ohne erkennbare Ursache entstanden» (Thümler, 2006, S. 17). In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschliesslich der Begriff Morbus Parkinson verwendet.

Um die Grundlagen zu Morbus Parkinson zu kennen, wird nachfolgend deren Prävalenz benannt, das Erscheinungsbild mit den typischen Symptomen erörtert, eine Erklärung für die Ursachen dargelegt sowie der Verlauf und Therapiemöglichkeiten der Krankheit aufgezeigt.

2.1 Prävalenz

Gemäss dem Review von Dorsey, Sherer, Okun und Bloem (2018) ist Morbus Parkinson die weltweit schnellst zunehmende neurologische Erkrankung. In der Zeitspanne von 1990 bis 2015 stieg die Anzahl an parkinsonerkrankten Menschen weltweit um über sechs Millionen. Es wird davon ausgegangen, dass sich bis 2040 die Anzahl der Erkrankten verdoppelt und dieser Anstieg durch Faktoren wie die steigende Lebenserwartung und die zunehmende Industrialisierung verstärkt wird, wodurch sich die Zahl der Erkrankten auf über 17 Millionen bewegen könnte (ebd., S. 3). In der Schweiz leben über 15'000 parkinsonbetroffene Menschen. Die Diagnose wird meist im Alter von über 60 Jahren gestellt. Von Morbus Parkinson sind Männer etwas häufiger betroffen als Frauen (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2021).

2.2 Erscheinungsbild

Das typische Merkmal des Morbus Parkinsons ist die zunehmende Einschränkung der Mobilität. Morbus Parkinson weist vier charakteristische Leitsymptome auf: die Akinese, Rigor, Tremor und die Haltungsstabilität. Die Symptomatiken können unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sich

³ Unter neurodegenerativ wird das Absterben von Nervenzellen verstanden (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2021).

mit fortlaufender Erkrankung verstärken. Daneben können auch weitere nicht motorische Symptome auftreten (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2021). Folgend wird zuerst auf die einzelnen Leitsymptome genauer eingegangen und danach auf weitere mögliche Symptome.

Leitsymptome

Akinese: Bewegungsverarmung und -verlangsamung

Flüssige Bewegungsabläufe, besonders die automatischen Bewegungen wie das Schlucken oder Gehen, aber auch die Mimik und Feinmotorik wie das Schreiben, fallen zunehmend schwerer (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2021). Der Begriff Akinese wird häufig in der Literatur als Überbegriff verwendet und kann unterteilt werden in die Hypokinese (Bewegungsverarmung) sowie die Bradykinese (Bewegungsverlangsamung). Eine Akinese muss vorliegen, damit Morbus Parkinson diagnostiziert werden kann (George et al., 2017, S. 11). In Tabelle 1 wurden die häufigsten Auswirkungen der Akinese zusammengetragen.

Tab. 1: Zusammenstellung der häufigsten Auswirkungen einer Akinese bei M. Parkinson (Eigene Darstellung in Anlehnung an Lachenmayer & Schwartz, 2013, S. 14-17 und George et al., 2017, S. 10-11).

Eingeschränkte Mimik (Hypomimie)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ automatische Umsetzung der Bewegungen der Gesichtsmuskulatur ist eingeschränkt ▪ Gesichtsausdruck spiegelt die Emotionen nicht mehr deutlich ▪ Mimik kann von aussen nicht mehr richtig gedeutet werden ▪ Gesicht erscheint maskenhaft (Maskengesicht)
Störungen der Stimme (Dysarthrie)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siehe Tab. 2 in Kap. 2.6.1
Störung des Schriftbildes (Mikrographie)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buchstaben werden während dem Schreiben zunehmend kleiner geschrieben ▪ Schrift verkleinert sich generell ▪ Schriftbild ist verzittert (wenn betroffene Person ebenfalls an Tremor leidet)
Mitbewegung der Arme	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arme schwingen beim Gehen nur vermindert mit
Störung des Gangbildes (Festination)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kleinschrittiges, trippelndes Gangbild ▪ leichtes Schlurfen (Stolpergefahr)
Störung der Körperhaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oberkörper ist leicht nach vorne gebeugt
Freezing («Einfrieren»)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hochgradige Bewegungseinschränkung; weitergehen ist bspw. plötzlich nicht mehr möglich

Rigor (Muskelsteifheit)

Unter Rigor wird eine unwillkürliche Muskelspannung bzw. ein erhöhter Muskeltonus verstanden. Besonders die Beugemuskeln sind davon betroffen, was die typische vornübergebeugte Körperhaltung

tung mit angewinkelten Armen zur Folge hat (Lachenmayer & Schwartz, 2013, S. 17). Für die Betroffenen macht sich der Rigor auch durch ein Gefühl von Muskelsteifheit bemerkbar. Dieses Symptom tritt bei den meisten Parkinsonbetroffenen auf (George et al., 2017, S. 11).

Tremor (Zittern)

Der Tremor beschreibt das Zittern von Körperextremitäten. In der Regel sind die Hände davon betroffen, seltener auch die Füße oder der Kopf. Das Zittern kann sich bei emotionalen Veränderungen oder Konzentration verstärken. Es wird zwischen drei Arten des Tremors unterschieden: Dem Ruhetremor, dem Haltetremor und dem Aktionstremor (George et al., 2017, S. 11).

Beim *Ruhetremor* taucht das Zittern in einer Ruheposition auf, wie zum Beispiel, wenn die Hände auf dem Tisch liegen. Das Zittern lässt bei aktiven Bewegungen nach. Der *Haltetremor* liegt vor, wenn das Zittern beim Halten von Gegenständen auftaucht. Beim *Aktionstremor* erscheint das Zittern während einer Bewegung bzw. einer Aktion, beispielsweise beim Schreiben (ebd.).

Nicht alle Menschen mit Parkinson leiden an einem Tremor, bei bis zu einem Drittel aller Betroffenen taucht dieses Symptom nicht auf. Von den drei Tremor-Arten ist der Ruhetremor der meist Verbreitete (Lachenmayer & Schwartz, 2013, S. 18).

Haltungsinstabilität (Gang- und Haltungstörungen)

Dieses Symptom entwickelt sich meist zu einem späteren Zeitpunkt im Krankheitsverlauf und führt oftmals zu einer erhöhte Sturzgefahr. Die Gleichgewichtsprobleme können einerseits als Folge einer Akinese auftreten, welche zu einem verspäteten Auslösen einer Gleichgewichtsreaktion führt. Andererseits kann die sinkende Flexibilität der Muskulatur aufgrund des Rigors für die Haltungsinstabilität verantwortlich sein (George et al., 2017, S. 12).

Weitere nicht-motorische Symptome

Zu den häufigen nicht-motorischen Symptomen zählen vegetative Symptome und psychische Störungen. Die *vegetativen Symptome* betreffen die inneren Körperfunktionen, die unbewusst (vom vegetativen Nervensystem) gesteuert werden, wie die Blutdruckregulation oder die Verdauung. So kann Morbus Parkinson Schwindel bei schnellem Aufstehen aufgrund des plötzlich abfallenden Blutdrucks oder eine gesteigerte Schweiß- und Talgsekretion auslösen. Schlafstörungen treten bei 80% der Betroffenen im Verlauf der Krankheit auf (George et al., 2017, S. 13). Zu den häufigsten *psychischen Störungen* gehören die Depression und die Angststörung (ebd.).

Nicht selten führt die Krankheit im Verlauf auch zu kognitiven Veränderungen, die sich beispielsweise durch eine Verlangsamung beim Denken oder Mühe, sich auf neue Anforderungen einzulassen, auszeichnen (ebd., S. 14).

2.3 Ursachen

Bei Morbus Parkinson handelt es sich um eine Erkrankung des Nervensystems, bei der es zum Absterben von Nervenzellen, vor allem in einem bestimmten Bereich des Hirnstamms, der sogenannten Substantia nigra (Schwarzen Substanz), kommt. Diese ist zu einem Großteil für die Produktion des Botenstoffes Dopamin zuständig. Folglich kommt es bei Morbus Parkinson zu einem Dopaminmangel (Thümler, 2006, S. 25-27). Zudem tauschen die Nervenzellen der Substantia nigra über den Neurotransmitter Dopamin Informationen mit einer anderen Hirnregion, dem Striatum (Streifenkörper) aus, welches bei der Bewegungssteuerung involviert ist (Abb. 1). Im Striatum werden die Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat hergestellt.

Abb. 1: Querschnitt des Gehirns (Thümler, 2006, S. 26)

Für reibungslose Bewegungsabläufe müssen die drei Botenstoffe Dopamin, Acetylcholin und Glutamat in einem bestimmten Verhältnis zueinanderstehen. Wenn dieses Verhältnis ins Ungleichgewicht fällt, weil es aufgrund des Zelluntergangs in der Substantia nigra zu Dopaminmangel führt, kommt es zu Störungen in den Bewegungsabläufen wie zu einer Verlangsamung der Bewegung (Lachenmayer & Schwartz, 2013, S. 9-11).

2.4 Verlauf

Der Verlauf und der Schweregrad der Erkrankung ist sehr individuell und somit von Person zu Person unterschiedlich. Auf Basis des aktuellen medizinischen Wissensstandes kann die Erkrankung weder gestoppt, noch geheilt werden (Eibl, 2019, S. 45).

In der Regel beginnt die Krankheit schleichend und mit individuellen Symptomen, welche im frühen Stadium noch so gering ausgeprägt sind, dass sie kaum oder gar nicht als Krankheitszeichen wahrgenommen werden. Frühe Symptome können beispielsweise eine depressive Verstimmung, schnelle Ermüdbarkeit oder Beschwerden im Nackenbereich sein (Lachenmayer & Schwartz, 2013, S. 13). Da die Nervenzellen in der Substantia nigra fortschreitend schwinden, nehmen auch die Symptome stetig zu. So werden beispielsweise die Gangschritte zunehmend kleiner und feinmotorische Tätigkeiten, wie Schreiben fallen immer schwerer (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2021).

Während den ersten zwei bis fünf Jahren der Erkrankung ist die medikamentöse Behandlung unkompliziert und wirksam. Mit dem Fortschreiten der Krankheit lässt jedoch die Wirksamkeit der Medikamente nach und es treten immer mehr Wirkungsschwankungen im Tagesverlauf auf. Diese

Schwankungen verursachen Phasen von unkontrollierten Bewegungen, die sich mit Phasen von Unbeweglichkeit abwechseln (Schweizerische Parkinsonvereinigung, 2021).

2.5 Therapie

Bis anhin steht eine Behandlung der Krankheitsursache oder eine verlaufsverzögernde Therapie nicht zur Verfügung, sondern lediglich eine symptomatische Therapie. Dazu sind gemäss Eibl (2019, S. 43-44) drei Therapiearten verbreitet:

- Die *medikamentöse Therapie*, womit der Dopaminhaushalt verbessert wird.
- Eine *konsequente Übungsbehandlung* mittels Logopädie, Ergo- und Physiotherapie.
- *Invasive Massnahmen*, wie eine operativ eingebrachte Sonde, die sogenannte tiefe elektrische Hirnstimulation (THS).

George et al. (2017) betonen in ihrem Ratgeber besonders die Wirksamkeit der konsequenten Übungsbehandlung:

«Grosse Fortschritte sind zudem in den Bereichen Ergotherapie, Logopädie (Sprach-/Schlucktherapie) und Physiotherapie – zu verzeichnen: Mit ihrer Hilfe kann man zunehmend effektiver Symptome und Auswirkungen der Erkrankung reduzieren, die man noch bis vor wenigen Jahren für unveränderlich hielt: z.B. die Stimm- und Sprechstörung oder die Sturzgefahr.» (ebd., S. 8)

Auf die medikamentöse Therapie und invasiven Massnahmen werden hier nicht genauer eingegangen. Die logopädische Therapie wird im Kapitel 2.6.2 erläutert.

2.6 Dysarthrie bei Morbus Parkinson

Nachdem ein erster Überblick über die Krankheit Morbus Parkinson erfolgt ist, wird anschliessend spezifisch auf das Symptom der Dysarthrie eingegangen. Zunächst erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Dysarthrie, gefolgt von einer Beschreibung des Erscheinungsbildes der rigid-hypokinetischen Dysarthrie. Im Anschluss daran werden diesbezüglich logopädische Therapiemöglichkeiten betrachtet und es werden mögliche Übungen zur Prävention dargelegt.

Eine Dysarthrie ist eine neurologisch bedingte, erworbene Sprechstörung. Dabei sind die am Sprechvorgang beteiligten motorischen Prozesse gestört, insbesondere die Prozesse der Ausführung von Sprechbewegungen (Ziegler & Vogel, 2010, S. 12). Die Funktionssysteme Artikulation, Atmung, Phonation und Prosodie können in unterschiedlichen Kombinationen betroffen sein. Daher ist das Auftreten der Symptome individuell (Geiger & Mefferd, 2007, S. 11). In der Literatur finden sich die Begriffe Dysarthrie, Dysarthrophonie und Dysarthropneumophonie. Diese Begriffe werden vielfach als Synonyme verwendet, wobei Ersterer häufiger Verwendung findet. Die Vorsilbe 'dys' signalisiert das Vorliegen einer Störung und 'arthrein' bedeutet Artikulieren. Daher ist der Begriff

Dysarthrie als eine Störung der Lautbildung (Artikulation) zu verstehen. Bei einer Dysarthrie liegt jedoch auch eine Störung der Atmung und der Stimmgebung vor. Die ergänzenden Silben 'pneumo' (= das Atmen betreffend) und 'phonie' (= die Stimme betreffend) verdeutlichen diese zusätzlichen Störungen (ebd.). Der Einfachheit halber sowie gemäss der mehrfachen Nennung in der Literatur, wird in dieser Arbeit der Begriff Dysarthrie verwendet.

Von Darley et al. (1975) wurde eine erste Klassifikation vorgenommen, welche Dysarthrien nach deren pathophysiologischen Mechanismen einteilt (Darley et al. zitiert nach Ziegler & Vogel, 2010, S. 45). Es gilt zu unterscheiden zwischen der peripheren paretischen Dysarthrie, der zentralen paretischen Dysarthrie, der rigid-hypokinetischen Dysarthrie, der hyperkinetischen Dysarthrie sowie der ataktischen Dysarthrie. Die Dysarthrie des Morbus Parkinson entspricht mit ihren Leitsymptomen der rigid-hypokinetischen Dysarthrie (Ziegler & Vogel, 2010, S. 40). Diese zeichnet sich besonders durch die hörbaren Merkmale der Sprechlautstärke, der Stimme und der Prosodie aus (ebd., S. 58). Aus diesem Grund wird nachfolgend auf die rigid-hypokinetische Dysarthrie eingegangen.

2.6.1 Erscheinungsbild der rigid-hypokinetischen Dysarthrie

Aus der Bewegungsarmut der Atemmuskulatur und des Rigors (Muskelsteifheit) (Kap. 2.2) folgt eine flache und ineffiziente Sprechatmung. Aufgrund dessen kommt es zu einer erhöhten Atmungsfrequenz und zu verkürzten Expirationsphasen. Diese sowie weitere komplexe Zusammenhänge bedingen eine leise Stimme, was als Hypophonie bezeichnet wird. Die Stimme klingt zudem meist behaucht und rau, was nebst der verminderten Sprechlautstärke als charakteristisches Kennzeichen der rigid-hypokinetischen Dysarthrie gilt. Infolge einer Hyperadduktion (übermässiges Zusammendrücken) der Stimmlippen bei gleichzeitig unvollständigem Glottisschluss im medialen Stimmlippenbereich, tritt manchmal eine erhöhte Sprechstimmlage auf (Ziegler & Vogel, 2010, S. 58). Des Weiteren gibt es eine zunehmend stimmlose Realisation von stimmhaften Lauten, was als eine Entstimmung von Vokalen bezeichnet werden kann (Ackermann & Ziegler, 1989, S. 152).

Bei einer velopharyngealen⁴ Akinesie kann es zu einer milden Hypernasalität kommen, was jedoch eher selten ist (Ziegler & Vogel, 2010, S. 58). Eine Hypernasalität beschreibt das Entweichen der Luft durch die Nase während des Sprechens (Eibl, 2019, S. 326). Dahingegen sind reduzierte Lippen- und Kieferbewegungen typische Kennzeichen der rigid-hypokinetischen Dysarthrie. Diese geringfügigen Sprechbewegungen resultieren in eine verringerte Artikulationsschärfe, welche vor allem am Äusserungsende auftritt (Ziegler & Vogel, 2010, S. 49 & S. 58). Die Veränderung der Prosodie ist

⁴ velopharyngeal: das Gaumensegel (Velum) und den Rachen (Pharynx) betreffend (Schindelmeiser, 2012, S. 173).

primär durch eine Verflachung der Intonation, des Lautstärkenverlaufs und der Akzentuierung sprachlicher Äusserungen gekennzeichnet (Ackermann & Hertrich, 2008, S. 48). Besonders die Verflachung der Intonation, welche eine geringe Variabilität der Tonhöhe beschreibt, führt zum Eindruck einer monotonen Sprechweise (Ackermann & Ziegler, 1989, S. 154). Trotz Akinesie der Gliedmassenmotorik (siehe Kap. 2.2), die durch eine Bewegungsverlangsamung gekennzeichnet ist, kommt es nicht unbedingt zu einer Verlangsamung des Redeflusses (Ziegler & Vogel, 2010, S. 58).

Wie bereits erwähnt, können die Sprechbewegungen auch reduziert und unvollständig ausgeführt sein. Folglich ist das Sprechtempo, auf Kosten der Artikulationsschärfe, unbeeinträchtigt bis beschleunigt. Die Äusserungen können nuschelnd und überhastet klingen (ebd.). Die Beschleunigung des Sprechtempos wird oft als ein charakteristisches Merkmal des Morbus Parkinson eingestuft (Ackermann & Hertrich, 2008, S. 42). In Kombination mit einer verminderten Sprechlautstärke ist folglich die Verständlichkeit wesentlich beeinträchtigt. Jedoch kann unter bestimmten Bedingungen (z.B. im Affekt oder nach Aufforderung) bei der rigid-hypokinetischen Dysarthrie lauter und verständlicher gesprochen werden (Ackermann & Ziegler, 1989, S. 157).

Im Rahmen eines Morbus Parkinsons können Veränderungen des Kommunikationsverhaltens vorkommen, welche sich nicht im geläufigen Sinne in ein dysarthrisches Symptom einordnen lassen. Diese beschreiben sich als eine Verzögerung des Sprechbeginns und weisen iterative Phänomene, wie Wiederholungen von Lauten, Wörtern und Sätzen auf (ebd., S. 149). In folgender Tabelle 2 sind die auditiven Merkmale der rigid-hypokinetischen Dysarthrie aufgelistet.

Tab. 2: Auditive Merkmale der rigid-hypokinetischen Dysarthrie (Eigene Darstellung in Anlehnung an Ziegler & Vogel, 2010, S. 49).

Atmung (Respiration)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ flache und ineffiziente Sprechatmung ▪ erhöhte Atmungsfrequenz ▪ verkürzte Expirationsphasen
Stimme (Phonation)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ verminderte Sprechlautstärke ▪ raue und behauchte Stimmqualität ▪ erhöhte Sprechstimmlage ▪ Entstimmung von Vokalen ▪ milde Hypernasalität
Artikulation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ verringerte Artikulationsschärfe aufgrund eingeschränkter Sprechbewegungen ▪ verringerte Artikulationsschärfe tritt vor allem am Äusserungsende auf
Prosodie (Sprechtempo, Lautstärke und Tonhöhe)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verflachung der Intonation, des Lautstärkenverlaufs und der Akzentuierung sprachlicher Äusserungen (Monotonie) ▪ normales bis beschleunigtes Sprechtempo

2.6.2 Logopädische Therapie

Wie in Kapitel 2.5 beschrieben, gibt es für Patient:innen mit Morbus Parkinson medikamentöse Therapiemöglichkeiten und invasive, operative Massnahmen. Jedoch wirken sich diese Verfahren nur begrenzt auf die Sprechstörung bei Morbus Parkinson aus und können als Nebenwirkung das Sprechen sogar verschlechtern (Nebel & Vogel, 2008, S. 85). Somit hat die logopädische Therapie einen wichtigen Platz in einem interdisziplinären Behandlungskonzept (Ziegler & Vogel, 2010, S. 192).

Eine Sprechstörung tritt bei Morbus Parkinson meist im fortgeschrittenen Stadium auf. Die Betroffenen selbst merken diese meist relativ spät. Dies hat mit der veränderten Selbstwahrnehmung zu tun. Häufig haben Betroffene das Gefühl für die eigene Lautstärke verloren und bemerken dadurch die leiser und teilweise monotoner werdende Stimme nicht (Lachenmayer et al., 2012, S. 40). Daher ist es wichtig, Menschen mit Morbus Parkinson auf das mögliche Auftreten einer Stimmstörung zu sensibilisieren. Dies besonders, da eine Sprechstörung erhebliche Beeinträchtigungen in der Lebensqualität und die Gefahr eines sozialen Rückzugs zur Folge haben kann (ebd., S. 40). Auch Meisner (2010) betont die Relevanz, möglichst früh mit der Logopädie zu starten: «Die Sprachtherapie sollte früh begonnen werden, d.h. bereits bei leichter Symptomatik, damit der Atem-, Stimm- und Sprechapparat möglichst lange funktionsfähig erhalten bleibt, um den Alltag langfristig ohne Einschränkung bewältigen zu können.» (S. 17).

Behandlungsansätze

Die logopädische Therapie der Dysarthrie wird in *verhaltensmodifizierende Ansätze* sowie in *prothetische und instrumentelle Hilfsmittel* unterteilt (Eibl, 2019, S. 315). Bei den verhaltensmodifizierenden Ansätzen wird zwischen indirekten und direkten Verfahren unterschieden. Erstere sollen die Funktionen über allgemeine Atem-, Haltungs- und nicht-sprachliche Übungen verbessern. Dagegen beinhalten direkte Verfahren rein sprachliches Material, welches auf das individuelle Störungsbild ausgerichtet ist. Zu den prothetischen und instrumentellen Hilfsmitteln gehören externe Kommunikationshilfen, Gaumensegelprothesen oder Stimmverstärker (ebd., S. 315-316). Nachfolgend werden diese Ansätze genauer betrachtet.

Verhaltensmodifizierende Ansätze

Häufig wird in der Behandlung der rigid-hypokinetischen Dysarthrie bei Patient:innen mit Morbus Parkinson das Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) eingesetzt, welches sich in die direkten verhaltensmodifizierenden Ansätze einordnen lässt. Diese Therapiemethode wurde von den Sprachtherapeutinnen Lorraine O. Ramig und Carolyn Mead 1987 entwickelt. Der Name stammt

von der ersten erfolgreich therapierten Patientin Lee Silverman. Die Behandlung zielt auf eine Verbesserung der Stimmbildung und der Sprechlautstärke, nach dem Motto «All you need is loud», ab (Schubert, 2011, S. 82). Zudem wurde beobachtet, dass sich die Kieferöffnung und die Qualität der Lautbildung verbesserten (ebd., S. 82-83). Das LSVT haltet sich an die folgenden fünf Grundprinzipien, welche in folgender Tabelle 3 zusammengefasst sind.

Tab. 3: Die fünf Grundbausteine der LSTV Therapie (Eigene Darstellung in Anlehnung an Schubert, 2011, S. 83)

Intensive Therapie (intensive treatment)	Während vier Wochen erhält die Patient:in an vier Tagen pro Woche je eine Therapieeinheit von 50 bis 60 Minuten. Zusätzlich übt die Patient:in täglich mind. 30 Minuten selber.
Vermehrte Anstrengung (high effort)	Die Patient:in soll das Bewusstsein erlangen, dass in jeder Therapieeinheit und beim eigenständigen Üben viel Leistung erwartet wird.
Stimme im Mittelpunkt (voice focus)	Es wird ständig mit erhöhter Sprechlautstärke von mind. 80 bis max. 90 dB geübt, was mit einem Schalldruckpegelmesser überwacht wird. Übungsinhalte sind die Tonhaltedauer, Gleittöne sowie das Sprechen von Wörtern, alltagsrelevanten Sätzen und kurzen Texten. Das Führen von Gesprächen bildet den Therapieabschluss.
Feineinstellung (calibration)	Bereits ab der ersten Therapieeinheit lernt die Patient:in die erhöhte Lautstärke selbst regulieren zu können.
Quantifizierung (quantification)	Jede Übung wird täglich hinsichtlich der erreichten Sprechlautstärke protokolliert. Daher kann der Therapieverlauf jederzeit überprüft und der Transfer in die Alltagssprache kontrolliert werden.

Die Therapiewirksamkeit des LSVT wurde bereits in mehreren Evaluationsstudien nachgewiesen. Eine davon wurde von Ramig, Countryman, Thompson und Horii (1995) durchgeführt. Sie untersuchten die Wirkung von zwei Formen der intensiven Sprachtherapie (nur Atemtherapie sowie Stimm- und Atemtherapie) auf die Sprach- und Stimmstörungen in Zusammenhang mit Morbus Parkinson. 54 Testpersonen absolvierten 16 Sitzungen einer intensiven Sprachbehandlung vier Mal pro Woche für die Dauer von einem Monat. Die Ergebnisse der Studie zeigten signifikante Verbesserungen der Lautstärke, Monotonie, Heiserkeit, Verständlichkeit und dem Gesprächseinstieg bei der Formen der intensiven Sprachtherapie. Allerdings waren die beobachteten Variablen bei dem LSVT stärker ausgeprägt, als bei der alleinigen Atemtherapie. Daher legen die Ergebnisse nahe, dass eine intensive Stimm- und Atemtherapie (LSVT) wirksamer ist, als eine alleinige Atemtherapie zur Verbesserung der Stimmintensität und zur Verringerung der Auswirkungen der Dysarthrie auf die Kommunikation (Ramig et al., 1995, S. 1'232).

Auch in der logopädischen Therapie, ohne Orientierung am LSVT, ist es meistens eine Kombination aus Übungen aller Funktionskreise: Atmung (inkl. Haltung), Phonation, Resonanz, Artikulation und

Prosodie (Eibl, 2019, S. 318). Bei den verhaltensmodifizierten Ansätzen wird jedoch, zur besseren Übersicht, die Behandlung der Funktionskreise häufig getrennt beschrieben. Die Hierarchie therapierelevanter Funktionskreise der rigid-hypokinetischen Dysarthrie lässt sich anhand der Auftrennungshäufigkeit der Symptome erstellen (Ziegler & Vogel, 2010, S. 192). Eine Beeinträchtigung der Phonation in Bezug auf Stimmqualität, Lautstärke und Intonation, liegt bei etwa zwei Drittel der Patienten mit Morbus Parkinson vor (Ackermann & Hertrich, 2008, S. 35-36). Demgegenüber sind Störungen von Lautbildung und Sprechflüssigkeit deutlich seltener zu beobachten und treten nur sporadisch isoliert in Erscheinung (ebd., S. 36). Folglich sollte die Therapie der rigid-hypokinetischen Dysarthrie Übungen der Stimmqualität, Lautstärke und Intonation in den Fokus setzen. Im Kapitel 2.6.3 sind einzelne Übungen der Funktionskreise aufgeführt.

Prothetische und instrumentelle Hilfsmittel

Bei ausbleibenden Erfolgen verhaltensmodifizierender Ansätze können externe Hilfsmittel und Feedbackverfahren eingesetzt werden, um eine Verbesserung der Verständlichkeit zu erreichen oder die Behandlung mit den einzelnen Funktionskreisen zu unterstützen (Eibl, 2019, S. 326). Zudem wird dieses Vorgehen damit begründet, dass Patient:innen mit Morbus Parkinson Lautstärke und Tempo auf Aufforderung verändern können, es ihnen jedoch nicht gelingt, dieses Optimum beizubehalten (Nebel & Vogel, 2008, S. 91). Folgend werden einige weitverbreitete Hilfsmittel aufgeführt.

Pacing Board: Ein kleines Tastbrett mit quer angebrachten, dünnen Kanthölzern. Die zu tastenden Kanthölzer wirken als externe Taktgeber bei silbenweisem Sprechen, wobei jede Lücke eine Silbe darstellt (Nebel & Vogel, 2008, S. 91). Die Patient:in lernt, während des Sprechens mit den Fingern das Tastbrett abzufahren, was nachweislich zu einer Reduktion des Sprechtempos beiträgt (Eibl, 2019, S. 326).

Elektronische Stimmverstärker (speech enhancer): Ein kleiner tragbarer Verstärker mit Mikrofon und Lautsprecher erhöht die Sprechlautstärke. Dieser wird vor allem bei stark vorangeschrittener Hypophonie eingesetzt (Eibl, 2019, S. 326).

Weisses Rauschen/Vertäubung: Der Patient:in wird ein Kopfhörer aufgesetzt, über den ein sogenanntes «weisses Rauschen», was ein konstantes Geräusch in einem bestimmten Frequenzbereich ist, appliziert wird. Dadurch wird die Patient:in automatisch lauter und höher, da es ansonsten nicht möglich ist, sich selbst hören zu können (Eibl, 2019, S. 326).

Nasenklammer: Bei vorliegender Hypernasalität verhindert eine Klammer auf der Nase, dass Luft durch die Nase entweicht. Trotz der Einfachheit der Methode, ist dafür die Akzeptanz seitens der Patient:innen gering (Eibl, 2019, S. 326).

Verzögertes auditives Feedback: Ebenso wie bei der Vertäubung wird der Patient:in einen Kopfhörer aufgesetzt. Über diesen wird das Gesprochene einige Sekunden verzögert abgespielt. Dadurch kommt es zu einer erhöhten Lautstärke und einem normalisiertem Sprechtempo, was zugleich zu einer Verbesserung der Verständlichkeit führt. Jedoch zeigen sich diese Effekte nur solange die Patient:innen das Hilfsmittel verwendet (Nebel & Vogel, 2008, S. 91).

2.6.3 Übungen und Prävention

Gemäss Lachenmayer et al. (2012) sollte bereits bei den ersten Anzeichen eines veränderten Sprechens mit Sprechübungen trainiert werden. «Durch gezielte Stimm- und Sprechübungen kann im weiteren Verlauf der Erkrankung schweren Störungen vorgebeugt werden.» (S. 46). Aus diesem Grund ist es wichtig, präventive Sprechübungen in den Alltag zu integrieren. In diesem Kapitel werden ausgewählte Übungen aufgeführt, die leicht in den Alltag integriert und bereits präventiv durchgeführt werden können (siehe Tab. 4).

Zu jedem Bereich der vier auditiven Merkmale der rigid-hypokinetischen Dysarthrie (Kap. 2.6.1) werden ausgewählte präventive Übungen aufgelistet. In der Fachliteratur werden zahlreiche Übungen dazu genannt. Daraus wurden exemplarische Übungen nach den folgenden Kriterien ausgewählt. Die Übungen sollten selbsterklärend sein und sollten nicht zwingend von einer Fachperson angeleitet werden müssen. Für die Übungen sollten keine zusätzlichen Hilfsmittel, wie zum Beispiel Spatel oder Korkenzapfen, benötigt werden. Zudem sollten sie möglichst ohne grossen Aufwand in den Alltag eingebettet werden können und in ihrer Durchführungsdauer kurz sein. Gemäss Meisner (2010) sollten die Übungen dreimal pro Woche während insgesamt ca. 10-15 Minuten durchgeführt werden (S. 17).

Tab. 4: Sammlung an präventiven Übungen (Eigene Darstellung in Anlehnung an Meisner, 2010)

Bereich aus dem Funktionskreis	Beschreibung der Übung	Ziele der Übung	Alltagsbezug: Übung in den Alltag integrieren
Atmung (Respiration)	<p><u>Atemfokus</u> Ausgangslage: Sitzend, Füsse berühren den Boden, eine Hand liegt auf dem Bauch. Durchführung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tief durch die Nase einatmen (Schultern nicht hochziehen) 2. Luft einen kurzen Moment anhalten 3. Durch den Mund langsam und gleichmässig ausatmen. Zuerst ohne Stimme auf /f/, /sch/ oder /s/. Danach mit Stimme auf /m/, /n/ oder /w/. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dauer der Ausatmung verlängern ▪ Vorübung, um laut und deutlich zu sprechen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kurze Pause beim Arbeiten am Schreibtisch ▪ vor dem zu Bett gehen, auf der Bettkante ▪ zwischendurch am Tisch

<p>Stimme (Phonation)</p>	<p><u>Lippenflattern</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Pusten Sie locker Luft durch Ihre Lippen, sodass sie flattern.</p> <p><u>Summen</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Auf dem Laut /m/ summen und dabei leicht auf das Brustbein klopfen. Wenn der Ton abbricht bzw. die Stimme knarrt, sofort aufhören.</p> <p><u>Stimmstärkung/Lautstärke</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Ausrufe laut und kräftig rufen. Z.B. Hallo! He! Guten Morgen!</p> <p><u>Sirene</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Eine Sirene summend (auf /m/) oder singend (/wi-u/) nachahmen. Dabei wird die Tonhöhe variiert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atemstrom dosieren ▪ Kehlkopf lockern ▪ Stimme kräftigen ▪ Stimme modulieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ unter der Dusche ▪ beim Haarbürsten ▪ vor dem Zähneputzen ▪ beim Kochen ▪ generell als Pause zwischen Tätigkeiten ▪ als Begrüssung am Morgen (explizit für Stimmstärkungs-Übung)
<p>Artikulation</p>	<p><u>Gähnen</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Laut mit weit geöffnetem Mund auf /a/ oder /o/ gähnen. Sich dabei strecken.</p> <p><u>Gesicht lockern</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Gesicht mit Fingerspitzen von der Stirn zum Kinn leicht abklopfen. Zuerst ohne Stimme und dann dazu ein leises /a/ seufzen.</p> <p><u>Sprechübung</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einen Zeitungsartikel oder ein Buch nehmen. 2. Daraus laut und deutlich vorlesen 3. Beim Vorlesen übertreiben: Mund möglichst weit öffnen, übertrieben deutlich sprechen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entspannung ▪ Dehnung von Rachenraum, Kiefer, Wangen, Arme und Beine ▪ Zungenfertigkeit, Aussprache und Lautbildung erhalten bzw. verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in einer freien Minute einen Zungenbrecher laut und übertrieben deutlich lesen ▪ beim Zeitungslesen einen Artikel laut und übertrieben deutlich lesen ▪ jemandem etwas laut vorlesen (z.B. Kindern, Enkelkindern)

	<p><u>Schnalzen</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Mit der Zunge laut schnalzen.</p> <p>Variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Einzelne Wörter aus dem Zungenbrecher nehmen und diese übertrieben deutlich sprechen b) Ein Gedicht lesen c) Einen Zungenbrecher heraussuchen (z.B. «Der tapfere Tiger tappt im Tal zum tiefen Teich») 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kräftigung der Zunge 	
<p>Prosodie (Sprechtempo, Lautstärke und Tonhöhe)</p>	<p><u>Sprechtempo:</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Einen Satz oder kurzen Text laut vorlesen. Dabei nach jedem Wort eine kleine Pause machen.</p> <p>Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Die Wörter aus einem Satz oder kurzen Text in Silben getrennt vorlesen (z.B. Ba-na-ne).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprechtempo kontrollieren bzw. reduzieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beim täglichen Zeitunglesen ▪ die Einkaufsliste vorlesen
	<p><u>Lautstärke:</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: (Täglich) ca. 5-10 Minuten laut und gut betont lesen.</p> <p>Variante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein Hintergrundgeräusch erzeugen (z.B. Radio anstellen), welche beim Lesen übertönt werden muss. ▪ Anstelle laut zu lesen könnte man auch mit jemandem bei einem erzeugten Hintergrundgeräusch ein Gespräch führen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lautstärke der Stimme erhalten bzw. verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beim Zeitunglesen ▪ beim gemeinsamen Kaffee oder Tee trinken
	<p><u>Modulation (Lautstärke und Tonhöhe):</u> Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Zählen Sie laut von 1 bis 20. Werden Sie bei jeder zweiten Zahl lauter.</p> <p>Ausgangslage: sitzend/stehend Durchführung: Summen und singen Sie ein Lied</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ abwechslungsreiche und ausdrucksstarke Betonung erhalten bzw. verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ vor dem Zähneputzen von 1 bis 20 zählen ▪ beim Musikhören: leise mitsummen oder mitsingen ▪ unter der Dusche singen oder summen

3 Theoretische Grundlagen zum Aufbau von Flyern

In diesem Kapitel wird dargelegt, was beim Erstellen von Flyern beachtet werden sollte. Zuerst wird auf den Begriff Flyer eingegangen, danach auf die Gesamtform, die Gestaltung, die Sprache und das Konzept.

Flyer, Folder und Broschüren sind drei verschiedene Möglichkeiten, um eine Zielgruppe über ein Produkt, eine Dienstleistung oder einen bevorstehenden Anlass zu informieren. Ein *Flyer*, zu Deutsch Flugblatt, ist ein einzelnes und ungefaltetes Papier, das auf beiden Seiten bedruckt ist (firstpond.com). Ein *Folder*, zu Deutsch Faltblatt, besteht ebenfalls aus nur einem bedruckten Papier. Im Unterschied zu einem Flyer wurde das Papier bei einem Folder ein- bis mehrfach gefaltet (loettgersdesign.de). Jedoch wird in der Literatur der Begriff Flyer oft mit der Bedeutung eines Folders gleichgesetzt, was beispielhaft in nachfolgendem Zitat ersichtlich ist: «Der typische Flyer besteht aus nur einem Blatt Papier, das einmal oder mehrfach gefalzt worden ist» (Weinberger, 2011, Z. 15)⁵. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Begriff *Flyer* bedeutungsgleich zu *Folder* verwendet.

Da das Papier bei einem *Flyer* lediglich gefaltet wird, sind keine weiteren Arbeitsschritte wie Heften oder Kleben erforderlich. Somit ist die Produktion einfach und preiswert (Reibhold, 2015, S. 85). Dahingegen besteht eine *Broschüre* aus mehreren zusammengehefteten Blättern, welche in etwa 16 bis 24 Seiten umfasst (Weinberger, 2011, Z. 33). Einer der Stärken von Flyern ist ihre Kompaktheit. Mit einem Flyer können Informationen kurz und übersichtlich vermittelt werden (ebd., Z. 39).

3.1 Gesamtform

Der klassische Flyer basiert auf einem DIN-A4-Papier im Hochformat mit zweifachem Falz, sodass sechs Seiten entstehen. Abweichend von diesem Standard gibt es auch die Verwendung von Querformaten und diversen Papiergrößen. Zudem bestehen mehrere Möglichkeiten einen Flyer zu falzen (Weinberger, 2011, Z. 15). Diese sogenannten Falzarten werden nachfolgend kurz beschrieben und sind auf den Abbildungen 2 und 3 auf der nächsten Seite dargestellt.

⁵ Das Werk von Weinberger (2011) liegt als eBook vor, worin keine Seitenzahlen, sondern Zeilenzahlen angegeben sind. Daher werden bei Zitierungen dieses Werkes die Zeilenzahlen, abgekürzt Z., angegeben.

Falzarten

Die einfachste Falzart ist der sogenannte *Einbruchfalz*, der manchmal auch *Parallelfalz* genannt wird. Dabei wird das Papier einmal mittig gefalzt, sodass vier Seiten entstehen. Für diese Falzart wird häufig ein DIN-A4- oder DIN-A5-Papier verwendet (Reibhold, 2015, S. 87).

Beim *Wickelfalz* werden zwei oder mehrere gleich breite Teile des Falzbogens ohne Richtungswechsel um ein Bogenstück gefalzt. Durch die Falzung in gleicher Richtung ergibt sich die namensgebende Wicklung. Zwei parallele Falzungen schaffen sechs Seiten, weswegen diese Falzart auch Zweibruch-Wickelfalz genannt wird (Reibhold, 2015, S. 87).

Beim *Leporellofalz*, auch *Zickzackfalz*, wird das Papier abwechselnd nach vorne und hinten gefalzt, wodurch keine geschlossene Kante entsteht (Weinberger, 2011, Z. 18). Dieser Zweibruch-Leporellofalz schafft sechs Seiten. Dementsprechend ergeben sich bei einem Dreibruch-Leporellofalz acht Seiten (Reibhold, 2015, S. 87).

Abb. 2 Falzarten (Henkel, 2020, S. 1)

Abb. 3: Falzarten (Henkel, 2020, S. 1)

Beim *Altar- oder Fensterfalz* werden zwei parallele Brüche nach innen gefalzt, sodass sich die Flügel in der Mitte berühren und sich sechs Seiten ergeben (Weinberger, 2011, Z. 19). Ein zusätzlicher Bruch in der Bogenmitte ergibt den achtseitigen Altarfalz. Die Bezeichnung verdankt diese Falzart der Ähnlichkeit zu den dreiteiligen Flügelaltären in Kirchen (Reibhold, 2015, S. 87).

Bei einem sogenannten *Kreuzfalz* wird das Papier mehrfach im rechten Winkel gefalzt, sodass acht Seiten entstehen. Der Inhalt dieses so gefalzten Papiers wird erst vollständig ersichtlich, wenn der Flyer komplett aufgeschlagen wird (Reibhold, 2015, S. 87-88).

Seitengliederung

Die Wahl der Falzart bestimmt die *Seitenzahl*, welche zwischen vier bis acht Seiten variiert. Unabhängig von der Falzart ist jeder Flyer in eine Vorder- und Rückseite sowie eine beliebige Anzahl Innenseiten gegliedert. Die *Vorder- oder Titelseite* eines Flyers soll Interesse für die Innenseiten wecken (Weinberger, 2011, Z. 132). Ein kurzer Titel und der erste Absatz entscheiden darüber, ob sich die Zielgruppe angesprochen fühlt und weiterliest oder nicht (ebd., Z. 149). Ausserdem kann ein Bildmaterial, wie zum Beispiel ein Foto, als Eye-Catcher verwendet werden. Da diese Seite eine gewisse Fernwirkung hat, darf sie nicht mit zu viel Text überladen sein (ebd., Z. 132). Auf den *Innenseiten* wird das Thema, das Produkt oder die Dienstleistung konkret vorgestellt. Dabei werden zentrale Inhalte hervorgehoben und allfällige Argumente, beispielsweise für das Produkt, geschildert. Die Innenseiten können als Gesamtfläche genutzt werden. So lassen sich beispielsweise grosszügige Fotos über den Falz hinweg gestalten. Jedoch sollte der Text nicht über die gesamte Breite laufen (ebd., Z. 132-133). Die *Rückseite* fordert zu einer Handlung auf oder bietet Hinweise auf weitere Informationen. Die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme darf keinesfalls fehlen und kann in unterschiedlichen Formen dargeboten werden. Telefonnummern, Adressen, Öffnungszeiten, Links oder ein Lageplan sind gebündelt angegeben (ebd., Z. 138). Dazu genügt ein freundlicher Satz, der zur Kontaktaufnahme motiviert. Auf zusätzliche Texte sollte verzichtet werden (ebd., Z. 219). Am Ende werden die Verfasser des Flyers angegeben (ebd., Z. 157). Ausserdem kann ein sogenanntes *Einlegeblatt* in die Innenseiten des Flyers hineingelegt werden. Dieses wird für aktuelle Informationen oder für die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen genutzt. Beispielsweise eignen sich dafür saisonale Angebote oder die aktuelle Preisliste eines Hotels. Wichtig ist, dass auf dem Einlegeblatt Namen und Anschrift der Organisation oder Firma angegeben sind. Zudem soll die Gestaltung des Einlegeblatts dem Flyer ebenbürtig sein, sodass es nicht wie ein Fremdkörper des Flyers wirkt (ebd., Z. 140). Des Weiteren können dem Flyer *abtrennbare Extras*, wie Bestellkarten, hinzugefügt werden (ebd., Z. 93). Möglich sind auch Gutscheine oder eine vorläufige Mitgliederkarte. Diese Extras besitzen eine Antwort verstärkende Wirkung, sodass die Leserschaft eher geneigt dazu ist, auf das Angebot des Flyers einzugehen (ebd., Z. 110).

3.2 Gestaltung

Nach der Klärung der Gliederung der Inhalte auf den Flyer-Seiten folgen nun Hinweise zur konkreten Gestaltung von Flyern.

Die visuelle Gestaltung ist ein wesentlicher Bestandteil eines Flyers, zumal der Mensch visuelle Informationen, wie Bildmaterial, oftmals besser wahrnimmt als Geschriebenes (Reibhold, 2015, S. 100). Mit dem bewussten Einsatz von Text, Überschriften und Bildmaterial kann eine gewünschte

Wirkung auf die betrachtende Person erzielt werden (Weinberger, 2011, Z. 190). Gemäss Weinberger (2011) zeichnet sich ein gut gestalteter Flyer durch eine konsequente Umsetzung von Gestaltungselementen aus (Z. 216). So sollte beispielsweise innerhalb des Flyers jede Überschrift gleich gestaltet werden. Das heisst, es soll dieselbe Schriftart, -farbe und -grösse verwendet werden. Dies schafft einen roten Faden, verhilft zur Orientierung und generiert Ruhe (ebd.).

Titel und Überschriften

Der *Titel*, auch *Headline* genannt, befindet sich auf der Titelseite und soll Interesse für den Inhalt wecken. Optimalerweise ist er kurz und prägnant (Weinberger, 2011, Z. 132). *Überschriften* verhelfen der Strukturierung von Informationen und machen die Leserschaft neugierig. (ebd., Z. 135) Sie sind sogenannte «Türöffner» für den Text. Dabei sollte aber immer beachtet werden, dass die Überschrift stets einen Bezug zum nachfolgenden Text haben muss (ebd., Z. 176).

Bildmaterial

Bildmaterial, wie Fotos, Illustrationen oder Grafiken, wird in der Regel als erstes angeschaut, besonders wenn es oben rechts auf dem Blatt positioniert ist. Durch dessen Einsatz kann Aufmerksamkeit bei der Leserschaft erzeugt werden. Wichtig zu beachten ist, dass das benutzte Bildmaterial eine Aussage transportiert und nicht nur der Aufmerksamkeitslenkung dienen sollte (Weinberger, 2011, Z. 209). Zudem sollte auf eine gute Bildqualität geachtet werden und die jeweilige Grösse der Bilder sollte innerhalb eines Flyers nicht zu stark variieren (ebd., Z. 214).

Textgliederung

Neben der Gliederung von Bildmaterial, stellt auch die Textgliederung ein zentrales Element der Flyergestaltung dar. Beim Text ist ein besonderes Augenmerk auf die Gliederung zu legen. Der Einsatz von typografischen Mitteln, wie Pfeile, Aufzählungspunkte oder Schriftarten sowie von Überschriften, bringen Abwechslung in Fliesstexte (Weinberger, 2011, Z. 206). Bei der Wahl der Schriftart sollte darauf geachtet werden, dass nicht mehr als drei unterschiedliche Schriftarten pro Flyer benutzt werden. Für eine gute Lesbarkeit wird eine Schriftgrösse von neun bis zwölf empfohlen, dabei können Überschriften etwa fünf bis zehn Punkte grösser sein (ebd., Z. 218). Die Ausrichtung des Textes kann ebenfalls eine unterschiedliche Wirkung erzielen. So wirkt der Blocksatz ruhig und ordentlich und der linksbündige Flattersatz locker. Beim Flattersatz ist darauf zu achten, dass die Länge der Zeilen innerhalb eines Absatzes in etwa ausgeglichen ist (ebd., Z. 219). Der Umfang des Textes sollte bewusst gewählt werden. So hat ein kurzer Text den Vorteil, dass er sich schnell erfassen lässt und den Inhalt prägnant vermittelt. Jedoch besteht auch die Gefahr, dass der Text

oberflächlich und nicht aussagekräftig genug wirkt. Ein langer Text hingegen ermöglicht ein genaueres Eingehen auf den Inhalt, kann aber überladen wirken und dazu tendieren, dass die Leser:innen den Text nur überfliegt (Weinberger, 2011, Z. 147).

3.3 Sprache

Ein weiteres wichtiges Element eines gelungenen Flyers stellt die Sprache dar. Die verwendete Sprache in einem Infolyer sollte möglichst klar und einfach sein. Einerseits, da meist ein breites Publikum erreicht werden möchte. Andererseits werden viele Flyer nur kurz überflogen, um sich ein erstes Bild vom Inhalt zu verschaffen und zu entscheiden, ob der Inhalt des Flyers dem persönlichen Interesse entspricht. Daher sollte für die Leserschaft sofort erfassbar sein, worum es im Text geht (Weinberger, 2011, Z. 159).

Im Jahr 2003 wurde die Studie ALL (Adult Literacy and Life Skills) in fünf Ländern, darunter auch in der Schweiz, durchgeführt. Im Rahmen dieser Studie wurden die Grundkompetenzen von Erwachsenen im Bereich der Lesekompetenz erfasst. Dabei stellte sich heraus, dass etwa 800'000 Personen beim Lesen von Texten, wie beispielsweise einer Medikamentenpackungsbeilage, Verständnisprobleme haben (Notter, Arnold, von Erlach & Hertig, 2006, S. 6). Gemäss der Gesundheitsförderung Schweiz (2020) kann das Textverständnis besser gesichert werden, indem die Texte in Einfacher Sprache verfasst werden: «Dank einer Einfachen Sprache können Fachpersonen die breite Bevölkerung ansprechen und ihre Zielgruppen besser erreichen» (Gesundheitsförderung Schweiz, 2020).

Die Allianz Gesundheitskompetenz (2018) weist explizit auf die Herausforderung in Bezug auf das Erstellen von Gesundheitsinformationen hin:

«Die Erstellung von Gesundheitsinformationen ist eine Wissenschaft für sich, denn die Wahrnehmung und die Informationsverarbeitung erfolgt in der Rolle des Patienten häufig unter besonderen Bedingungen: Patientinnen und Patienten sind möglicherweise aufgeregt, haben Angst, stehen unter Medikamenteneinfluss oder haben Schmerzen. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen, um neues Wissen zu sammeln und neue Kompetenzen zu erlernen. Deshalb ist es wichtig, dass Gesundheitsinformationen so einfach wie möglich vermittelt werden.» (Allianz Gesundheitskompetenz (2018, S. 36)

Dies ist besonders im Hinblick auf das Entwicklungsprojekt dieser Arbeit relevant, da es dabei um die Vermittlung von Gesundheitsinformationen geht. Die Allianz Gesundheitskompetenz empfiehlt, wie die Gesundheitsförderung Schweiz, den Einsatz von Einfacher Sprache bei Informationstexten, um die Zielgruppe besser zu erreichen (Allianz Gesundheitskompetenz, 2018, S. 36 & Gesundheitsförderung Schweiz, 2020). Daraus kann abgeleitet werden, dass eine geeignete Form der Sprache für Infolyer die Einfache Sprache ist. Folgend wird genauer auf die Einfache Sprache eingegangen.

Einfache Sprache

Die Einfache Sprache ähnelt der Alltagssprache sehr. Für die einfache Sprache liegen keine festen Regeln und Normen vor. Sie zeichnet sich durch kürzere Sätze und einfachere Worte aus. Dabei werden Fremdwörter erklärt oder umgangen (Gesundheitsförderung Schweiz, 2020). Die Allianz Gesundheitskompetenz stützt sich in ihrem Praxisleitfaden zum verständlichen Schreiben auf das «Hamburger Verständlichkeitskonzept», welches zwischen 1969 und 1974 von den Psychologen Langer, Schulz von Thun und Tausch entwickelt wurde. Dieses Konzept gibt vier Faktoren vor, die Einfluss auf die Textverständlichkeit haben: Einfachheit, Gliederung, Prägnanz und Anregung (Allianz Gesundheitskompetenz, 2018, S. 36). Diese Merkmale werden von den oben genannten Psychologen in ihrem Werk «Sich verständlich ausdrücken» (2019) erläutert: Der Faktor *Einfachheit* bezieht sich auf die sprachliche Formulierung (S. 36). Darunter werden kurze, einfache Sätze verstanden, die aus geläufigen Wörtern gebildet werden. Dabei werden Fremdwörter sowie Fachausdrücke erklärt oder umgangen. Der Inhalt selbst wird nicht vereinfacht, sondern nur die sprachliche Formulierung. Bei der *Gliederung* wird darauf geachtet, dass ein Satz nicht mehr als ein Gedanke enthält und die Sätze in einer sinnvollen Reihenfolge stehen. Zudem wird auch der Aufbau des gesamten Textes betrachtet: Zusammengehörige Abschnitte sollten klar gruppiert sein, zum Beispiel mittels Überschriften. Auch sollte eine klare Unterscheidung von relevanten und weniger wichtigen Aussagen gemacht werden, beispielsweise durch Hervorhebungen. *Prägnanz* meint das Vermeiden von weitschweifigen Ausführungen. Unter weitschweifigen Ausführungen wird beispielsweise das Verwenden von Füllwörtern, das Abschweifen vom Thema oder eine umständliche Ausdrucksweise verstanden. Der Text sollte sich folglich auf das Wesentliche beschränken. Unter dem Faktor *Anregung* werden Schreibmittel verstanden, mit denen das Interesse der Leserschaft geweckt wird, wie beispielsweise Lebensweltbezüge oder direktes Ansprechen (Langer et al., 2019, S. 19-22). Auch Weinberger (2011) empfiehlt in ihrem Buch «Flyer: Optimal gestalten, texten, produzieren» den Einsatz einer einfachen, verständlichen Sprache (Z. 163). Ergänzend zu den bereits aufgezählten Merkmalen rät Weinberger, möglichst auf die Passivkonstruktion zu verzichten und weder Hauptsätze durch eingeschobene Nebensätze noch zweiteilige Verben zu trennen (Weinberger, 2011, Z. 163 & 186).

3.4 Konzept

In diesem Abschnitt wird das Konzept von Flyern im Hinblick auf deren Zielgruppe, Ziele und die Art der Distribution vorgestellt.

Zielgruppe und Nebenzielgruppe

Ein Flyer kann nicht der ganzen Leserschaft gerecht werden. Daher wird eine sogenannte *Zielgruppe* festgelegt, für welche der Flyer entwickelt wird. Zusätzlich wird manchmal eine *Nebenzielgruppe* definiert, welche den Flyer als zweites neben der Zielgruppe lesen soll. Beide Gruppen stellen eine Leserschaft mit deutlichen Gemeinsamkeiten dar. Sie gleichen oder unterscheiden sich in Bezug auf ihr Alter, Geschlecht, Familien- und Bildungsstand, Wohnort, Beruf, Hobbies oder einem anderen Aspekt (Weinberger, 2011, Z. 65-70).

Ziele des Flyers

Mit einem Flyer können unterschiedliche *Ziele* verfolgt werden: Für eine Dienstleistung oder ein Produkt werben, mehr Besucher:innen oder Mitglieder:innen finden, das Image eines Unternehmens pflegen oder über etwas informieren (Weinberger, 2011, Z. 96).

Distribution des Flyers

Die Verbreitung eines Angebots von der Anbieter:in bis zur Leserschaft wird *Distribution* genannt. Dabei gibt es verschiedene Distributionskanäle, wie ein Flyer zur Zielgruppe gelangt: Per Post oder Austeilung, als Zeitungsbeilage, auf Internetseiten zum Downloaden oder durch Auslegen in War-tezimmern (Weinberger, 2011, Z. 272).

4 Analyse bestehender Infolyer

Das Ziel der nachfolgenden Analyse bestehender Infolyer ist, das Wissen aus der Literatur zu Flyern mit in der Praxis eingesetzten Infolyern zu erweitern, um davon ableitend einen möglichst optimalen Infolyer zur Thematik Dysarthrie bei Morbus Parkinson zu erstellen. Die Analyse dient besonders daher als Ergänzung zur konsultierten Fachliteratur, weil es kaum Literatur zu Infolyern gibt und die bestehende Literatur sich hauptsächlich auf Flyer für Werbezwecke bezieht. Der im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnde Infolyer hat hingegen das Ziel, Menschen über ein bestimmtes Thema zu informieren und nicht Werbung dafür zu generieren. Nachfolgend wird zunächst die Methodik beschrieben und das erstellte Kriterienraster vorgestellt, mit welchem die Analyse durchgeführt wird. Anschliessend werden die Erkenntnisse aus der Analyse aufgezeigt.

4.1 Methoden

Für die Analyse bestehender Infolyer wurden acht Infolyer ausgewählt, welche hinsichtlich ihres Konzepts und Inhaltes am ehesten dem zu erstellenden Infolyer für Menschen mit Morbus Parkinson und ihre Angehörigen gleichen. Die Zielgruppen umfassen Erwachsene mit einer Krankheit, die bestenfalls im Fachbereich der Logopädie liegt. Daneben wurden als Zielgruppe auch Angehörige, wie die Eltern, ausgewählt. Zu erwähnen ist, dass sich die jeweilige Zielgruppe bei der Betrachtung bestehender Flyer lediglich erahnen lässt und nicht klar definiert werden kann. Alle Flyer haben als Ziel die Informationsvermittlung. Der Inhalt, worüber informiert wird, stammt dabei aus dem Fachbereich der Logopädie oder der Medizin. Die Flyer wurden in Wartebereichen von Arztpraxen und Rehakliniken gesammelt oder auf Internetseiten heruntergeladen. Ausserdem wurde darauf geachtet, dass die zu analysierenden Infolyer von einer bekannten Fachgesellschaft oder einem spezifischen Dienst herausgegeben wurden.

4.2 Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Für die Analyse von Infolyern wurde ein Kriterienraster erstellt, welches in der Tabelle 7 dargestellt ist. Dieses wurde ausgehend aus den Ergebnissen der Literaturrecherche zum Aufbau von Infolyern (Kap. 3) entwickelt. Das Kriterienraster gliedert sich in vier Spalten (Konzept, Gesamtform, Gestaltung, Sprache), die nach den Unterkapiteln 3.1 bis 3.4 des Theorieteils benannt wurden. In der Spalte *Konzept* werden die Eckdaten des analysierten Infolyers aufgeführt. Dabei werden die Zielgruppe, die Absicht/das Ziel des Flyers, der grobe Inhalt und wo die jeweiligen Flyer gefunden wurden (Distribution) aufgeführt.

Mittels der Spalte *Gesamtform* wird die äussere Struktur des Flyers analysiert, was die Ausrichtung, die Papiergrösse, die Falzart sowie die Seitengliederung umfasst. Für die Ausrichtung und Papiergrösse wird der Flyer als Ganzes, also in aufgeklappter Form, betrachtet. Bei der Seitengliederung werden die Seiten gemäss dem Lesefluss eingeordnet. So wird beispielsweise die Rückseite als die letzte Seite entsprechend des Leseflusses betrachtet. Je nach Falzart muss die letzte Seite nicht zwingend auf der Rückseite des Flyers platziert sein.

Beim Kriterium *Gestaltung* wird die innere Struktur des Flyers analysiert. Dabei wird die Gestaltung des Titels und der Überschriften sowie die verwendeten Bildmaterialien und die Textgliederung genauer betrachtet. Neben den aus der Literatur entnommenen Kriterien werden zudem die Anzahl der Bildmaterialien analysiert sowie, ob das Bildmaterial beschriftet wird oder nicht. Für die Analyse der Textgliederung wird unter anderem die Absatzlänge analysiert. Dafür werden die Sätze pro zusammenhängenden Textabschnitt gezählt und ein Durchschnitt ermittelt.

Mittels der Spalte *Sprache* wird die verwendete Sprache in Infoflyern analysiert. Die Kriterien zur Analyse der Sprache wurden ausgehend aus den von Langer et al. (2019) zusammengetragenen Merkmalen einer verständlichen Sprache (Einfachheit, Gliederung, Prägnanz und Anregung) gewählt. Im Kriterienraster wird das Merkmal Prägnanz zum Kriterium Einfachheit eingeordnet, da die Prägnanz eng mit der Einfachheit zusammenhängt. So ist ein Text nur dann prägnant, wenn der Inhalt des Textes beispielsweise nicht durch komplexe Sätze oder Füllwörter unnötig ausgedehnt und verkompliziert wird. Um zu erfassen, ob es sich vorwiegend um einfache, kurze Sätze handelt, wird die Satzstruktur analysiert. Denn «ein Satz wird als *komplexer Satz* bezeichnet, wenn mindestens zwei Teilsätze miteinander verbunden oder ineinandergefügt sind. Der komplexe Satz besteht also mindestens aus einem Hauptsatz und einem weiteren Hauptsatz oder einem Nebensatz» (deutschplus, 2012). Dazu wird das Verhältnis von alleinstehenden Hauptsätzen zu Sätzen, die aus mehreren Teilsätzen bestehen, eruiert. Wenn das Verhältnis so ist, dass mehr Hauptsätze als Sätze mit mehreren Teilsätzen vorkommen, dann bedeutet dies, dass im Flyer vorwiegend einfache Satzstrukturen verwendet werden.

Im Kriterienraster wird zu Gunsten der Übersicht mit Abkürzungen gearbeitet. Die acht analysierten Flyer wurden in alphabetischer Reihenfolge durchnummeriert, was in Tabelle 5 ersichtlich ist. Zudem wurde eine Legende erstellt, in welcher die im Kriterienraster benutzten Abkürzungen aufgelistet werden (Tab. 6).

Tab. 5: Auflistung der analysierten Infolyer

Flyer - Nummer	Titel Untertitel	Institution/Autor
F1	Was ist Aphasie? <i>Eine kurze Orientierung.</i>	aphasie suisse
F2	Neurogene Dysphagie <i>= Neurologisch bedingte Schluckstörungen Informationen für Patienten, Angehörige und Zuweiser</i>	MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden
F3	Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall <i>Wählen Sie bei Ihrer Krankenversicherung das Hausarztmodell mit Ihrer Hausarztpraxis</i>	mediX luzern, LuMed AG
F4	Zäme unterwegs – <i>chronische Erkrankung und Schule</i>	Schulärztlicher Dienst, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich
F5	Wenn das Kind nicht isst und trinkt! <i>Kindliche Schluckstörungen und Fütterstörungen</i>	Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD)
F6	Aphasie – und wie geht es beruflich weiter? <i>Entdecken Sie Ihre Perspektive</i>	SRH Berufliche Rehabilitation GmbH, Berufsförderungswerk Heidelberg
F7	Gesunde Milchzähne hat uns die Natur gegeben... <i>Bei richtiger Pflege und Ernährung bleiben Zähne und Zahnfleisch gesund!</i>	Zentrum für Zahnmedizin (ZZM), Universität Zürich
F8	Was genau ist Parodontitis?	Zentrum für Zahnmedizin (ZZM), Universität Zürich

Tab. 6: Legende des Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Abkürzung	Bedeutung
n	Anzahl
✓	Kriterium wird erfüllt
✗	Kriterium wird nicht erfüllt
-	keine Rohdaten erfassbar
Y	Platzhalter (in Vorlage)
F(n)	Flyer-Nummer
Fot.(n)	Fotografie
I(n)	Illustration
G(n)	Grafik
HS	Hauptsatz

Tab. 7: Kriterienraster zur Analyse von Infoflyern (Eigene Darstellung)

Kriterienraster zu Analyse von Infoflyern

Flyer Nummer: F(n)

Titel des Flyers: Y

Herausgeber:in/Institution: Y

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache ⁶
<p>Zielgruppe und Nebenzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Y <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ über Y informieren ○ für eine Dienstleistung <u>oder</u> Produkt werben: Y ○ Image Y pflegen 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hochformat <u>oder</u> ○ Querformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ DIN-A3 <u>oder</u> ○ DIN-A4 <u>oder</u> ○ DIN-A5 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: Y ○ Schriftfarbe: Y ○ Schriftgrösse: Y ○ Sonstiges: Y, in Grossbuchstaben <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: Y ○ Schriftfarbe: Y ○ Schriftgrösse: Y ○ Sonstiges: Y, in Grossbuchstaben 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: y:y ✓ Fachausdrücke erklären: Y (<i>inwiefern beschreiben</i>) ✓ Passivkonstruktionen vermeiden: n% aller Sätze sind Passivkonstruktionen; Y ✗ zweiteilige Verben zusammenlassen: n von n getrennt: Y ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen

⁶ In dieser Spalte stehen vor den einzelnen Kriterien exemplarisch jeweils ein Häkchen oder ein Kreuz. In der Analyse wird entsprechend des Rohwerts ein Häkchen bzw. ein Kreuz gesetzt.

<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Y. (kurzer Text hineinschreiben)</p>	<p>Falzart</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einbruchfalz ○ Wickelfalz ○ Leporellofalz/Zickzackfalz ○ Altarfalz/Fensterfalz ○ Kreuzfalz 	<p>Bildmaterial:</p> <p>n Fotos, n Illustrationen, n Grafiken</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Position: Fot.(n): , l(n):, G(n): ○ Grösse: Fot.(n): , l(n): , G(n): ○ Darstellung: Fot.(n): , l(n): , G(n): ○ Über-/Unterschrift: Fot.(n): , l(n): , G(n): 	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften ✓ Relevantes hervorheben: Y (<i>inwiefern beschreiben</i>)
<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ auf der Internetseite <u>y</u> zum Downloaden ○ durch Auslegen in Y ○ per Austeilung am/in Y ○ als Beilage in der Zeitung ○ per Post <p>Direkter Link zur Datei: (evtl.) <u>y</u></p>	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: Y ○ Vorderseite: Titel, Untertitel, Bildmaterial, Logo, Y ○ Rückseite: Kontaktangaben (Adresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail, Internetseite, QR-Code, Lageplan), Y ○ Innenseiten: Definition, Prävalenz, Ursachen, Verlauf, Symptome, Physiologie, Behandlung, Prävention, Y ○ Einlegeblatt: Vorder-/Rückseite ○ abtrennbare Extras: Bestellkarte/Gutschein/Mitgliederkarte 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fliesstext <u>oder</u> Aufzählungspunkte ○ Textausrichtung: Blocksatz <u>oder</u> Flattersatz ○ Schriftart: Y ○ Schriftfarbe: Y ○ Schriftgrösse: Y ○ Absatzlänge: Ø Sätze pro Absatz 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebensweltbezüge herstellen ✓ direktes Ansprechen <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgangston: Duzen <u>oder</u> Siezen

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Screenshot des Probeausschnittes:

Y Titel

Y Überschrift

Y Textgliederung

4.3 Analyse der Infolyer

In einem ersten Schritt werden die acht Flyer mittels dem erstellten Kriterienraster, welches im Kapitel 4.2 ersichtlich ist, analysiert. Die Schriftart und Schriftgrösse wird durch das Kopieren eines ausgewählten Ausschnittes mittels «copy paste» in ein Word-Dokument erfasst. Bei der Analyse der verwendeten Sprache in Infolyern wird mit Farbcodes gearbeitet. Dabei werden jeweils die erfassten Merkmale mit der entsprechenden Farbe im Flyer markiert. Gewisse Kriterien werden farbig unterstrichen, um eine Überlappung von Farben zu vermeiden. Zudem wird bei einer allfälligen Überlappung jeweils die Hälfte des Satzes mit der einen Farbe und die andere Hälfte des Satzes mit der zweiten Farbe markiert. Welches Kriterium mit welcher Farbe hervorgehoben wird, kann der Tabelle im Anhang auf Seite 62 entnommen werden. Die analysierten Flyer sowie deren zugehörige und ausgefüllte Kriterienraster sind im Anhang unter *A1.2 Flyer-Analysen: Analysierter Flyer mit ausgefülltem Kriterienraster* ab Seite 63 abgelegt und können dort eingesehen werden.

Für die *Auswertung* der einzelnen Flyer-Analysen wird eine *Vergleichsanalyse* der gesammelten Rohdaten durchgeführt. Dazu wurde für jedes Kriterium des Kriterienrasters eine Tabelle angefertigt. In diesen insgesamt 20 Tabellen werden die einzelnen Rohdaten gesammelt, verglichen und je nach ermitteltem Wert eine Vorkommens-Häufigkeit in Prozent oder Durchschnitt ermittelt. Jeweils unter der Tabelle werden die aus der Vergleichsanalyse gewonnenen Erkenntnisse gesammelt und beschreibend wiedergegeben. Für die Ermittlung der Rohdaten wurde in den Tabellen mit Abkürzungen gearbeitet. Die verwendeten Abkürzungen sind in der Tabelle 1 im Anhang auf Seite 106 zu entnehmen. Aus der Vergleichsanalyse wurde die Spalte Konzept ausgeschlossen, da diese lediglich zur Erfassung der Eckdaten des Flyers dient. Die Vergleichsanalyse kann im Anhang unter *A1.3 Vergleichsanalysen: Auswertung der Flyer-Analysen* ab Seite 105 eingesehen werden.

4.4 Fazit der Analyse

Ausgehend von den Vergleichsanalysen zu den einzelnen Kriterien, wird ein neues Kriterienraster generiert. Dieses dient als Vorlage für die Erarbeitung des im Rahmen dieser Arbeit zu erstellenden Infolyers. Folgend werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Vergleichsanalyse zusammengefasst, welche ins Kriterienraster übernommen werden. Die genauen Ergebnisse der Flyer-Analyse sind dem Anhang ab Seite 105 zu entnehmen.

Gesamtform

Gemäss der Analyse sowie der Literaturrecherche ist die *Papiergrösse DIN-A4* sowie die *Ausrichtung in Querformat* die häufigste Art, einen Infolyer zu gestalten. Vermutlich kommt dies daher, dass DIN-A4 eine gängige Druckgrösse ist. Das Falzen eines Blattes in Querformat führt zu einer gefalzten

Flyerseite im Hochformat. Dies ermöglicht, dass man beim Lesen des Flyers wie bei einem Buch die Seite an der langen Kante umblättert.

Der *Einbruchfalz* ist gemäss der Analyse eine gängige Falzart für Infolyer. Auch in der Literatur wird von Reibhold (2015) der Einbruchfalz als die einfachste Falzart beschrieben (S. 87). Diese Falzart bietet den Vorteil, dass das Seitenformat einfach zum Gestalten ist und der Druck und das Falzen kostengünstig sind. Wie in der Literatur von Weinberger (2011) beschrieben, hängt die Seitenzahl von der Falzart ab. Beim Einbruchfalz handelt es sich dabei um *vier Seiten* (Z. 132).

Die Analyse der Seitengliederung hat ergeben, dass auf der *Vorderseite* üblicherweise der *Titel mit einem zusätzlichen Untertitel* sowie ein *Bildmaterial* zu finden sind. Beim Bildmaterial handelt es sich dabei um ein Foto oder eine Illustration. Grafiken sind auf keiner Vorderseite der analysierten Flyer zu finden. Auch in der Literatur wird festgehalten, dass der Einsatz von Bildmaterial für Aufmerksamkeit bei der Leserschaft sorgt und somit geeignet für die Vorderseite, welche Interesse wecken sollte, ist (Weinberger, 2011, Z. 209). Gemäss der Analyse befindet sich neben Titel, Untertitel und Bildmaterial ebenfalls meist ein *Logo* auf der Flyer-Vorderseite. Eine *Definition des Themas* wurde nur bei einem Flyer auf der Vorderseite gefunden. Dieser Flyer (F1) informiert über Aphasie und hat den Fachausdruck Aphasie im Titel. Falls der Titel des Infolyer-Prototyps ebenfalls ein Fachausdruck im Titel hat, kann es folglich sinnvoll sein, bereits eine kurze Definition auf der Vorderseite zu platzieren.

Flyer haben als Ziel die Informationsvermittlung zu einem bestimmten Thema. Allerdings können nur die Kerninformationen auf einem Flyer abgedruckt werden. Deswegen werden bei Interesse für weitere Informationen, *Kontaktangaben* in Flyern aufgeführt (Weinberger, 2011, Z. 138). Diese Annahme bestätigt sich, da bei allen analysierten Flyern mindestens eine Kontaktangabe aufgeführt ist. Eine *Internetseite* als Kontaktangabe ist bei allen Flyern zu finden. Des Weiteren ist das Aufführen von Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen gängig (ebd., Z. 138). QR-Codes sind eine neuere Form von Kontaktangaben. Dennoch sind QR-Codes lediglich bei drei von acht analysierten Flyern abgedruckt. Vermutlich liegt dies daran, dass QR-Codes als Kontaktangabe dieselbe Funktion wie die Angabe einer Internetseite haben. Gemäss der Analyse befinden sich die *Kontaktangaben* auf den meisten Flyern auf der *Rückseite*. Dies bestätigt die Aussage von Weinberger (2011), dass die Rückseite zur Handlungsaufforderung dient oder Hinweise auf weitere Informationen bietet (Weinberger, 2011, Z. 157).

Zudem zeigt die Analyse, dass auf der *Rückseite* nur selten Bildmaterial verwendet wird. Falls Bildmaterial verwendet wird, dann um eine wichtige Aussage durch Verbildlichung, meist mittels Illust-

rationen, hervorzuheben. Der *aktuelle Stand* mit Jahresangabe wird nur bei einigen Flyern aufgeführt, dafür konsequent auf der Rückseite. Demnach ist das Aufführen des aktuellen Standes auf Flyern fakultativ oder wurde vergessen. Aus der Analyse kam zudem hervor, dass in mehreren Flyern die *Kernaussagen* des Flyers auf der Rückseite nochmals prägnant genannt werden. Laut Weinberger (2011) werden die Verfasser:innen am Ende des Flyers angegeben (Z. 157). Jedoch werden bei keinem der analysierten Flyer konkrete Autor:innen genannt. Vielmehr werden *Logos der Herausgeber:innen* abgebildet, welche die Verfasser:innen widerspiegeln.

Gemäss Weinberger (2011), wird auf den *Innenseiten* das Thema, das Produkt oder die Dienstleistung konkret vorgestellt (Z. 132-133). Da die analysierten Flyer unterschiedliche medizinische Themen beinhalten und verschiedene Ziele haben, können sie nur bedingt miteinander verglichen werden. Dennoch zeigt die Analyse, wie in der Literatur beschrieben, auf, dass in jedem Flyer die Innenseite für die Informationsüberlieferung genutzt wird. Besonders wichtige Informationen können gemäss Analyse zusätzlich auf der Vorder- oder Rückseite platziert werden. Zwei Flyer (F2 und F7) haben die ähnlichsten Inhalte, wie für den Prototyp-Flyer vorgesehen sind, somit ist eine Orientierung an F2 und F8 für den Entscheid der Inhaltsschwerpunkte möglich.

Lediglich ein analysierter Flyer enthält ein *Einlegeblatt*. Laut Weinberger (2011) dienen Einlegeblätter für Informationen mit wechselnden Angaben wie saisonale Angebote (Z. 140). Dies ist ebenfalls beim analysierten Einlegeblatt der Fall. Folglich ist die Verwendung eines Einlegeblattes für Flyer nur bei stetig wechselnden Angaben vonnöten. Auch kann aus der Analyse abgeleitet werden, dass *abtrennbare Extras* bei Flyern mit dem Ziel der Informationsüberlieferung unüblich sind.

Gestaltung

Die Analyse der Gestaltung zeigt, dass für den Titel, die Überschrift und den Text typischerweise dieselbe *Schriftart* verwendet wird. Selten wird der Text in einer anderen Schriftart verfasst. Es liegt gemäss Analyse aber kein Flyer vor, der mehr als zwei unterschiedliche Schriftarten enthält. Da alle analysierten Flyer im Vergleich zueinander eine andere Schriftart besitzen, kann keine Aussage über die Wahl einer geeigneten Schriftart für Flyer gemacht werden.

Ausgehend aus der Analyse sollte entweder die *Schriftfarbe* des Textes bei Flyern von der Schriftfarbe des Titels abweichen oder die gleiche Schriftfarbe für alle drei Kategorien Titel, Überschriften und Text verwendet werden. Zudem sollte der Titel und die Überschriften in Bezug auf ihre Hintergrund- oder Schriftfarbe farblich abgestimmt werden. Daraus lässt sich für Flyer schliessen, dass die Schriftfarbe von Titel und Überschriften oder die Hintergrundfarbe des Titels mit der Schriftfarbe der Überschriften übereinstimmen sollte. Für den Text wird üblicherweise die Schriftfarbe schwarz oder selten weiss auf dunklem Hintergrund gewählt. Eine dunkle Schriftfarbe, wie schwarz, schafft

einen hohen Kontrast zu einem hellen Hintergrund, wie weiss, und verhilft dadurch der guten Lesbarkeit. Aus der Analyse ist kein typisches Farbkonzept zu entnehmen. Der Kontrast im Vergleich von Hintergrundfarbe zu Titel, Überschriften und Text hat eine grössere Bedeutung, als die Wahl der Hintergrundfarbe selbst.

Aus der Ermittlung der Verhältnisse der Schriftgrösse zwischen den drei Kategorien Titel, Überschrift und Text kann abgeleitet werden, dass die meist verwendete Schriftgrösse für den *Titel* die *Schriftgrösse 24*, für die *Überschrift* die *Schriftgrösse 12* und für den *Text* die *Schriftgrösse 9* ist.

Zudem hat die Flyer-Analyse ergeben, dass für den Text der *Fliesstext* eine gängige Textgliederung ist. Ausserdem werden oft *kurze Abschnitte in Stichworten* in den Fliesstext eingebettet. Laut Weinberger (2011) bringt der Einsatz von typografischen Mitteln wie Pfeile oder Aufzählungspunkte eine Abwechslung in Fliesstexte (Z. 206).

Der *Flattersatz* wird in der Mehrheit der Flyer verwendet und ist folglich eine gängige Textausrichtung. Der linksbündige Flattersatz wirkt, laut Weinberger (2011), locker (Z. 206). Dabei sollte die Länge der Zeilen innerhalb eines Absatzes im Flattersatz in etwa ausgeglichen sein (ebd.).

Die *Absatzlänge* in Infoflyern hängt stark von der Wahl von Fliesstext oder Aufzählungspunkten ab. Der Durchschnitt aller Absatzlängen der analysierten Flyer beträgt 3.29, was abgerundet etwa drei Sätzen pro Absatz entspricht. Dieser Durchschnitt kann jedoch nicht als Idealwert für die Absatzlänge von Flyern gewertet werden. Denn wie bereits erwähnt, hängt die Absatzlänge stark mit der Wahl von Fliesstext oder Aufzählungspunkten zusammen. Somit sollte dieser Durchschnitt nur mit Vorsicht und als Richtlinie gewertet werden.

Bildmaterial ist gemäss der Flyer-Analyse ein fester Bestandteil eines Flyers. Im Durchschnitt hat ein Flyer *fünf Bilder*. Dabei werden mehr Fotografien und Illustrationen als Graphiken verwendet. Die Analyse zeigt auf, dass nicht zwingend jeder Flyer alle drei Arten von Bildmaterial besitzt. Auf den Fotos sind häufig Menschen abgebildet, welche eine zum Text passende Tätigkeit ausüben. Illustrationen verbildlichen Abläufe oder den Textinhalt. Graphiken werden hauptsächlich zur Darstellung von Modellen und Diagrammen verwendet. Die *Grösse* des Bildmaterials ist in den einzelnen Flyern in der Regel einheitlich, nur das Titelbild hebt sich ab. Die Grösse davon ist sehr variabel, weshalb keine Regelmässigkeit festgestellt werden konnte. Das Bezeichnen des Bildmaterials mittels *Über- oder Unterschrift* ist in Flyern eher untypisch. Teilweise wird bei den Graphiken eine Beschriftung aufgeführt. Eine typische *Position* der Bildmaterialien ist nicht feststellbar, lediglich eine Tendenz. Beim Vergleich der einzelnen Flyer zeigt sich, dass die Fotos häufig oben oder unten auf der Seite platziert werden. Bei den Graphiken zeigt sich keine Regelmässigkeit in der Position. Illustrationen werden häufig oberhalb des Textes platziert.

Sprache

In Bezug auf die Sprache kann festgehalten werden, dass in Flyern *einfache Satzstrukturen* dominieren. Insgesamt kann erfasst werden, dass in fast allen Flyern die Sätze vorwiegend aus einer einfachen Satzstruktur bestehen, aber in keinem der Flyer komplett auf komplexe Satzstrukturen verzichtet wurde. In den meisten Fällen liegt das Verhältnis von Hauptsätzen zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen bei 2:1. Folglich kann dieses Verhältnis als Richtwert betrachtet werden.

Gemäss der Analyse werden *Fachausdrücke* nicht in allen Flyern konsequent erklärt. Wenn die Fachausdrücke erklärt werden, werden diese entweder in Klammern erläutert oder sie werden in Klammern genannt und folglich im Fliesstext umschrieben. Davon kann abgeleitet werden, dass es bei Flyern eine gängige Methode ist, die Fachausdrücke entweder in Klammern zu nennen oder zu erklären.

Die Analyse der Flyer zeigt zudem auf, dass in Flyern nur selten *Passivkonstruktionen* vorkommen, aber dennoch nicht vollkommen darauf verzichtet wird. Meist wird die Passivkonstruktion verwendet, wenn es unwichtig oder logisch ist, wer oder was den Zustand verursacht hat und deshalb dessen Nennung den Satz nur unnötig ausdehnen würde.

Daneben ist aus der Analyse zu entnehmen, dass trotz der Empfehlung in der Literatur, *zweiteilige Verben* nicht zu trennen, diese dennoch in der Praxis sehr häufig getrennt werden. In einer weiteren genaueren Analyse von zwölf Sätzen (siehe Tab. 19 im Anhang S. 129) mit getrennten zweiteiligen Verben wurde nach möglichen Umformulierungen gesucht und somit die Möglichkeit der Vermeidung dieser Trennung von zweiteiligen Verben analysiert. Diese kleine Nebenanalyse ergab, dass das Trennen von zweiteiligen Verben möglich ist, aber je nach Kernaussage nur bedingt Sinn macht. So kann das Trennen eines zweiteiligen Verbes die Tätigkeit des Verbes aktiver erscheinen lassen, als wenn man den Satz umschreibt, damit das Verb nicht getrennt wird. Davon wird abgeleitet, dass bei der Sprache eines Flyers darauf geachtet werden sollte, nicht zu viele zweiteilige Verben zu trennen, aber es für gewisse Aussagesätze durchaus Sinn macht, ein zweiteiliges Verb aufzuteilen.

Des Weiteren bestätigt die Analyse, dass in Flyern *Füllwörter* und das *Abschweifen vom Thema* konsequent vermieden werden sollten. Denn es konnten in keinem der analysierten Flyer Füllwörter oder ein Abschweifen vom Thema erfasst werden.

Die Flyer-Analyse zeigt einen direkten Zusammenhang der Komplexität der Satzstruktur mit der Anzahl Informationen pro Satz auf. Durch viele Teilsätze können mehrere Informationen in einen Satz geflochten werden. Dies macht den Text komplizierter. Damit die Verständlichkeit gewährleistet werden kann, sollte jedoch gemäss Langer et al. (2019) ein Satz nicht mehr als eine Information

beinhalten (Langer et al., 2019, S. 19-22). Demzufolge sollte auf eine einfache Satzstruktur geachtet werden, um eine leichte Verständlichkeit zu fördern.

Die Einteilung in Absätze bzw. Textabschnitten und der Einsatz von Überschriften verhelfen gemäss der Analyse einem klaren Textaufbau. Zudem werden in Flyern unterschiedliche gestalterische Möglichkeiten zur Hervorhebung von relevanten Informationen verwendet, wie zum Beispiel Kästchen oder eine fette Schrift.

Um das Interesse der Leserschaft zu wecken, werden öfters in Flyern *Lebensweltbezüge* hergestellt. Diese werden meist in Form von Beispielen, um eine Aussage zu verbildlichen, verwendet. Zudem scheint das *direkte Ansprechen* ein weiteres gängiges Stilmittel zu sein. Oft wird dabei die *Höflichkeitsform* (Siezen) als Umgangston gewählt.

5 Erarbeitung des Infolyer-Prototyps

Anhand der Ergebnisse aus der Vergleichsanalyse von Infolyern wurde ein zusammenfassendes Kriterienraster zur Erstellung von Infolyer erarbeitet, welches im Anhang auf Seite 136 zu entnehmen ist. Ausgehend davon wurde ein Infolyer-Prototyp erstellt. In folgendem Abschnitt wird der Arbeitsprozess der Erstellung des Prototyps erläutert.

Als erster Schritt wurde für die Entwicklung des Infolyer-Prototyps die Spalte *Konzept* im Kriterienraster zur Erstellung von Infolyern ausgefüllt. Dazu konnten die Zielgruppe sowie die Ziele aus der Fragestellung dieser Bachelorarbeit abgeleitet und in die Tabelle eingetragen werden. Folglich stellen Menschen mit Morbus Parkinson und deren Angehörige die Zielgruppe dar. Da meistens Hausärzt:innen und Neurolog:innen die ersten Ansprechpersonen dieser Zielgruppe sind, entsprechen sie der Nebenzielgruppe. Die Auswahl der Inhalte des Flyers konnte der Spalte Gesamtform des Kriteriums der Seitengliederung entnommen und mit dem Hintergrundwissen aus der Literaturrecherche ergänzt werden. Ausserdem sind das Auslegen in einer Arztpraxis oder der Download auf einer Internetseite mögliche Distributionen, welche sich aus der Analyse von Infolyern ableiten liess. Besonders der Download auf einer thematisch passenden Internetseite, wie beispielsweise Parkinson Schweiz, ist eine moderne und einfache Weise den Infolyer der Ziel- und Nebenzielgruppe zugänglich zu machen.

Aus dem zusammenfassenden Kriterienraster zur Erstellung von Infolyern wurde eine Maske für den Infolyer-Prototypen entworfen, welche im Anhang auf Seite 141 abgelegt ist, der zur gestalterischen sowie inhaltlichen Orientierung diene. Der Infolyer-Prototyp wurde mit Microsoft Word erstellt, weil die Autorinnen dieser Bachelorarbeit bereits mit dem Programm vertraut sind und freien Zugang dazu haben. Aufgrund der Darstellungsmöglichkeiten von Microsoft Word wurde jeweils eine Flyerseite auf einer Wordseite im Hochformat erstellt. Dies ergab vier Wordseiten, welche im Hinblick auf den Einbruchfalz mit der Druckereinstellung von zwei Seiten pro Blatt und beidseitigem Druck gedacht waren. Dementsprechend musste die Schriftgrösse für die Erstellung mit Microsoft Word verdoppelt werden. Beispielsweise hat der Titel die Schriftgrösse 48 anstelle der analysierten Schriftgrösse 24.

In einem weiteren Schritt wurde der Infolyer-Prototyp inhaltlich mit den theoretischen Grundlagen zu Morbus Parkinson aus dem Kapitel 2 ergänzt. In diesem literaturgestützten Schreibprozess wurde erkannt, dass dafür vier Seiten zu wenig Platz bieten. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten und die geplanten Inhalte des Flyers umzusetzen, wurde neu der Wickelfalz anstelle des Einbruchfalz gewählt. Dieser hat sechs Seiten und bietet daher mehr Platz als der Einbruchfalz. Zudem ist der Wickelfalz eine abwechslungsreiche und doch simple Falzart, welcher sich besonders für die

Darstellung der präventiven Übungen eignet. Jene sind dadurch nach dem Aufklappen der dritten Flyerseite nebeneinander sichtbar. Dieser Entscheidung änderte automatisch auch die Wahl der Papiergrösse. Ein DIN-A4 ist für einen sechseitigen Wickelfalz zu klein. Die Wahl der Grösse der einzelnen Seite (A5) wurde dennoch beigelassen, wodurch die Papiergrösse des Flyer-Prototyps neu in etwa einer halben A3-Seite entspricht.

Darüber hinaus wurde Parkinson Schweiz für die Verwendung ihrer Kontaktangaben per E-Mail angefragt (siehe Anhang S. 148). Ebenso wurde die Projektleiterin der Swiss Parkinson App für die Erwähnung und das Aufdrucken eines QR-Codes ihrer App per E-Mail um Erlaubnis gebeten (Anhang S. 149). Parallel zum Inhalt wurde der Flyer gestalterisch ausgearbeitet. Dies umfasste unter anderem den Hintergrund der Vorder- und Rückseite, das Titelbild, die Piktogramme und der Einsatz von Kästchen.

Für das Titelbild wurden zwei lizenzfreie Bilder von der Website pixabay verwendet und farblich abgeändert (Abb. 4). Diese Bilder veranschaulichen anhand von Sprechblasen das dem Flyer zu Grunde liegende Thema Sprechen. Die im Flyer verwendeten Icons wurden mittels Microsoft Word generiert (Abb. 5).

Abb. 4: Links original, rechts bearbeitet (pixabay.com).

Abb. 5: im Flyer verwendete Icons (Microsoft Word 2019)

Folglich entstand der Flyer-Prototyp über die Sprechstörung Dysarthrie für Menschen mit Morbus Parkinson und deren Angehörige. Dieser kann im Anhang auf Seite 145 eingesehen werden und wird im folgenden Kapitel evaluiert.

6 Evaluation des erstellten Flyer-Prototyps

Das Ziel der Evaluation des erstellten Flyer-Prototyps ist es, herauszufinden, wie der Flyer auf Menschen aus der Zielgruppe wirkt und wie dessen Inhalt und Gesamtform eingeschätzt wird. Daraus abgeleitet werden Änderungs- und Ergänzungsmöglichkeiten diskutiert, welche als Grundlage für die Überarbeitung des Flyer-Prototyps dienen. In folgendem Kapitel wird zuerst die Vorgehensweise der Evaluation erläutert, darauf folgt die Auswertung der eingeholten Rückmeldungen und in einem letzten Schritt werden die Änderungs- und Ergänzungsinputs gesammelt und auf ihre Umsetzungsmöglichkeit geprüft.

6.1 Methoden

Für die Evaluation des erstellten Flyer-Prototyps wurden Rückmeldungen mittels einem Leitfadeninterview bzw. offenen Interviews eingeholt. Dazu wurden die Interviewpartner:innen gemäss der Zielgruppe und Nebenzielgruppe des Infoflyers ausgewählt. Für die Nebenzielgruppe konnte eine Neurologin angefragt werden, welche mit dem Störungsbild Dysarthrie vertraut ist und bereits mit mehreren Logopäd:innen zusammengearbeitet hat. Zudem konnte für die Zielgruppe über die Internetseite von Parkinson Schweiz eine Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige gefunden werden. Demnach wurde per E-Mail eine Gruppenleiterin für die Vermittlung von je eine:r Betroffenen und eine:r Angehörigen angefragt. Dabei war von Bedeutung, dass die beiden Personen nicht aus derselben Familie stammen und somit unabhängig voneinander agieren. Anhand der vermittelten Kontaktangaben wurden in einem nächsten Schritt mit dem Betroffenen und der Angehörigen Daten für das Interview sowie die Durchführungsform vereinbart. Aufgrund der andauernden Pandemie wurden alle Interviews online via Zoom geplant. Somit umfassten die Interviewpartner:innen in der Zielgruppe einen Betroffenen und eine Angehörige sowie in der Nebenzielgruppe eine Neurologin. Damit die drei Interviewpartner:innen den Flyer in seiner Gesamtform beurteilen konnten, wurde ihnen ein Exemplar per Post zugestellt. Allerdings wurde der Termin für das erste Interview zeitnah an das Kolloquium über die Evaluation des Flyer-Prototyps wahrgenommen, in welchem die endgültige Version des Flyer-Prototyps besprochen wurde. Folglich wurde der Neurologin aus zeitlichen Gründen lediglich eine digitale Version zugestellt.

6.2 Erstellen eines Interviewleitfadens

Als Interviewform wurde das Leitfadeninterview gewählt, da es eine semistrukturierte und zugleich offene Interviewform ist. Dieses basiert auf einem zuvor festgelegten Leitfaden mit konkreten Fragen, aber dennoch dürfen die befragten Personen frei antworten und spontane Ergänzungen sind erlaubt (Mayring, 2016, S. 70). Für den im Rahmen dieser Arbeit erstellten Interviewleitfaden (siehe

Anhang S. 153) wurden Leitfragen ausgehend vom erstellten Kriterienraster (Kap. 4.2) aus den Spalten Gesamtform, Gestaltung und Sprache abgeleitet. Insgesamt wurden daraus fünf Themenblöcke mit jeweils ein bis zwei Kernfragen und mehreren Unterfragen entwickelt. Die Unterfragen dienen dem Zweck, bei geschlossenen Antworten seitens der Interviewpartner:innen, genauer nachzufragen und eine Orientierung für wichtige Kriterien zu haben. Die fünf Themenblöcke gliedern sich in: Gesamteindruck, Gestaltung und Gesamtform, Verständlichkeit und Inhalt, präventive Übungen sowie Änderungsvorschläge. Im ersten Themenblock *Gesamteindruck* wird eine grobe Einschätzung mittels Skala (von eins = nicht ansprechend bis zehn = ansprechend) von den Interviewpartner:innen eingeholt. Die dazu generierten Unterfragen wurden in Fragen für die Betroffenen und Angehörigen sowie für die Neurolog:in eingeteilt. So lautet beispielsweise eine spezifische Unterfrage für die Neurolog:in «Würden Sie den Flyer mitgeben, um Patient:innen zum Thema Dysarthrie aufzuklären?».

Für den zweiten Block *Gestaltung und Gesamtform* wurde aus den ersten beiden Spalten des Kriterienrasters (Gesamtform und Gestaltung), die Kernfrage «Wie finden Sie die Gestaltung des Flyers?» generiert. Für den Fall, dass die Interviewpartner:innen knapp antworten würden, wurden mehrere Unterfragen generiert, die spezifisch nach einer Einschätzung von einzelnen Aspekten, wie beispielsweise der Textmenge, fragen.

Der dritte Block *Verständlichkeit und Inhalt* wurde aus der Spalte Sprache des Kriterienrasters abgeleitet. In dieser Spalte liegt der Fokus auf der Einfachheit der Sprache. Damit aber auch die Gliederung und die Anregung in der Kernfrage miteinbezogen sind, wurde der Begriff der *Verständlichkeit* gewählt. Dieser Begriff hat zudem den Vorteil, dass er umgangssprachlich mehr vertreten ist und sich die Interviewpartner:innen eher etwas darunter vorstellen können. Des Weiteren wird der Inhalt in diesem Themenblock miteinbezogen, zumal auch der gewählte Inhalt zur Verständlichkeit des Textes beiträgt.

Da der Bereich Prävention mit der Übungssammlung für den Alltag einen grossen und wichtigen Teil des Flyers in Anspruch nimmt, widmet sich der vierte Themenblock mit zwei Kernfragen den *präventiven Übungen*. Ausserdem wurden in Bezug auf diesen Themenblock spezifische Unterfragen für die betroffene Person generiert, weil die Übungen direkt die Parkinson-Betroffenen ansprechen.

Als letzter Themenblock wurden *Änderungsvorschläge* gewählt, damit die Interviewpartner:innen die Möglichkeit haben, offen und unabhängig von vorgegebenen Kriterien, allfällige Änderungen zu nennen.

Üblicherweise wird in einem Leitfadeninterview eine Einstiegsfrage als Türöffner für die Interviewpartner:innen gestellt. Diese muss allerdings nicht zwingend eingesetzt werden, sofern der Intervieweinstieg gelingt bzw. die Interviewpartner:innen von sich aus offen erzählen können. Darüber hinaus wird man in einem offenen Interview auch auf Aspekte stossen, welche im Leitfaden nicht verzeichnet sind. Wenn solche Aspekte für die Themenstellung oder die Erhaltung des Gesprächfadens bedeutsam sind, dürfen spontan Ad-hoc-Fragen formuliert werden (Mayring, 2016, S. 70). So äusserte sich die Neurologin im ersten Interview zur Farbwahl und zur Wahl des Absatzes (Blocksatz vs. Flattersatz). Deswegen wurden in den darauffolgenden zwei Interviews spontan Unterfragen zu diesen Aspekten beim Themenblock Gestaltung und Gesamtform eingebettet.

6.3 Qualitative Auswertung der Interviews

Um die Interviews qualitativ auszuwerten, wurden die einzelnen Interviews sinngemäss transkribiert. Gemäss Fuß und Karbach (2019) dokumentiert eine zusammenfassende Transkription die wichtigsten Aussagen der Interviewpersonen (S. 18). Dabei werden die Sprecherbeiträge gekürzt und sinngemäss festgehalten, wobei der exakte Wortlaut nicht zwingenderweise abgebildet werden muss. Die chronologische Reihenfolge sowie die Sprecherwechsel können im Transkript beibehalten werden. «Das zusammenfassende Transkript reduziert so die Gesprächssituation auf die zentralen Gesprächsinhalte, ohne sprachliche Eigenheiten oder interaktive Aspekte zu berücksichtigen». (ebd.). In den im Rahmen dieser Arbeit erstellten Transkripte wurden jeweils der Einstieg sowie der Abschluss des Gesprächs nicht schriftlich festgehalten, weil diese für das Sammeln von Rückmeldungen keine Bedeutung tragen. Zudem wurde nicht der exakte Wortlaut festgehalten, da die Interviews auf Schweizerdeutsch durchgeführt wurden. Zur besseren Bearbeitung wurden die Aussagen ins Schriftdeutsche transkribiert. Ausserdem ist der exakte Wortlaut für die Evaluation des Flyer-Prototyps nicht von Bedeutung. Die Reihenfolge der Gesprächsführung wurde zugunsten einer besseren Nachvollziehbarkeit des Interviews beibehalten. Das Transkript wurde mit dem Programm «f4transkript» erstellt. Hierbei wurden die Turns mit Zeilennummern versehen, um das Verweisen auf Interview-Passagen zu vereinfachen.

Für die qualitative Auswertung wurde mit Farbcodes gearbeitet. Jedem Themenblock aus dem Interviewleitfaden wurde einer Farbe zugeordnet, welche der Tabelle im Anhang auf Seite 155 zu entnehmen ist. Zusätzlich wurde für die Analyse ein Themenblock «Distribution» erstellt, da im Gespräch bei zwei Interviewpartnern:innen dieses Thema aufgegriffen wurde. Ausserdem wurde ein Farbcode für «Zusätzliche Informationen ohne direkten Bezug zum Flyer» erstellt. Im sinngemässen Transkript wurden die für die Evaluation von bedeutungslosen Inhalten bereits ausgeklammert, so etwa der Einstieg und Abschluss. Dennoch tauchten im Gespräch einige Weitschweifigkeit auf, die

zwar zum Kontext gehören, jedoch für die direkte Auswertung der Interviews nicht von Bedeutung sind. Die im Transkript eingefärbten Änderungs- und Ergänzungsvorschläge werden bei der nachfolgenden Auswertung den entsprechenden Themenblöcken (z.B. präventive Übungen) zugeordnet, sofern sie inhaltlich zum jeweiligen Themenblock passen.

Nachdem die Vorgehensweise der Evaluation beschrieben wurde, werden nachfolgend die Auswertungen entlang der einzelnen Themenblöcke aufgezeigt. Diese umfassen den Gesamteindruck, die Gestaltung und Gesamtform, die Verständlichkeit und Inhalt, die präventiven Übungen, die Vorschläge zur Distribution sowie die Änderungs- und Ergänzungsvorschläge.

Gesamteindruck

Bei einer Skala (von eins = nicht ansprechend bis zehn = ansprechend) gibt die Neurologin für den Gesamteindruck des Flyers eine Sieben bis Acht (Neurologin, Z. 7). Insgesamt findet sie den Flyer praxis- und patientenorientiert (ebd., Z. 1). Daneben wählt der Betroffene eine Acht mit der Begründung: «Denn ich finde den Flyer knapp, klar und übersichtlich gestaltet. Besonders diese Symbole machen ihn übersichtlich.» (Betroffener, Z. 9). Die Angehörige findet den Flyer sehr gut und meint dazu: «Er ist für mich sehr verständlich, ist klein, aber dennoch steht alles drin, was man wissen müsste.» (Angehörige, Z. 33). Für den Gesamteindruck gibt sie eine Zehn an (ebd., Z. 9). Somit liegt der durchschnittliche Wert des Gesamteindrucks der drei Interviewpartner:innen bei 8,5. Zudem gibt die Neurologin an, dass sie den Flyer mitgeben würde, um Betroffene oder Angehörige über das Thema Dysarthrie aufzuklären (Neurologin, Z. 13). Der Betroffene meint, er würde den in einer Arztpraxis aufgelegten Flyer mitnehmen, wenn er Sprechprobleme hätte (Betroffener, Z. 11): «Wenn ich dieses Problem [Sprechprobleme] hätte, würde ich mich damit auseinandersetzen wollen. Dann würde ich den Flyer sofort mitnehmen. Der Flyer ist gut so!» (ebd., Z. 11).

Gestaltung und Gesamtform

Die Angehörige findet die Gestaltung mit dem Ablauf, dass zuerst Erklärungen über die Sprechstörung und danach der Teil zur Prävention aufgeführt sind, stimmig (Angehörige, Z. 15). Die Faltung, welche Auswirkungen auf den Ablauf hat, wertet die Neurologin als passend. Besonders, dass die Übungen zum Ausklappen gedacht sind: «Man liest zuerst die Infos und dann kommen die Übungen wie ein kleines Extra [...]» (Neurologin, Z. 21).

In Bezug auf die Formulierung des Titels haben die Interviewpartner:innen ähnliche Ansichten. Da Dysarthrie für die Zielgruppe ein eher unbekannter Fachausdruck sein könnte, schlägt der Betroffene vor, Dysarthrie im Titel durch "Sprechschwierigkeiten" oder "Schwierigkeiten beim Sprechen" umzubenennen. Als weitere Änderungsmöglichkeit schlägt er vor, Dysarthrie in Klammern zu schreiben oder neben einem Schrägstrich aufzuführen. Jedoch fügt der Betroffene hinzu, dass man

mit der Illustration [Kopf mit den Sprechblasen] und dem ersten Absatz schnell versteht, was der Flyer thematisiert. «Die Abbildung mit dem Kopf und den Sprechblasen helfen allerdings und man weiss sofort, dass der Flyer das Sprechen thematisiert. Ausserdem gibt der erste Satz "Eine Dysarthrie ist eine erworbene Sprechstörung" eine schnelle Orientierung. Das finde ich gut.» (Betroffener, Z. 11). Der erklärende erste Absatz findet auch die Angehörige gut: «So ist der Titel erklärt, wenn jemand nicht weiss, was Dysarthrie heisst.» (Angehörige, Z. 19). Sie selber findet den Titel verständlich und ist der Ansicht, dass Parkinson-Betroffene häufig wissen, was Dysarthrie sei. Um die Verständlichkeit des Titels aber in jedem Fall sicherzustellen, könnte man "Sprechstörung" in Klammern schreiben, was dem zweiten Vorschlag des Betroffenen entspricht. Auch die Neurologin würde den Begriff Dysarthrie in "Sprechstörung" umschreiben, aber nur, wenn der Flyer in einem Wartezimmer ausgelegt sein würde. Sofern der Flyer von einer Ärzt:in oder Therapeut:in abgegeben würde, könnte der Titel so bleiben (Neurologin, Z. 17).

Alle drei Interviewpartner:innen geben an, dass die Textmenge passend ist (Angehörige, Z. 23; Betroffener, Z. 15; Neurologin, Z. 19). Den Flyer könne man, laut der Neurologin, in etwa zehn Minuten durchlesen (Neurologin, Z. 19). Die Schriftgrösse beschreibt die Angehörige als angenehm und der Betroffene als gut, da er diese noch knapp lesen konnte (Angehörige, Z. 27). Wenn der Betroffene daran etwas ändern würde, dann würde er die Schrift etwas vergrössern, sodass sie noch besser lesbar ist (Betroffener, Z. 23). Daneben findet die Neurologin die Schriftgrösse treffend, da die Zielgruppe älter ist und nicht mehr so gut sehen kann (Neurologin, Z. 15). Den Einsatz von Piktogrammen bei den Übungen wertet die Neurologin als sehr gut (ebd., Z. 1). Ebenso die Angehörige: «Ich finde sie [die Piktogramme] sehr verständlich. Sie verbildlichen die einzelnen Themen gut.» (Angehörige, Z. 29). Zudem führt die Neurologin aus, dass der Einsatz der Kästchen bei den Übungen passend sei (Neurologin, Z. 15). Zum Farbkonzept des Flyers vertritt die Neurologin als einzige die Meinung, dass der Flyer bunter gestaltet werden könnte. Dies begründet sie damit, dass die momentane Farbwahl nicht ganz ansprechend sein könnte (ebd.). Dahingegen meint der Betroffene, dass die Farben sehr angenehm und ansprechend zum Lesen sind (Betroffener, Z. 32). Darüber hinaus würde die Neurologin den Blocksatz dem Flattersatz vorziehen, da dieser ihrer Meinung nach weniger unruhig wirkt (Neurologin, Z. 19). Im Gegensatz dazu findet die Betroffene den Flattersatz angenehm und den Blocksatz eher störend. Beim Blocksatz kann es vorkommen, dass die Abstände zwischen den Wörtern unregelmässig sind, was sie als störend empfindet (Angehörige, S. 35). Der Betroffene findet den Flattersatz stimmig, aber müsste beide Variante nebeneinander sehen, um einen direkten Vergleich vornehmen zu können (Betroffener, Z. 39).

Verständlichkeit und Inhalt

Alle drei Interviewpartner:innen geben an, dass der Flyer verständlich ist (Angehörige, Z. 9; Betroffener, Z. 5; Neurologin, Z. 1). Der Betroffene betont besonders den klaren Aufbau bzw. die Gliederung des Flyers, welche zu einer guten Verständlichkeit beiträgt und meint dazu noch: «Man versteht den Flyer bereits beim ersten Mal durchlesen – also nochmals: knapp und klar. Sehr gut gemacht.» (Betroffener, Z. 13). Ausserdem ist der Flyer, gemäss der Neurologin, in einer patientenverständlichen Sprache geschrieben (Neurologin, Z. 1).

In Bezug auf die Verwendung von Fachausdrücken vertreten alle Interviewpartner:innen die Meinung, dass die Nennung der Fachausdrücke sehr wichtig ist (Angehörige, Z. 31; Betroffener, Z. 27; Neurologin, Z. 25). Ebenso wichtig finden sie eine Erklärung zu den Fachausdrücken, wozu sich die Angehörige wie folgt äussert: «Für Menschen wie mich, die mit der Medizin weniger zu tun haben, finde ich es gut, wenn die Begriffe erklärt und erwähnt werden. Ich denke so ist es einfacher, wenn der Begriff im Flyer gleich erwähnt wird, sodass man ihn nicht mehr in einem Buch oder im Internet nachlesen muss.» (Angehörige, Z. 31). Auch die Neurologin erwähnt, dass Betroffene häufig Fachausdrücke hören, aber nicht wissen was diese bedeuten, was wiederum eine Verunsicherung auslösen kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Fachausdrücke zu nennen und auch zu erklären (Neurologin, Z. 25).

Zur expliziten Darstellung der Fachausdrücke in Klammern äussert sich lediglich der Betroffene: «Die Verwendung der Fachausdrücke ist gut eingesetzt und mit den Klammern übersichtlich dargestellt.» (Betroffener, Z. 27). Als Änderungsvorschlag würde die Neurologin als Begriffserklärung von Phonation eher Stimmkraft wählen. Der momentane Begriff Stimme passe aber auch. Des Weiteren würde sie eher Sprachmelodie anstelle von Prosodie schreiben (Neurologin, Z. 25). Ausserdem würde sie den Fachausdruck rigid-hypokinetische Dysarthrie weglassen, denn die Charaktermerkmale sind für die Betroffenen relevanter als die genaue Bezeichnung. Zudem spreche auch sie mit ihren Patient:innen ausschliesslich von einer Dysarthrie oder Dysarthrophonie (ebd., Z. 37). Auf Nachfrage erachtet der Betroffene diesen Fachausdruck ebenfalls als nicht notwendig (Betroffener, Z. 35).

Die im Flyer-Prototyp gewählte Art des Genderns, der Gender-Doppelpunkt, löst bei einigen Interviewpartner:innen Verwirrung aus. So meint der Betroffene, dass er die weibliche Bezeichnung «die Neurolog:in» gewöhnungsbedürftig fände, «es heisst ja der Neurologe und die Neurologin» (Betroffener, Z. 1). Als Alternative für den Gender-Doppelpunkt schlägt er vor, das I bei NeurologIn gross zu schreiben. (ebd., Z. 5). Auch die Neurologin stolpert über den Gender-Doppelpunkt und merkt an, dass im Flyer eine Bemühung um die gendergerechte Sprache erkennbar sei, aber «die

Neurolog:in» mit weiblichem Artikel geschrieben steht. Sie selbst wisse aber nicht mit Sicherheit, was die aktuell politisch korrekte Version sei (Neurologin, Z. 15).

Inhaltlich lobt die Neurologin die alltagsnahen Tipps bei den präventiven Übungen und die Therapiehinweise, wie beispielsweise das Lee Silverman Voice Treatment (Neurologin, Z. 9). Weiter fügt sie hinzu, dass die meisten Neurolog:innen zwar wissen, was eine Dysarthrie ist, aber nicht mit den logopädischen Therapieansätzen vertraut sind, was die Relevanz der Erwähnung von Therapiehinweisen unterstreicht (ebd.). Ausserdem wertet sie die Anmerkung, dass die Symptome individuell sind und man seine Sprechweise mit der alten Sprechweise vergleichen sollte, als sinnvoll (ebd., Z. 37). Der Verweis auf die Swiss Parkinson App bietet, gemäss der Neurologin, zudem eine gute Möglichkeit zusätzliche Übungen auszuprobieren (ebd.). Die Angehörige schätzt zudem die Erwähnung von Parkinson Schweiz, da man dadurch direkt weiss, wo man mehr Information nachschlagen kann (Angehörige, Z. 37). Daneben findet sie auch gut, dass auf der Rückseite die Logopädie kurz erklärt ist, was besonders für Menschen hilfreich ist, welche die Logopädie nicht kennen (ebd., Z. 33).

Präventive Übungen

Alle drei Interviewpartner:innen vertreten die Meinung, dass präventive Übungen in einem Flyer vorhanden sein sollten. Die Neurologin begründet dies folgendermassen: «Ja, denn mit Übungen kann man nicht viel falsch machen. Die Übungen sind nicht gefährlich und jeder kann sie zuhause machen.» (Neurologin, Z. 29). Auch die Angehörige sagt, dass solche Übungen helfen: «Ich finde es wirklich gut, gibt es so einen Flyer. Ich habe vorher noch nie so einen Flyer gesehen, wo alles drin ist. So etwas gibt es auch im Internet nicht. Solche Übungen erhält man sonst nur, wenn man bei einer Logopädin ist.» (Angehörige, Z. 13). Zudem ergänzt sie, dass sie einige der Übungen bereits von ihrem Mann kenne, der einmal die Logopädie besuchte. Die einzige Schwierigkeit bei den Übungen sieht sie darin, dass nicht alle von Morbus Parkinson-Betroffenen diese Übungen machen werden, auch wenn es einfache Übungen sind (ebd., Z. 9). Weiter führt sie aus, dass die Übungen aber bereits einen Effekt haben, wenn auch nur die Hälfte der Leute die Übungen machen, die den Flyer mit nach Hause nehmen (ebd., Z. 13). Der Betroffene betont vor allem, dass er bei den Übungen die Vorschläge für die Umsetzung im Alltag eine gute Idee findet: «Im Flyer erwähnen Sie dazu das Zeitunglesen und die Möglichkeit den Enkelkindern vorzulesen. Das finde ich auch eine gute Idee. Besonders wenn man eine emotionale Bindung zur Übung hat, kann man diese gut in den Alltag einbauen.» (Betroffener, Z. 19). Neben den Vorschlägen an sich empfindet er auch die Menge der Vorschläge passend (ebd., Z. 21). Zusammenfassend meint er: «Die Vorschläge sollen die Leser des Flyers zu eigenen Umsetzungsmöglichkeiten anregen. Genau das machen sie, was ich gut finde.» (ebd.).

Alle drei Interviewpartner:innen geben an, dass sie die meisten Übungen bereits kennen. Dies kann die Beurteilung der *Verständlichkeit* der Übungen leicht beeinflussen. Dennoch führt die Neurologin aus, dass die Übungen verständlich formuliert sind und man zusätzlich die Übungen den Patient:innen erklären könnte (Neurologin, Z. 31). Die Angehörige meint, dass es einfache Übungen sind, für welche man nicht einmal eine Logopädin braucht, die einem anleitet (Angehörige, Z. 9). Die Neurologin schlägt vor, ergänzend zu den bestehenden Übungen eine Entspannungsübung wie zum Beispiel autogenes Training aufzulisten oder bei den Atemübungen zu vermerken, dass sie auch zur Entspannung eingesetzt werden können. Dies würde sie ergänzen, da sich Sprechstörungen häufig bei Aufregung oder Stress verstärken (Neurologin, Z. 27). Zudem würde sie in Zusammenhang mit den Übungen die Gefahr der sozialen Isolation erwähnen und damit aufzeigen, dass das regelmässige Üben von grosser Relevanz ist (ebd.). Die Neurologin beschreibt dies als Teufelskreis, der einem in die soziale Isolation treibt: «Je weniger man übt, desto schlechter wird es und umso weniger hat man mit anderen Menschen zu tun. [...] Es ist ihnen nämlich peinlich zu sprechen. Viele gehen dann deswegen nicht mehr auf Partys oder möchten nicht mehr in grossen Gruppen unterwegs sein.» (ebd.).

Vorschläge zur Distribution

Die Neurologin steht der Idee, den Flyer in einer Arztpraxis auszulegen, eher kritisch gegenüber: «Man könnte beides [in einer Arztpraxis auslegen oder Flyer persönlich überreichen] machen, aber sinnvoller ist es, einen Flyer zu erklären. Weil es uns in der Neurologie sofort auffällt, wenn ein Patient Probleme mit dem Sprechen hat. Dann können wir ihnen die Übungen direkt zeigen. Die komprimierten Informationen sind zur Erklärung sehr hilfreich und damit hat man eine Orientierungshilfe. Aber den Flyer einfach irgendwo auslegen, finde ich keine gute Idee. Manchmal denken dann Patienten, die gar keine Dysarthrie oder Morbus Parkinson haben, dass sie Parkinson haben. Es ist besser, wenn der Flyer die jeweilige Fachperson abgibt.» (Neurologin, Z. 33). Der Betroffene schlägt als Distribution Parkinson Schweiz oder das Verteilen über Neurolog:innen aus Zürich vor. Auch die Neurologin könnte es sich vorstellen, den Flyer über Parkinson Schweiz den Menschen mit Morbus Parkinson näher zu bringen, da dort vor allem Betroffene und ihre Angehörige nachschauen. Falls der Flyer auf der Homepage aufgeschaltet wäre, würde sie noch folgenden Hinweis daneben schreiben: «Wenn sie Übungen oder Informationen nicht verstehen, dann fragen sie ihren Neurologen oder Logopädin.» (ebd., Z. 35). Selbsthilfegruppen als Distribution zu wählen, erachtet der Betroffene, welcher selber in zwei Selbsthilfegruppen ist, als eine Option. Allerdings schätzt er es als effizienter ein, wenn «...die Betroffenen bei Sprechschwierigkeiten von ihren Neurologen oder über Parkinson Schweiz auf den Flyer hingewiesen werden. So können sich dann die Betroffenen, abhängig vom Interesse, selber damit auseinandersetzen» (Betroffener, Z. 41).

Änderungs- und Ergänzungsvorschläge

Bei dem *Abschnitt der Erkennungsmerkmale* im Infolyer-Prototyp würde die Neurologin den Aspekt der Selbstwahrnehmung ergänzen, denn häufig merken die Patient:innen mit Morbus Parkinson selber nicht, dass sie eine Dysarthrie haben (Neurologin, Z. 1). Um die Betroffenen auf die Selbstwahrnehmung zu sensibilisieren, schlägt die Neurologin vor, sie direkt anzusprechen. Als konkreten Vorschlag formuliert sie: «Wenn sie am Telefon häufiger als früher nicht mehr verstanden werden oder wenn Leute mehrfach nachfragen - dann überlegen sie eventuell, ob sich bei der Aussprache etwas geändert hat.» (ebd.). Der Flyer sollte die Betroffenen darauf hinweisen, dass das häufige Nachfragen ihres Umfeldes daran liegen könnte, dass sie undeutlich sprechen (ebd., Z. 3). Um dies erkennen zu können, müssen die Betroffenen gemäss der Neurologin eine Art Selbstevaluation durchführen. Dazu könnten die Betroffenen bei Angehörigen nachfragen, ob sich ihre Stimme verändert hat. Falls sie dies nicht wollen, könnten sie sich alternativ auch selber aufnehmen (Video oder Ton) und testen, ob sich ihre Stimme ihrer Meinung nach schlecht verständlich anhört (ebd.). Zudem würde sie im Flyer deutlich machen, dass es eine Hilfe sein kann, wenn die Angehörigen die Betroffenen auf eine Veränderung der Sprechweise hinweisen und dies nicht als Kritik aufgefasst werden sollte (Neurologin, Z. 5). Ausserdem würde die Neurologin als weitere mögliche *Symptome* die Sprechfestinationen sowie das Stottern auf dem Flyer anfügen (ebd., Z. 1). Es wird davon ausgegangen, dass mit Sprechfestinationen Sprechunflüssigkeiten, wie Wiederholungen, gemeint sind. Des Weiteren würde die Neurologin im *Abschnitt Alltag* den sozialen Aspekt einbringen, dass es in stressigen Situationen für Betroffene besonders schwierig ist, deutlich zu sprechen (ebd.). Im *Abschnitt Ansprechpersonen* wird neben Neurolog:innen und Hausärzt:tinnen auf die Logopädie verwiesen. Der Betroffene merkt an, dass bei letzterer Ansprechperson nicht eine Person, sondern ein Fachgebiet angegeben wird. Er würde es bevorzugen, wenn beispielsweise «Fachperson für Dysarthrie» oder Logopäd:innen» stehen würde. Zum einen, da er beim Durchlesen noch nicht wusste, was die Logopädie ist und zum anderen, wird so die Person in den Fokus gestellt und unterstreicht deren Fachkompetenz (Betroffener, Z. 25). Der Betroffene weist zudem noch auf einen Schreibfehler hin. So steht auf der Rückseite bei der Verlinkung der Swiss Parkinson App «kostenloser» statt «kostenloser» Download (ebd., Z. 1).

6.4 Anpassungen und deren Umsetzungsmöglichkeiten des Flyer-Prototyps

Auf Basis der in Kapitel 6.3 beschriebenen Auswertung der Interviews mit der Neurologin, dem Betroffenen und der Angehörigen werden die Erkenntnisse daraus in diesem Kapitel zusammengefasst und im Hinblick auf die Anpassungs- und Umsetzungsmöglichkeiten des Flyer-Prototyps ausgewertet.

Titel

Da alle drei Interviewpartner:innen beim Titel vorschlagen, den Begriff Dysarthrie durch Sprechschwierigkeiten oder Sprechstörung zu ersetzen, wird der Titel neu in «Sprechstörung bei Morbus Parkinson» umbenannt. Auch in Bezug auf mögliche Distributionen (z.B. wurde Parkinson Schweiz von den Interviewpartner:innen vorgeschlagen) ist die Änderung des Titels sinnvoll. So meint die Neurologin, dass wenn der Flyer nicht direkt von einer Ärzt:in oder Therapeut:in abgegeben würde, der Titel angepasst werden sollte. Damit dennoch der Fachausdruck auf der Titelseite erwähnt ist, wird der Untertitel mit dem Fachausdruck ergänzt: «Dieser Flyer informiert Betroffene und Angehörige über Dysarthrie». Im darauffolgenden Einleitungstext auf der Vorderseite des Flyers wird der Fachausdruck erklärt.

Ansprechperson

Im Abschnitt *Ansprechpersonen* wird auf die Neurolog:in, Hausärzt:tin und auf die Logopädie verwiesen. Der Betroffene merkt an, dass bei letzterer Ansprechperson nicht eine Person, sondern ein Fachgebiet angegeben wird. Zudem wusste er beim Durchlesen noch nicht, was die Logopädie ist. Deshalb würde er es bevorzugen, wenn beispielsweise «Fachperson für Dysarthrie» stehen würde. Damit bei der Logopädie ebenfalls die Person im Fokus steht und klar wird, dass es sich dabei um eine Fachperson für Sprechstörungen handelt, wird im Flyer «die Logopädie» durch «die Fachperson (Logopäd:in)» ersetzt. Die Logopäd:in wird in Klammern geschrieben, da im Flyer Fachausdrücke jeweils in Klammern notiert sind.

Abschnitt der Erkennungsmerkmale

Im Abschnitt *Erkennungsmerkmale* würde die Neurologin die eingeschränkte Selbstwahrnehmung ergänzend aufführen. Um die Betroffenen auf die Selbstwahrnehmung zu sensibilisieren, schlägt sie vor, konkrete Beispiele zu nennen wie, dass die Betroffenen ihre Sprechweise hinterfragen sollen, wenn sie am Telefon oder bei einem Gespräch häufig nicht verstanden werden. Folglich sollte darauf hingewiesen werden, dass das häufige Nachfragen ihres Umfeldes an der undeutlichen Sprechweise liegen könnte. Um dem nachzugehen, könnten die Betroffenen entweder ihr Umfeld fragen, ob sich ihre Sprechweise verändert hat oder sich selber aufnehmen und testen, ob sich ihre Stimme schlecht verständlich anhört. Im Flyer wird die eingeschränkte Wahrnehmung im Abschnitt *Alltag* bereits erwähnt: «Häufig nehmen die Betroffenen die veränderte Sprechweise selber nicht wahr. Angehörige dürfen Sie darauf aufmerksam machen.» (Flyer-Prototyp, S. 1). Da die eingeschränkte Selbstwahrnehmung bereits im Flyer steht, wird diese Textpassage lediglich mit dem Vorschlag ergänzt, dass die Betroffenen sich selbst auf Tonband aufnehmen können. Im überarbeiten

Flyer wird Folgendes geschrieben: «Eine weitere Möglichkeit ist, dass Betroffene ihre Stimme aufnehmen und so ihre Verständlichkeit selber einschätzen.» (Infolyer, S. 1). Dabei ist der Begriff «Stimme» fachlich nicht ganz korrekt gewählt, dennoch wird im Flyer Stimme und nicht Sprechweise geschrieben. Dies wurde so entschieden, da «Stimme aufnehmen» umgangssprachlich dafür verwendet wird, die Sprechweise aufzunehmen und somit der besseren Verständlichkeit dient.

Symptome

Bei den Symptomen würde die Neurologin die Sprechfestinationen sowie das Stottern auf dem Flyer anfügen. Wie bereits erwähnt wird davon ausgegangen, dass mit Sprechfestinationen Sprechunflüssigkeiten, wie Wiederholungen, gemeint sind. Solche Sprechunflüssigkeiten müssten aber im Flyer noch erläutert werden, da dieser Begriff nicht selbsterklärend ist. Somit könnte dieses Symptom nicht als Stichwort in dem Kästchen aufgelistet werden. Zudem sind Sprechunflüssigkeiten, damit eingeschlossen Stottern keine Leitsymptome einer Dysarthrie bei Morbus Parkinson. Aus diesen Gründen werden diese Symptome auf dem Flyer nicht ergänzt. Die auf dem Flyer angegebenen Symptome sind die häufigsten Erkennungsmerkmale, welche von den auditiven Merkmalen einer rigid-hypokinetische Dysarthrie abgeleitet worden sind (Kap.2.6.1).

Stresssituationen

Im Abschnitt *Alltag* würde die Neurologin ergänzen, dass es in stressigen Situationen für Betroffene besonders schwierig ist, deutlich zu sprechen. Auch bei Menschen ohne Sprechstörung steigt die Sprechanforderung in Stresssituationen stark an. Zudem soll der Flyer lediglich einen Hinweis geben, dass es zu verminderter Verständlichkeit im Alltag kommen kann und nicht in welchen Situationen die Verständlichkeit stärker eingeschränkt ist. Daneben bestehen auch enge Platzverhältnisse auf dem Flyer, weswegen dieser Aspekt nicht ergänzt wird.

Präventive Übungen

Zusammenfassend kann den Interviews entnommen werden, dass die präventiven Übungen in ihrer Form, Sprache und Anzahl stimmig sind. Als einzige Ergänzung schlägt die Neurologin vor, noch eine Entspannungsübung aufzulisten oder bei den Atemübungen zu erwähnen, dass sie auch zur Entspannung eingesetzt werden können. Eine weitere Übung im Infolyer anzufügen erweist sich im Hinblick auf die Textmenge und Anzahl der Flyerseiten als schwierig. Die Alternative, bei der Atemübung zusätzlich noch zu erwähnen, dass die Übung auch zu Entspannung dient, erweist sich als gute Lösung und wird umgesetzt. Somit ist der Aspekt der Entspannung im Flyer erwähnt, beansprucht aber nicht viel Platz, welcher auf die Kosten von anderen relevanten Inhalten eingenommen werden müsste. Zum Abschnitt *Übungen* würde die Neurologin zudem die Gefahr der sozialen Isolation erwähnen und damit zusammenhängend die Relevanz des regelmässigen Übens aufzeigen.

Dieser Aspekt kann jedoch abschreckend wirken. Die Auswirkungen und Gefahren einer veränderten Sprechweise werden im Abschnitt *Alltag* bereits thematisiert. Auch wird im Abschnitt *Achten Sie beim Üben auf Folgendes* bereits erwähnt, dass die Übungen regelmässig durchgeführt werden sollten. Aus diesen Gründen werden die vorgeschlagenen Änderungen nicht übernommen.

Fachausdrücke

Als Begriffserklärung von Phonation würde die Neurologin eher Stimmkraft wählen. Zudem würde sie eher Sprachmelodie anstelle von Prosodie schreiben. Es wird davon ausgegangen, dass sie nicht Prosodie sondern Sprechmodulation durch Sprachmelodie ersetzen würde. Denn im Flyer auf der Seite vier steht «Sprechmodulation (Prosodie)». Da aber die vorgeschlagenen Begriffe der Neurologin nur einen Teilbereich der aktuellen Fachausdrücke beinhalten, werden diese nicht geändert. Beispielsweise enthält der Fachausdruck Phonation nicht nur der Aspekt der Stimmkraft, sondern auch die Stimmqualität. Der Betroffene fragte im Interview nach der Erklärung des Fachausdrucks «rigid-hypokinetische Dysarthrie». Daneben meint die Neurologin, dass sie mit ihren Patient:innen ausschliesslich von einer Dysarthrie oder Dysarthrophonie spricht. Deswegen und weil die Charaktermerkmale für die Betroffenen relevanter als die genaue Bezeichnung sind, wird der Satz «Die durch Morbus Parkinson bedingte Dysarthrie nennt sich rigid-hypokinetische Dysarthrie.» (Flyer-Prototyp, S. 1) im Flyer weggelassen.

Schriftgrösse

Die Schrift konnte von allen Interviewpartner:innen gelesen werden und wurde als angenehm beschrieben. Allerdings schlägt der Betroffene vor, diese eventuell noch etwas zu vergrössern. Da jedoch die Platzverhältnisse bei grösserer Schrift zu knapp sein würden, wird die aktuelle Schriftgrösse beibehalten.

Farbwahl

Lediglich die Neurologin ist der Ansicht, dass der Flyer bunter gestaltet werden könnte. In Hinblick auf die persönlichen Vorlieben der Autorinnen dieser Arbeit, wird an den verschiedenen Rottönen nichts verändert. Damit der Flyer dennoch besonders in den Innenseiten ansprechender und bunter erscheint, wird die Hintergrundfarbe Weiss durch ein Pastellgrün ersetzt. Denn Grün ist die Komplementärfarbe von Rot, was einen hohen Kontrast zwischen den Überschriften und dem Hintergrund erzeugt. Dies wiederum gewährleistet die Lesbarkeit der Überschriften.

Wahl der Absatzart

Die Neurologin würde den Blocksatz dem Flattersatz vorziehen, da dieser weniger unruhig wirkt. Bei einer Verwendung des Blocksatzes müsste jedoch die Silbentrennung hinzugefügt werden, da

ansonsten die Abstände zwischen den einzelnen Wörtern unregelmässig werden. Diese unregelmässigen Abstände bei einem Blocksatz würde die Angehörige wiederum als störend empfinden. Ausserdem schränken sowohl die Silbentrennung als auch die unregelmässigen Abstände die Lesbarkeit eines Textes ein. Folglich wird der linksbündige Flattersatz beibehalten.

Schreibfehler

Auf der Rückseite bei der Verlinkung der Swiss Parkinson App wurde ein *Schreibfehler* entdeckt. Es heisst dort "kostenloser" statt "kostenloser" Download. Dieser Schreibfehler wird bei der Überarbeitung des Flyers korrigiert.

Gender-Doppelpunkt

Die im Infolyer gewählte gendergerechte Sprache löste bei den Interview:partnerinnen Verwirrung aus. Gemäss dem Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation» der HfH (2022) wird für Printmedien neben geschlechtsneutralen Formen und treffenden Umformulierungen als Genderzeichen der Gender-Doppelpunkt empfohlen. Mit der Verwendung des Genderzeichens werden zudem sprachlich alle Menschen einbezogen. Auch wird erwähnt, dass der Gender-Doppelpunkt zurzeit bei der Zielgruppe unter 30 Jahren und in der Community üblich ist (HfH, 2022). Da die interviewten Personen nicht zur Zielgruppe unter 30 Jahren gehören, könnte diese Gendersprache für sie unüblich erscheinen. Dennoch wird auch in der Medienwelt, wie beispielsweise beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) oder Watson, mittlerweile der Genderdoppelpunkt verwendet. Diese Nachrichtenkanäle sprechen nicht nur Menschen unter 30 Jahren an, sondern Menschen jedes Alters. Aus diesen Gründen und besonders da mit dem Flyer sprachlich keine Menschen ausgeschlossen werden sollen, wird im Infolyer die Wahl des Gender-Doppelpunkts beibehalten.

Distribution

Den Interviews ist zu entnehmen, dass sich die Plattform Parkinson Schweiz als mögliche Distribution für den Infolyer eignen würde. Zudem wird es als sinnvoll erachtet, den Flyer über Fachpersonen verteilt zu lassen. Dies bietet den Vorteil, dass der Flyer erklärt werden oder als Grundlage des Ansprechens der Thematik Sprechstörung dienen kann. Den Flyer über Selbsthilfegruppen zu verteilen wird vom Betroffenen, welcher selber in zwei Selbsthilfegruppen ist, als eine Möglichkeit betrachtet, schätzt den Weg über Parkinson Schweiz und über Fachpersonen jedoch als effizienter ein. Die Distribution wird nicht im Flyer selbst verordnet, wodurch es diesbezüglich keiner Anpassungen im Flyer bedarf. Diese Informationen sind relevant für den Ausblick und die Möglichkeit, den Flyer der Zielgruppe zugänglich zu machen, was in Kapitel 9 thematisiert wird.

7 Fertigstellung und Druck des Infoflyers

In einem ersten Schritt werden die in Kapitel 6.4 diskutierten Anpassungen, welche aus der Evaluation der Interviews abgeleitet wurden, im Flyer umgesetzt. Daneben werden noch einige weitere kleine Anpassungen vorgenommen. Dabei handelt es sich um Änderungen wie die Korrektur von Schreibfehlern, Feinanpassungen im Bereich des Inhalts sowie in der Gestaltung. Zudem werden in diesem Kapitel die Druckmöglichkeiten für die analoge Version des Infoflyers aufgezeigt.

7.1 Zusätzliche Anpassungen des Flyer-Prototyps

Folgend werden die Änderungen, welche unabhängig von der Interview-Evaluation vorgenommen wurden, aufgelistet.

Schreibfehler

Bei der Überarbeitung wurden drei Schreibfehler entdeckt, welche korrigiert werden. Dabei handelt es sich einerseits um das Wort «Scannen» auf der Rückseite des Flyers, welches vermeintlich gross anstelle von klein geschrieben wurde. «Suchen Sie nach ‘Swiss Parkinson’ oder *Scannen* Sie den QR-Code.» (Flyer-Prototyp, S. 5). Einen ähnlichen Flüchtigkeitsfehler wurde auf der Seite eins im Flyer entdeckt. Dort wurde das Wort «sie» gross wie bei einer direkten Ansprache geschrieben, wobei dieses «sie» sich im Text auf die Sprechweise bezieht. «Häufig nehmen die Betroffenen die veränderte Sprechweise selber nicht wahr. Angehörige dürfen *Sie* darauf aufmerksam machen.» (ebd., S. 1). Beim dritten Schreibfehler handelt es sich um den Begriff «Zeitungslesen». Im Flyer-Prototyp hat sich in diesem Wort ein Fugen-S eingeschlichen: «beim *Zeitungslesen*» (ebd., S. 2-3).

Inhalt

Im Abschnitt *Ansprechpersonen* wurde aus der Interview-Evaluation abgeleitet bereits eine Änderung vorgenommen. Zudem werden im Satz «Verändert sich die Sprechweise in Bezug auf die Erkennungsmerkmale, dann ist die Neurolog:in oder die Hausärzt:in die erste Ansprechperson.» (Flyer-Prototyp, S. 1) die Pronomen vor Neurolog:in und Hausärzt:in geändert. Anstelle von «die» steht im überarbeiteten Flyer nur «Ihre». Dadurch wird die Leserschaft direkter angesprochen.

Bei den *präventiven Übungen* zur Artikulation und Stimme wird das Beispiel «in einer freien Minute» gelöscht, da dies keinen konkreten Vorschlag zur Einbettung der Übung in den Alltag ist. Bei der Übung zur *Sprechlautstärke* wird ein weiteres Beispiel, wie man die Übung in den Alltag einbringen kann, hinzugefügt. Denn dort steht lediglich ein Vorschlag, wohingegen bei allen anderen Übungen mindestens zwei angegeben sind. Zudem macht die Verwendung von Aufzählungszeichen erst ab zwei Elementen Sinn. Beim Beispiel handelt es sich um folgende Ergänzung: «als Ritual vor dem Mittagessen».

Gestaltung

Da die Hintergrundfarbe des Flyers zu einem Pastellgrün abgeändert wurde, wird nun die Schriftfarbe entsprechend der neuen Hintergrundfarbe angepasst. Folglich hat der Titel «Sprechstörung bei Morbus Parkinson» neu die Schriftfarbe Pastellgrün und wie zuvor die Hintergrundfarbe Dunkelrot. Somit beruht das Farbkonzept des Infoflyers neu auf Pastellgrün und Dunkelrot.

Bei den einzelnen Kästchen werden zudem einige Feinanpassungen am Layout vorgenommen. So wird der Schatten-Effekt beim Kästchen auf Seite eins (Aufzählung der Symptome) sowie auf Seite vier («Achten Sie beim Üben auf Folgendes») entfernt, damit alle Kästchen im Flyer gleich sind. Ausserdem werden innerhalb der Kästchen die Absatzeinzüge des Fliesstextes sowie der Aufzählungspunkte angepasst, damit diese bei allen Kästchen einheitlich sind. Des Weiteren werden in den Kästchen der Übungen die kursive Schrift in den Untertiteln zu nicht-kursiv abgeändert, da der Titel bereits durch das Unterstreichen hervorgehoben wird. Ein weiterer Grund dafür ist, dass eine kursive Schrift weniger gut lesbar ist, als die gerade Ausrichtung der Schrift. Ausserdem wurde der Doppelpunkt beim Untertitel *Variante* in der Übung zur Aussprache (Flyer-Prototyp, S. 5) gelöscht, damit alle Untertitel innerhalb der Übungen einheitlich sind.

7.2 Druck des Infoflyers

Um die verschiedenen Druckmöglichkeiten kennenzulernen, wurde eine Beratung in der Druckerei ABC PRINT in Luzern in Anspruch genommen. Bezüglich einer Grundfarbe des Flyers wurde angeraten, den Flyer in der Word-Datei einzufärben, da es bei einem Druck auf Farbpapier zu Farbüberlagerungen von beispielsweise Titelschrift und Illustrationen kommt. Zudem hat man dadurch eine grössere Farbauswahl, da es nicht jede Farbe als Farbpapier gibt. Aus diesem Grund wurde entschieden, den Flyer-Hintergrund im Word-Programm in Pastellgrün einzufärben. Damit sich die Kästchen farblich vom Hintergrund abheben, aber dennoch ins Farbkonzept passen, wurden diese mit einem Farbverlauf in Pastellgrün eingefärbt. In einem weiteren Schritt wurde ein Probedruck bei der Druckerei ABC PRINT in Luzern in Auftrag gegeben. Dies um zu schauen, ob es allfällige Unstimmigkeiten zwischen der digitalen PDF-Datei und dem Druckergebnis samt der Falzart, dem Wickelfalz, gibt. Nach dem gelungenen Probedruck wurde der Infoflyer in der gleichnamigen Druckerei professionell gedruckt und gefalzt.

8 Reflexion des Arbeitsprozesses

Im Verlauf der Arbeit wurde gemerkt, dass bei der Analyse bestehender Infolyer (Kap. 4.3) die Form, wie ein Flyer vorliegt, ein wichtiges Auswahlkriterium darstellt. Für eine genauere Analyse hätten alle acht Infolyer sowohl in digitaler wie auch in analoger Form vorliegen müssen. In digitaler Form, um die Schriftart und die Schriftgrösse analysieren zu können. Besonders deswegen, weil diese zwei Kriterien mittels «copy paste» in einem Word-Dokument erfasst und analysiert wurden. Daneben in analoger Form, um die Seitengrösse und die Falzart analysieren zu können. Beispielsweise lag der Flyer eins (F1) nur in analoger Form vor, weswegen dieser nicht in die Auswertung der Schriftart und Schriftgrösse miteinbezogen werden konnte. Dahingegen war es bei Flyer sechs (F6), welcher nur digital vorlag, nicht möglich die Papiergrösse zu bestimmen. Zudem war es schwierig, die Falzart zu erkennen. Dies war beispielsweise bei Flyer fünf (F5) selbst in digitaler Form einfach zu erkennen, da dort die Falzlinien in der PDF-Datei eingezeichnet sind.

Des Weiteren hätten die Flyer bezüglich der Papiergrösse in ihrer gefalzten Form analysiert werden sollen und nicht in ihrer Gesamtgrösse, wenn sie ungefaltet bzw. aufgeklappt sind (Kap. 4.2). Zum einen war dies schwer abzuschätzen und zum anderen ist eher die gefaltete Papiergrösse für die Leserschaft von Bedeutung. Denn beispielsweise könnte ein Leporellofalz beliebig viele weitere Seiten in Zickzack-Richtung gefalzt haben, aber dennoch eine gefaltete Papiergrösse eines DIN-A5 Formates besitzen.

Bei der Evaluation des erstellten Flyer-Prototyps war es nicht möglich, der Neurologin vor dem Interview ein analoges Exemplar per Post zu zuschicken. Dies kam daher, weil der Termin für das erste Interview zeitnah an das Kolloquium über die Evaluation des Flyer-Prototyps stattfand, in welchem der Flyer-Prototyp noch angeschaut und besprochen wurde, bevor er versendet wurde. Dennoch konnte der Neurologin online via Zoom ein gefaltetes Exemplar zu Beginn des Interviews gezeigt werden, sodass sie imstande war, die Gesamtform des Flyer-Prototyps zu beurteilen. Folglich hatte dies nur geringe Auswirkungen auf das Interview mit der Neurologin und deren Evaluations-Ergebnisse.

Ausserdem ist zu erwähnen, dass bei der Analyse bestehender Infolyer und der Evaluation des erstellten Flyer-Prototyps eine grössere Stichprobe hätte gewählt werden können. Besonders in Bezug auf die Evaluation des erstellten Flyer-Prototyps hätten mehr Interviewpartner:innen nicht nur quantitativ mehr Ergebnisse liefern können, sondern womöglich auch qualitativ andere Aspekte einbringen können. Die Stichproben wurden allerdings bewusst klein gehalten, da umfassendere Stichproben nicht mehr im zeitlichen Rahmen einer Bachelorarbeit gelegen hätten.

9 Schlussfolgerung und Ausblick

In dieser Arbeit fand eine Auseinandersetzung mit den Fragestellungen «Was beinhaltet ein Infolyer zum Störungsbild Dysarthrie, um Menschen mit Morbus Parkinson und ihre Angehörige zu sensibilisieren?» und «Wie gestaltet sich ein Infolyer zum Störungsbild Dysarthrie, um Menschen mit Morbus Parkinson und ihre Angehörige zu sensibilisieren?» sowohl auf der Ebene von Fachliteratur als auch durch die Analyse bestehender Infolyern statt. Die Auseinandersetzung mit der Erstellung und Gestaltung von Infolyern hat gezeigt, dass ein Infolyer aus vier Grundpfeilern besteht. Zuerst muss ein *Konzept* ausgearbeitet werden, in welchem die Zielgruppe und gegebenenfalls Nebenzielgruppe sowie die Absichten bzw. Ziele des Flyers definiert, der grobe Inhalt skizziert sowie Überlegungen zu der Art und Weise der Distribution vorgenommen werden. Als nächster Schritt braucht es Überlegungen zur *Gesamtform* des Flyers. Dabei werden Planungen zur Flyergrösse, Falzart und Seitengliederung vorgenommen. Die Ebene *Gestaltung* beschäftigt sich mit Fragen zum Farbkonzept, Schriftart und -grösse, Bildmaterial sowie der Textgliederung. Die vierte Ebene umfasst die *Sprache*. In einem Infolyer liegt ein besonderes Augenmerk auf der Einfachheit bzw. leichter Verständlichkeit des Textes. Zudem werden Überlegungen zu Gestaltungsmöglichkeiten wie direktes Ansprechen oder Relevantes hervorzuheben, vorgenommen.

Eine ausführliche Recherche zum Störungsbild Morbus Parkinson mit dem Schwerpunkt Dysarthrie war die Ausgangslage zur Festlegung der Inhalte des Infolyers. Zudem konnten ausgehend von den Überlegungen zum Konzept des Flyers die Schwerpunkte der Inhalte ausgearbeitet werden. Dabei wurden folgende Ziele für den zu erstellenden Infolyer definiert:

- über das Störungsbild Dysarthrie bei Morbus Parkinson informieren
- präventive Übungen aufzeigen
- die Logopädie kurz vorstellen

Einen wichtigen Arbeitsschritt im Erstellungsprozess des Infolyers zeichnete die Evaluation aus. Durch diese konnte geprüft werden, ob der Flyer hinsichtlich des Inhalts und der Gestaltung der Zielgruppe sowie Nebenzielgruppe entspricht und die Erwartungen erfüllt werden. Dazu wurden zwei Interviews mit Personen aus der Zielgruppe geführt, konkret mit einem Betroffenen und einer Angehörigen. Daneben wurde ein Interview mit einer Person aus der Nebenzielgruppe, einer Neurologin, geführt. Aus den Rückmeldungen der Interviewpartner:innen konnten, neben einigen wertvollen Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen, viele positive Voten zum erstellten Flyer-Prototypen herausgelesen werden. So liegt der durchschnittliche Wert des Gesamteindrucks auf einer Skala (von eins = nicht ansprechend bis zehn = ansprechend) bei einer 8,5. Dazu wurde der Flyer-Prototyp als praxis- und patientenorientiert, gut verständlich sowie als übersichtlich beschrieben.

Auch wurde angegeben, dass der Flyer von der Angehörigen und dem Betroffenen mitgenommen sowie von der Neurologin an Patient:innen abgegeben werden würde.

Die aus den Interviews herausgefilterten Anregungen zur Anpassung des Flyers wurden hinsichtlich ihrer Umsetzungsmöglichkeiten geprüft und dementsprechend im Überarbeitungsprozess umgesetzt. Dadurch konnte der Flyer-Prototyp optimiert werden. Anzumerken ist, dass die Rückmeldungen lediglich mittels einer kleinen Stichprobe gesammelt wurden und die daraus gezogenen Schlüsse deshalb nicht als allgemeingültig angesehen werden können. Dennoch zeigten sich unter den drei unterschiedlichen Interviewpartner:innen viele deckungsgleiche Meinungen und Anpassungsvorschläge. Zum optimierten Flyer fand keine erneute Evaluation mehr statt, wodurch keine reliablen Aussagen zur Umsetzung der Anpassungen gemacht werden können.

Folglich könnte in einem weiteren Arbeitsprozess eine umfangreichere Evaluation des überarbeiteten Flyers gemacht werden. Dazu würde sich eine grössere Stichprobe von der Zielgruppe und Nebenzielgruppe eignen. Ferner könnte die Evaluation erneut mit offenen Interviews durchgeführt werden, da diese das Einbringen von wichtigen qualitativen Aspekten ermöglichen. Des Weiteren könnte die Distribution des Infoflyers organisiert werden. Hierfür könnten Fachpersonen, wie Hausärzt:innen oder Neurolog:innen, direkt angefragt werden, ob sie den Infoflyer zur Visualisierung bei der Erklärung über Dysarthrie bei Morbus Parkinson einsetzen wollen würden. Eine weitere Möglichkeit diesbezüglich wäre, bekannte Fachstellen anzuschreiben, über welche die Distribution organisiert werden könnte. Bei der Erarbeitung des Flyer-Prototyps wurde Parkinson Schweiz für die Verwendung ihrer Kontaktangaben angefragt, worauf sie Interesse am Endprodukt, dem Infoflyer, zeigten. Daher könnte womöglich in Zusammenarbeit mit Parkinson Schweiz sowohl der Flyer evaluiert als auch die Distribution organisiert werden. In Bezug auf die Distribution könnte die Internetseite von Parkinson Schweiz in Betracht gezogen werden. Dies wäre eine moderne und einfache Weise den Infoflyer der Ziel- und Nebenzielgruppe digital zugänglich zu machen. Allerdings sollte der Flyer mit folgendem Hinweis auf der Internetseite aufgeschaltet werden: Wenn Sie Übungen oder Informationen nicht verstehen, fragen Sie Ihre Hausärzt:in oder Neurolog:in. Darüber hinaus kann diese Bachelorarbeit Impulse für die Entwicklung weiterer Infoflyer im Bereich der Logopädie geben und so einen Beitrag zur Prävention im Sinne der Aufklärungsarbeit leisten.

Abschliessend kann gesagt werden, dass der entwickelte Infoflyer ein kompaktes Informationsmaterial darstellt, welches der Sensibilisierung von Menschen mit Morbus Parkinson und deren Angehörigen zum Thema Sprechstörung bei Dysarthrie dient sowie auch von Fachpersonen als Basis zur Erklärung dieses Störungsbildes eingesetzt werden kann.

10 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Querschnitt des Gehirns	8
Abb. 2: Falzarten	20
Abb. 3: Falzarten	20
Abb. 4: Links original, rechts bearbeitet	39
Abb. 5: im Flyer verwendete Icons	39

11 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Zusammenstellung der häufigsten Auswirkungen einer Akinese bei M. Parkinson	6
Tab. 2: Auditive Merkmale der rigid-hypokinetischen Dysarthrie	11
Tab. 3: Die fünf Grundbausteine der LSTV Therapie	13
Tab. 4: Sammlung an präventiven Übungen	15
Tab. 5: Auflistung der analysierten Infolyer	27
Tab. 6: Legende des Kriterienraster zur Analyse von Infolyern	27
Tab. 7: Kriterienraster zur Analyse von Infolyern	28

12 Literaturverzeichnis

- Ackermann, H. & Hertrich, I. (2008). Dysarthrie des Parkinson-Syndroms – klinische Befunde, instrumentelle Daten. In Deuschl, G., Nebel, A. (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson* (S. 34-51). Stuttgart: Elsevier.
- Allianz Gesundheitskompetenz. (2018). *Praxisleitfaden: Gesundheitskompetenz Verständlich informieren und beraten*. (Schweizer Ausgabe). o.O.: Allianz Gesundheitskompetenz.
- deutschplus. (2012). *Der komplexe Satz*. Verfügbar unter: www.deutschplus.net/pages/Der_komplexe_Satz
- Dorsey, E. R., Sherer, T., Okun, M. S. & Bloem, B. R. (2018). The Emerging Evidence of the Parkinson Pandemic. *Journal of Parkinson's Disease*, 8(s1), S3–S8. doi: 10.3233/JPD-181474
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Firstpond (2020). *Was ist der Unterschied zwischen einem Flyer und einer Broschüre?*. Verfügbar unter <https://de.firstpond.com/opinion/what-is-the-difference-between-a-flyer-and-a-brochure/>
- Fuß, S. & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription: Eine praktische Einführung*. (2. Überarbeitete Aufl.). Stuttgart: UTB.
- Geiger, A. & Mefferd, A. (2007). *Dysarthrie. Ein Ratgeber für Angehörige*. (2., überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- George, S., Pichler, K., Wagner-Sonntag, E., Schroeteler, F., Ziegler, K. & Ceballos-Baumann, A. (2017). *Was tun bei Parkinson? Ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige*. (3., überarbeitete Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Gesundheitsförderung Schweiz. (2020). *Einfache Sprache ist nicht Leichte Sprache*. Verfügbar unter: <https://gesundheitsfoerderung.ch/ueber-uns/medien/news/artikel/einfache-sprache-ist-nicht-leichte-sprache.html>
- Henkel GmbH (2020). *Techniklexikon – Falzarten*. Verfügbar unter <https://www.henkel-verlag.de/techniklexikon/falzarten/>
- Hock, B. 2003. *DUDEN. Grammatik - Schnell-Merk-System: 5. bis 10. Klasse*. Berlin: Dudenverlag.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). (2022). *Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation»*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/leitfaden-gender-und-diversity-in-der-kommunikation>
- Lachenmayer, L. & Schwartz, G. (2013). *Parkinson – Informationen & Tipps für den Alltag. Teil 1: Erste Schritte nach der Diagnose*. (9. Aufl.). Ulm: Teva GmbH.
- Lachenmayer, L., Müller, T. & Schwartz, G. (2013). *Parkinson – Informationen & Tipps für den Alltag. Teil 2: Leben mit fortschreitendem Parkinson*. (3. Aufl.). Ulm: Teva GmbH.
- Langer, I., Schulz von Thun, F. & Tausch, R. (2019). *Sich verständlich ausdrücken*. (11. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Löttgers Kommunikationsdesign (n.d.). *Unterschied zwischen Flyer, Folder und Broschüre*. Verfügbar unter <https://loettgers-design.de/unterschied-flyer-folder-und-broschuere.html>
- Mallien, G. & Wiegandt, L. (2019). *Training für das Schlucken und Sprechen im Alltag: Eigentaining für Menschen mit Parkinson, Angehörige und Therapeuten*. (6. Aufl.). Pfungstadt: klarigo, Verlag für Patientenkommunikation.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6. überarbeitete Aufl.) Weinheim; Basel: Beltz.
- Meisner, M. (2010). *Das Sprechen im Alltag bei Parkinson: sprechen schlucken konzentrieren: Übungsmaterialien & Informationen für Patienten und Interessierte*. Offenbach am Main: Bertold Druck GmbH.
- Nebel, A. & Vogel, M. (2008). *Therapeutische Verfahren: Literaturüberblick*. In Deuschl, G., Nebel, A. (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson* (S. 34-51). Stuttgart: Elsevier.
- Notter, P., Arnold, C., von Erlach, E. & Hertig, P. (2006). *Lesen und Rechnen im Alltag: Grundkompetenzen von Erwachsenen in der Schweiz*. Neuchâtel: Office fédéral de la statistique OFS.
- Ramig, LO., Countryman, S., Thompson, LL. & Horii, Y. (1995). *Comparison of two forms of intensive speech treatment for Parkinson disease*. *Journal of Speech and Hearing Research*, 38(6) 1232-1251.
- Reibhold, H. (2015). *Scribus 1.5 kompakt: Alles Wichtige für den erfolgreichen Einstieg in das Desktop Publishing mit Scribus*. O.O.: Brain Media.de

- Schindelmeiser, J. (2012). *Neurologie für Sprachtherapeuten*. (2., durchgesehene Aufl.). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Schneider, A. (2021). *Sprechstörungen bei Parkinson in neurologischen Sprechstunden. Eine Befragung von Neurologen*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Schubert, A. (2011). *Dysarthrie. Diagnostik, Therapie, Beratung*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Schweizerische Parkinsonvereinigung. (2021). *Parkinsonkrankheit*. Verfügbar unter: <https://www.parkinson.ch/parkinsonkrankheit/was-ist-parkinson>
- Thümler, R. (2006). *Die Parkinson-Krankheit: mehr wissen - besser verstehen: Diagnose, Verläufe und neue Therapien: hilfreiche Antworten auf die 172 häufigsten Fragen*. (3., vollständig aktualisierte Aufl.). Stuttgart: TRIAS.
- Weinberger, A. (2011). *Flyer: Optimal gestalten, texten, produzieren*. München: Stiebner Verlag.
- World Health Organization. (2002). *Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF*. Geneva: o. V.
- Ziegler, W. & Vogel, M. (2010). *Dysarthrie. Verstehen – untersuchen – behandeln*. Schrey-Dern, D., Springer, L. (Hrsg). Stuttgart: Georg Thieme.

13 Literaturverzeichnis der Infolyer

aphasie suisse. (n.d.). *Was ist Aphasie? – Eine kurze Orientierung. (analog vorliegend)*.

MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden. (n.d.). *Neurogene Dysphagie*. Verfügbar unter: <https://www.median-kliniken.de/de/median-klinik-nrz-wiesbaden/ueber-uns/informationmaterial-downloads/>

mediX luzern, LuMed AG. (2020). *Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall*. Verfügbar unter: www.medix-luzern.ch/fuer-patienten/patienteninformation/

Schulärztlicher Dienst, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich. (2019). *Zäme unterwegs – chronische Erkrankung und Schule*. Verfügbar unter: www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/gesundheit_und_praevention/schularzt/chronische_krankheiten/Elternflyer_in_Fremdsprachen.html

Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD). (n.d.). *Wenn das Kind nicht isst und trinkt! Verfügbar unter: www.dysphagie-suisse.ch/deutsch/kindliche-schluckstoerungen-und-fuetterstoerungen/*

SRH Berufliche Rehabilitation GmbH, Berufsförderungswerk Heidelberg. (n.d.). *Aphasie – und wie geht es beruflich weiter?* Verfügbar unter: www.bfw-heidelberg.de/berufliche-reha/reha-assessment/heidelberger-aphasie-modell/

Zentrum für Zahnmedizin (ZMZ), Universität Zürich. (2016). *Gesunde Milchzähne hat uns die Natur gegeben...* Verfügbar unter: www.zmz.uzh.ch/de/patienten/downloads/mb-kinder.html

Zentrum für Zahnmedizin (ZMZ), Universität Zürich. (n.d.). *Was genau ist Parodontitis?* Verfügbar unter: www.zmz.uzh.ch/de/patienten/downloads/infolyer.html

14 Anhangsverzeichnis

Anhang 1	Flyer-Analyse.....	- 62 -
A1.1	Legende der Farbcodes für die Analyse der verwendeten Sprache in Flyern	- 62 -
A1.2	Flyer-Analysen: Analysierter Flyer mit ausgefülltem Kriterienraster	- 63 -
	F1: Was ist Aphasie? – Eine kurze Orientierung_aphasie suisse	- 63 -
	F2: Neurogene Dysphagie_MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden	- 68 -
	F3: Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall_mediX luzern, LuMed AG	- 73 -
	F4: Zäme unterwegs_Schulärztlicher Dienst, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich... -	78 -
	F5: Wenn das Kind nicht isst und trinkt!_Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie.....	- 83 -
	F6: Aphasie – und wie geht es beruflich weiter?_SRH Berufliche Rehabilitation GmbH, Berufsförderungswerk Heidelberg.....	- 88 -
	F7: Gesunde Milchzähne hat uns die Natur gegeben..._Zentrum für Zahnmedizin (ZMZ), Universität Zürich.....	- 95 -
	F8: Was genau ist Parodontitis?_Zentrum für Zahnmedizin (ZMZ), Universität Zürich	- 100 -
A1.3	Vergleichsanalysen: Auswertung der Flyer-Analysen	- 105 -
	1) Gesamtform	- 106 -
	2) Gestaltung	- 115 -
	3) Sprache	- 127 -
Anhang 2	Kriterienraster zur Erstellung des Infolyer-Prototyps	- 136 -
Anhang 3	Maske für den Flyer-Prototyp	- 141 -
Anhang 4	Flyer-Prototyp	- 145 -
Anhang 5	E-Mail-Korrespondenz	- 148 -
A5.1	Anfrage für Verweis der Parkinson Schweiz-Internetseite auf dem Flyer	- 148 -
A5.2	Anfrage für Verweis der Swiss Parkinson App auf dem Flyer und Neurologin als Interviewpartnerin.....	- 149 -
A5.3	Anfrage einer Selbsthilfegruppe für die Kontakte der Interviewpartner:innen	- 150 -
A5.4	Anfrage eines Betroffenen als Interviewpartner	- 151 -
A5.5	Anfrage einer Angehörigen als Interviewpartnerin	- 152 -
Anhang 6	Interviewleitfaden	- 153 -
Anhang 7	Interview-Transkripte	- 155 -
A7.1	Farbcodes für die qualitative Analyse der Interviews.....	- 155 -
A7.2	Interview mit einer Neurologin.....	- 155 -
A7.3	Interview mit einem Betroffenen	- 160 -
A7.4	Interview mit einer Angehörigen	- 164 -
Anhang 8	Überarbeiteter Flyer	- 168 -

Anhang 1 Flyer-Analyse

A1.1 Legende der Farbcodes für die Analyse der verwendeten Sprache in Flyern

Kriterium	Farbcode
Komplexe Satzstrukturen (Sätze bestehend aus mehreren Teilsätzen/HS mit NS)	gelb
Fachausdrücke	grün
Passivkonstruktionen	dunkelblau
Zweiteilige Verben	rot
Prägnanz nicht vorhanden (unnötige Füllwörter, Textpassagen, in denen vom Thema abgeschweift wird)	violett
mehr als eine Information pro Satz	grün unterstrichen
keine sinnvolle Satzreihenfolge	braun
Relevantes hervorheben	Pink
Lebensweltbezüge	orange unterstrichen
Direktes Ansprechen/Umgangston	hellblau

A1.2 Flyer-Analysen: Analysierter Flyer mit ausgefülltem Kriterienraster

F1: Was ist Aphasie? – Eine kurze Orientierung_aphasie suisse

Was ist Aphasie?
Eine kurze Orientierung

Verlust oder Störung der Sprache nach Hirnverletzung oder Hirnerkrankung.

Aphasie.

Aphasie ist eine spezielle Art von Sprachstörung. Aufgrund einer Hirnverletzung können die Betroffenen nicht mehr oder nur fehlerhaft SPRECHEN, VERSTEHEN, LESEN, SCHREIBEN.

Fachgesellschaft und Betroffenenorganisation
Zähringerstrasse 19, CH-6003 Luzern
Telefon 041 240 05 83, Fax 041 240 07 54
www.aphasie.org, info@aphasie.org
PC 60-4146-8

Das Gehirn hat zwei Hälften, Hemisphären genannt. Jede Seite kontrolliert bestimmte Tätigkeiten. Für einige sind sie gemeinsam zuständig.

Linke Hirnhälfte	Rechte Hirnhälfte
Verstehen	
Sprechen	
Lesen	
Schreiben	
Rechnen	Räumliche Orientierung
Bewegung	Bewegung
Gedächtnis	Gedächtnis
	Musik
	Malen

Die Bewegungskontrolle durch das Gehirn erfolgt gekreuzt, das heisst: Die linke Seite des Gehirns kontrolliert den rechten Arm und das rechte Bein. Die rechte Seite des Gehirns kontrolliert den linken Arm und das linke Bein. Die linke Seite des Gehirns ist verantwortlich für Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben. Den Sprachverlust nach einer Gehirnverletzung nennt man eine Aphasie. Aphasisch werden können Erwachsene wie auch Kinder, die bereits sprachliche Fähigkeiten erworben haben.

Aphasie beeinträchtigt den Alltag der Betroffenen und ihrer PartnerInnen.

- beim Gespräche führen ■ beim Telefonieren
- beim Fernsehen, Radio hören, Zeitung lesen ■ beim Briefe schreiben, Formulare ausfüllen ■ beim Rechnen
- beim «Sich-Zurechtfinden» an Fremden Orten.

Häufige Ursachen

- Schlaganfall (= Insult, = Apoplexie) ■ Hirnblutung
- traumatische Schädigungen (durch einen Unfall)
- raumfordernde Prozesse (z.B. Hirntumor)

Typische Sprachstörungen von Personen, die unter Aphasie leiden

Die wenigsten Aphasiker verstehen wirklich gar nichts mehr. Es ist vielmehr so ■ dass ihnen viele Wörter vage bekannt vorkommen, aber nicht sicher eingeordnet werden können ■ dass sie Wörter verwechseln ■ Mühe haben, aus längeren und grammatikalisch komplexen Sätzen den Sinn zu entnehmen ■ an Wortfindungsstörungen leiden ■ fehlerhafte Wörter bilden: z.B. Dorn statt Stern ■ Dinge falsch benennen: z.B. Tisch statt Stuhl ■ Mühe haben, sich in ganzen Sätzen auszudrücken ■ im Telemobiltelefon reden: Unfall... Lastwagen... Velofahren... be...üstlos... fertig.

Die sprachlichen Äusserungen des Aphasikers können derart entstellt sein, dass sie unverständlich sind, manchmal sogar fremd wirken.

Aber aufgepasst! Aphasie ist nicht die Folge

- einer geistigen Verwirrung, geistiger Behinderung oder psychischer Störung ■ einer Schwerhörigkeit oder einer sprechmotorischen Störung (wie z.B. durch eingeschränkte Zungenbeweglichkeit).

Mögliche Begleitsymptome Aphasien

Je nachdem, welche Bereiche des Gehirns (oder Gehirnregionen) betroffen sind, können zusätzlich zu einer Aphasie andere Störungen auftreten, zum Beispiel:

- Störungen oder Schwierigkeiten beim Planen und Ausführen praktischer Tätigkeiten (Apraxie)
- Störungen im Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsbereich
- Halbseitenlähmung (Hemiplegie), Gesichtslähmungen, Schluckstörungen
- Gesichtsfeldeinschränkungen (Sehstörungen, Hemianopsie)
- Sprechstörungen (Dysarthrophonie) und Stimmstörungen
- Gefühlsschwankungen, geringere Belastbarkeit, schnellere Ermüdung
- Rechenstörungen

Hinweise für den Umgang mit Aphasikern – Erleichtern Sie die Verständigung!

Wie kann ich den Aphasiker besser verstehen?

1. Zuhören bedeutet: Warten. Der Aphasiker braucht mehr Zeit für seine Äusserungen.
2. Sprechen steckt an. Das, was der Aphasiker sagt, wird häufig vom Gesprächspartner beeinflusst. Nicht zu früh mit Wortvorschlägen helfen!
3. Mit dem Herzen hören. Darauf achten, ob die Absicht des Aphasikers verstanden wurde.
4. Eselsbrücken benutzen. Ein Wort, das nicht passt, nicht verwerfen – es könnte zum beabsichtigten Wort hinführen.
5. Die Dinge sprechen lassen. Mitdenken und genau Beobachten der Situation helfen beim Verstehen.
6. Das Thema suchen. Gemeinsam mit dem Aphasiker herausfinden versuchen, worauf sich seine Aussage bezieht.
7. Durch die Sprache hindurchhören. Bei unverständlichen Äusserungen nicht ständig unterbrechen – abwarten, dass sich der Sinn nachträglich ergibt.

8. Nur auf den Inhalt achten – die Form übersehen. Nicht ständig verbessern.
9. Nachsprechen ist keine echte Kommunikation. Nicht auf sprachlicher Äusserung bestehen, auch nicht-sprachliche akzeptieren.
10. Konzentrieren hilft nicht. Schlüsselsatz: «Vielleicht kannst du es später sagen!»
11. Bei Perseverationen ablenken. Bei hartnäckigen Wortwiederholungen unterbrechen und ablenken.
12. Nicht aufgeben. Schlüsselsatz: «Wir werden es herausfinden – fang nochmal an!»

Was kann ich tun, damit der Aphasiker mich besser versteht?

1. Ruhe ist wichtig. Hintergrundgeräusche stören das Verstehen. Zweiergespräche sind leichter als Gruppengespräche.
2. Nonverbale Signale einsetzen. Neben Tonfall, Mimik und Körpersprache Schrift und Bilder einsetzen.
3. Lautstärke nicht erhöhen. Ruhig, nicht zu schnell, aber natürlich und in normaler Lautstärke sprechen.
4. Den Wortlaut variieren. Bei Nichtverstehen andere Formulierungen wählen.
5. Kürze kann helfen. Je nach individuellen Möglichkeiten der Aphasiker nach kürzeren Abschnitten (Satzteilen, Sätzen, Texten) Pausen einlegen.
6. Ja-Nein-Fragen stellen. Offene Fragen und Alternativfragen sind oft zu schwer.

Wie kann ich als Aphasiker das Gespräch erleichtern?

1. «Verhören» ist möglich: Prüfen Sie: «Habe ich wirklich verstanden?»
2. Nichtverstehen sofort signalisieren. Ihre Gesprächspartner erkennen nicht immer, ob Sie alles verstanden haben.
3. Auf den Hörer achten. Halten Sie Augenkontakt. Prüfen Sie: Weiss mein Hörer, worüber ich spreche?

Geben Sie nicht auf!

Aus: Luise Lutz, Das Schweigen verstehen

Wiedereingliederung

Die soziale Wiedereingliederung hängt weitgehend vom Patienten und dem Verständnis seiner Umgebung ab. Die berufliche Wiedereingliederung ist abhängig von den Anforderungen, welche der früher ausgeübte Beruf stellt von dem Ausmass der Rückbildung von den übrigen, nichtsprachlichen Hirnleistungsstörungen.

Weitergehende Informationen

Die Aphasie Suisse verfügt über eine umfangreiche Dokumentation (auch Videos) über Aphasie. Verlangen Sie das Gesamtverzeichnis und die Adressen der regionalen Selbsthilfegruppen sowie der Aphasie-Abklärungs-, Therapie- und Behandlungszentren.

Wir über uns

Unsere Ziele: ■ die Erscheinungsformen der Aphasie in der Öffentlichkeit besser bekannt machen ■ die Betroffenen in ihrer sprachlichen, beruflichen und sozialen Rehabilitation unterstützen ■ informieren über Behandlungszentren und Behandlungsmöglichkeiten ■ Selbstinitiative unterstützen ■ Erfahrungsaustausch unter den AphasiotherapeutInnen fördern und organisieren.

Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Werden Sie Fördermitglied oder Gönner/Gönnerin der Aphasie Suisse, denn die wachsenden Aufgaben – gerade im Bereich der Selbsthilfe und der Familienbetreuung – können nur mit zusätzlichen Spendengeldern wahrgenommen werden.

CHF 30.– Einzelperson
CHF 200.– Verein, Firma
PC 60-4146-8 (Vermerk Förderbeitrag)
Herzlichen Dank

Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Flyer Nummer: F1

Titel des Flyers: Was ist Aphasie? – Eine kurze Orientierung

Herausgeber:in/Institution: aphasie suisse

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aphasiker:innen ○ Angehörige von Aphasiker:innen <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ über Aphasie informieren ○ Hinweise für den Umgang mit Aphasiker:innen aufzeigen ○ Image von aphasie suisse pflegen 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Querformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ DIN-A4 	<p><i>Da dieser Flyer nicht digital vorliegt, können nicht alle Kriterien der Gestaltung analysiert werden.</i></p> <p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: - ○ Schriftfarbe: schwarz ○ Schriftgrösse: - <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: - ○ Schriftfarbe: Schwarz ○ Schriftgrösse: - 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: 2:1 × Fachausdrücke erklären: Nicht immer (z.B. wird Perseveration nicht erklärt). Aber wenn die Fachausdrücke erklärt werden, werden sie in der Regel in Klammern erklärt (z.B. traumatische Schädigungen (durch einen Unfall)). × Passivkonstruktionen vermeiden: 1 von 89 Sätzen sind im Passiv geschrieben × zweiteilige Verben zusammenlassen 4 von 20 getrennt: <i>steckt – an (anstecken), hängt – ab (abhängen) fang – an (anfangen) geben – auf (aufgeben)</i> ausfüllen, vorkommen, einordnen, ausdrücken, auftreten, zuhören, hinführen, herausfinden, hindurchhören, abwarten, 2x ablenken, aufgeben, einsetzen, einlegen, wahrnehmen

			<ul style="list-style-type: none"> ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen
<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Es wird aufgezeigt, was Aphasie ist (Ursache, typisches Erscheinungsbild der Sprachstörung, mögliche Begleitsymptome), inwiefern eine Aphasie den Alltag von Betroffenen und ihren Angehörigen beeinträchtigen kann sowie auf was Angehörige im Umgang mit Aphasiker:innen achten sollten. Zudem wird die Organisation «aphasie suisse» kurz vorgestellt.</p>	<p>Falzart</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zweibruch-Leporellofalz (Zickzackfalz) 	<p>Bildmaterial:</p> <p>3 Illustrationen, 1 Grafik</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Position: I1 bis I3: oben G: mittig ○ Grösse: I1, I2, I3 und G: $\frac{1}{4}$ der Seite ○ Darstellung: I1: Seitenprofil eines Gesichts, I2: linke und rechte Hirnhemisphäre mit ihren Tätigkeiten inkl. Piktogramme I3: Querschnitt des Gehirns mit eingezeichneten Regionen G: Tabelle mit einer Zuteilung der Modalitäten in die linke oder rechte Hirnhälfte ○ Über-/Unterschrift: nicht vorhanden 	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> × eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften × Relevantes hervorheben

<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ durch Auslegen in der Rehaklinik Rheinfelden 	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: 6 ○ Vorderseite: Titel, Untertitel, Illustration, Logo, Kontaktangaben (Adresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail, Internetseite), kurzer Absatz: Definition von Aphasie ○ Rückseite (der Lesestructur) <i>Soziale Wiedereingliederung, Verweis auf aphasia suisse, Ziele der Aphasies suisse, Spendenaufruf, Gütesiegel ZEW (Logo)</i> ○ Innenseiten: Information über die zwei Hirnhemisphären, mögl. Beeinträchtigungen des Alltags von Betroffenen/Angehörigen, häufige <i>Ursachen</i>, typische Sprachstörungen (<i>Symptome</i>), Mögliche <i>Begleitsymptome</i>, Hinweise für den <i>Umgang mit Betroffenen</i> ○ Einlegeblatt/abtrennbare Extras: nicht vorhanden 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zur Hälfte Fliesstext, zur Hälfte Aufzählungspunkte: Aufzählungspunkte sind im Fliesstext eingebettet und durch viereckige Aufzählungszeichen markiert. (Sieht wie ein Fliesstext aus). ○ Textausrichtung: Blocksatz ○ Schriftart: - ○ Schriftfarbe: schwarz ○ Schriftgröße: - ○ Absatzlänge: Ø 5.93 Sätze pro Absatz 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebensweltbezüge herstellen ✓ direktes Ansprechen <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgangston: Siezen
---	---	--	---

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Nicht möglich, da der Flyer nicht digital, sondern nur analog vorliegt.

Screenshot des Probeausschnittes:

F2: Neurogene Dysphagie_MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden

Was ist eine Dysphagie?

Eine Dysphagie tritt in der Neurologie oft als Folge von Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Morbus Parkinson, Multipler Sklerose u. ä. auf. Bei einer solchen Schluckstörung kommt es wiederholt zum „krankhaften Verschlucken“ von fester Nahrung und / oder Flüssigkeiten. Dabei gelangen Nahrung bzw. Flüssigkeit „in den falschen Hals“, d. h. statt in die Speiseröhre in die Luftwege. Im Gegensatz zu einem gesunden Menschen setzt beim Dysphagie-Patienten nicht automatisch Husten oder Räuspern als Schutzfunktion ein, um das „Verschluckte“ wieder nach oben zu befördern („stille Aspiration“). Darüber hinaus kann bei einer Schluckstörung auch der Kauvorgang beeinträchtigt sein.

Die ernstzunehmenden Folgen dieser Störung können Mangelernährung, Flüssigkeitsmangel, Schluckangst, Gewichtsverlust und Lungenentzündungen sein.

Sonderfall: Trachealkanüle

In sehr schweren Fällen kann zur Sicherung der Atemwege die Anlage einer Trachealkanüle nötig werden. Dadurch werden die tieferen Luftwege vor Eindringen von Speichel geschützt und somit der Gefahr einer Lungenentzündung vorgebeugt.

Weiterführende Informationen

Bei weiteren Fragen können Sie sich an die behandelnde Logopädin wenden oder telefonisch unter Telefon +49 (0)611 43-6602.

MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden
Aukammallee 39 · 65191 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 43-60 · Telefax +49 (0)611 43-6352
kontakt.nrz-wiesbaden@median-kliniken.de

www.median-kliniken.de

MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden Neurogene Dysphagie

= Neurologisch bedingte
Schluckstörung

Informationen für Patienten,
Angehörige und Zuweiser

Das Leben leben

Woran kann man eine Dysphagie erkennen?

Meist **liegen** mehrere der folgenden Anzeichen **vor** z. B.:

Störungen im Mundbereich

- erschwertes Kauen
- Verbleibende Speisereste z. B. auf der Zunge und in den Wangen
- **unzureichender Mundschluss** (Flüssigkeitsaustritt aus dem Mundwinkel)
- Verminderte Wahrnehmung/Sensibilität (für Speichel, Nahrung und Flüssigkeiten)
- Unfähigkeit, Speichel **abzuschlucken** (Speichelseen im Mund)

Störungen im Rachenbereich

- (abgeschwächtes, verzögertes) Husten bzw. Räuspern während oder kurz nach dem Essen und Trinken
- veränderter Stimmklang während oder kurz nach dem Essen und Trinken (brodelnd, belegt, feucht)
- **(unbemerkt) Abgleiten von fester Nahrung, Flüssigkeiten und /oder Speichel in den Rachen, bevor der eigentliche Schluckvorgang beginnt.**

Sonstige mögliche Anzeichen

- Nahrungs- oder Flüssigkeitsverweigerung
- **Ausspucken**
- „Nicht-Erkennen“ des Essensvorganges als solchen

Diagnostik

Die Eingangsdiagnostik erfolgt durch erfahrene Therapeuten in einem klinischen Schluckscreening. In manchen Fällen kann zusätzlich eine apparative Schluckdiagnostik erforderlich sein. In unserer Klinik nutzen wir eine fiberoendoskopische Evaluation des Schluckens (FEES).

Vorsicht

Es kann auch **vorkommen**, dass sich der Patient verschluckt, ohne dass es von außen ersichtlich ist, d.h. ohne dass es zu Husten, Räuspern oder einem der oben genannten Anzeichen kommt. Dies wird „**stille Aspiration**“ genannt und kann unter Umständen lebensbedrohlich sein. Schluckstörungen sind für Laien nicht immer erkennbar! **Darum bedarf es der ausführlichen Diagnostik durch einen Logopäden.**

Therapie

Unser Ziel ist es, dem Patienten sicheres Speichelschlucken sowie eine sichere Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme zu ermöglichen.

Je nach Schweregrad und Verlauf der Störung werden mit den Patienten hierfür von den Logopäden individuelle Übungen zur Wiederherstellung bzw. zur Kompensation „verlorener“ Funktionen erarbeitet. Dabei **gehen** wir nach wissenschaftlich anerkannten Therapiemethoden und -techniken **vor**.

Tipps im Umgang mit Dysphagie-Patienten

Sobald der Patient wieder essen und /oder trinken darf, gelten folgende Verhaltensregeln:

- Einhalten der aktuellen Kostform, auch bei mitgebrachten Speisen/Getränken
- Aufrechtes Sitzen beim Essen/Trinken
- Möglichst wenig Ablenkung bei der Nahrungsaufnahme

Falls Verschlucken **auftritt**:

- Zu kräftigem Husten **auffordern**, nicht auf den Rücken klopfen, ggf. Arzt oder Pflegepersonal informieren.
- Das Essen/Trinken pausieren!

Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Flyer Nummer: F2

Titel des Flyers: Neurogene Dysphagie

Herausgeber:in/Institution: MEDIAN Klinik NRZ Wiesbaden

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dysphagie-Patient:innen, Angehörige, Zuweiser:innen (Fachpersonen) <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Über das Störungsbild Dysphagie und die Dysphagie-Therapie informieren 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Querformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ DIN-A4 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: OpenSans ○ Schriftfarbe: grau ○ Schriftgrösse: 22 <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: OpenSans-Semibold ○ Schriftfarbe: orange ○ Schriftgrösse: 12 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: 3:1 ✓ Fachausdrücke erklären: Fachausdrücke werden in Klammern erklärt ✗ Passivkonstruktionen vermeiden 3 von 35 Sätzen sind im Passiv geschrieben ✗ zweiteilige Verben zusammenlassen 4 von 8 getrennt: <i>tritt – auf (auftreten), setzt – ein (einsetzen), liegen – vor (vorliegen), gehen – vor (vorgehen)</i> abschlucken, ausspucken, vorkommen, auftreten, auffordern ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen
<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Es wird erklärt, was Dysphagie ist, welche Erscheinungsformen es gibt, wie die Diagnostik und die Therapie ablaufen und auf was man als</p>	<p>Falztart</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zweibruch-Wickelfalz 	<p>Bildmaterial:</p> <p>2 Fotos, 2 Grafik</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Position: Fot.1: oben, Fot.2: unten, G1: oben, G2: unten 	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften ✗ Relevantes hervorheben

<p>Angehörige achten kann.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ○ Grösse: Fot.1: 1/3, Fot.2: 1/4, G1 & G2: 1/3 der Seite ○ Darstellung: Fot.1: Frau mit Nasenbecher und Buchstabenplättchen, Fot.2: Klinikgebäude, G1: Querschnitt des Schluckorgans, G2: Lageplan ○ Über-/Unterschrift: nicht vorhanden 	
<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ auf der Internetseite www.median-kliniken.de zum Downloaden <p>Direkter Link zur Datei: (evtl.)</p> <p>https://www.median-kliniken.de/de/median-klinik-nrz-wiesbaden/ueber-uns/informationmaterial-downloads/</p>	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: 6 ○ Vorderseite: Titel, Untertitel, Foto, Logo, Klinikname ○ Rückseite: Kontaktangaben (Adresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail, Internetseite, Lageplan) ○ Innenseiten: Definition, Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie, Umgang mit Dysphagie-Patienten ○ Einlegeblatt/abtrennbare Extras: Nicht vorhanden 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ zur Hälfte Fliesstext, zur Hälfte Aufzählungspunkte ○ Textausrichtung: Flattersatz ○ Schriftart: OpenSans-Light ○ Schriftfarbe: schwarz ○ Schriftgrösse: 9 ○ Absatzlänge: Ø 3.18 Sätze pro Absatz 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Lebensweltbezüge herstellen ✓ direktes Ansprechen <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgangston: Siezen

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Neurogene Dysphagie

= Neurologisch bedingte

Schluckstörung

Informationen für Patienten,

Angehörige und Zuweiser

Diagnostik

Die Eingangsdiagnostik erfolgt durch erfahrene Therapeuten in einem klinischen Schluckscreening. In manchen Fällen kann zusätzlich eine apparative Schluckdiagnostik erforderlich sein. In unserer Klinik nutzen wir eine fiberendoskopische Evaluation des Schluckens (FEES).

Screenshot des Probeausschnittes:

Neurogene Dysphagie

= Neurologisch bedingte

Schluckstörung

Informationen für Patienten,

Angehörige und Zuweiser

Diagnostik

Die Eingangsdiagnostik erfolgt durch erfahrene Therapeuten in einem klinischen Schluckscreening. In manchen Fällen kann zusätzlich eine apparative Schluckdiagnostik erforderlich sein. In unserer Klinik nutzen wir eine fiberendoskopische Evaluation des Schluckens (FEES).

F3: Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall _mediX luzern, LuMed AG

Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall

Wählen Sie bei Ihrer Krankenversicherung das Hausarztmodell mit Ihrer Hausarztpraxis

medX luzern

5 gute Gründe für das Hausarztmodell mit mediX luzern

Sie haben einen Hausarzt/eine Hausärztin und somit einen Ansprechpartner für alle Ihre gesundheitlichen Probleme.

Ihr Hausarzt/Ihre Hausärztin behält die Übersicht über alle Ihre Behandlungen, Abklärungen und Medikamente.

Ihr Hausarzt/Ihre Hausärztin koordiniert Ihre Behandlung und arbeitet eng mit ausgesuchten Spezialisten und Kliniken zusammen.

Ihr Hausarzt/Ihre Hausärztin sorgt dafür, dass die wichtige Information zur richtigen Zeit bei der richtigen Stelle ist.

Sie erhalten einen Rabatt auf Ihre Krankenversicherungsprämie.

TEIL 04

Stand: August 2020

mediX luzern
LuMed AG
Bellerivestrasse 34
6006 Luzern

044 366 50 64
info@medix-luzern.ch
www.medix-luzern.ch

medX luzern

Was ist das Hausarztmodell?

Mit dem Hausarztmodell erhalten Sie eine umfassende Betreuung durch Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin und profitieren zudem von tieferen Krankenversicherungsprämien.

Im Hausarztmodell wenden Sie sich bei Krankheit oder Unfall immer zuerst an Ihre Hausarztpraxis. Ihre gesamte Behandlung wird dann durch Ihren Hausarzt/Ihre Hausärztin koordiniert, bei Bedarf auch mit Spezialisten, Therapeuten und Spitälern. Auf diese Weise kann eine durchgängige und nachhaltige Behandlung garantiert werden.

Wie kann ich ins Hausarztmodell wechseln?

Das Hausarztmodell mit mediX Luzern ist bei ausgewählten Krankenversicherungen wählbar. Erkundigen Sie sich auf unserer Webseite www.medix-luzern.ch oder bei unserer Geschäftsstelle (Tel. 044 366 50 64) ob Ihre Krankenversicherung dazu gehört und wie das Modell mit Ihrer mediX Luzern Hausarztpraxis genau heisst.

Meine Krankenversicherung hat einen Vertrag mit mediX Luzern

Wenden Sie sich direkt an Ihre Krankenversicherung und wählen Sie das Hausarztmodell mit Ihrem Hausarzt/Ihrer Hausärztin oder Ihrer Hausarztpraxis. Profitieren Sie vom attraktiven Prämienrabatt.

Meine Krankenversicherung hat keinen Vertrag mit mediX Luzern

Wenn Sie ins Hausarztmodell wechseln möchten, dann müssen Sie Ihre Grundversicherung zu einer Versicherung wechseln, welche mit mediX Luzern einen Vertrag hat. Der Wechsel ist immer auf Ende Jahr möglich. Bitte beachten Sie die Kündigungsfristen.

mediX Luzern setzt hohe Qualitätsstandards

+ Sie profitieren vom Wissen und der Erfahrung vieler Ärzte

Die Ärzte besprechen gemeinsam anonymisierte spezielle Patientensituationen und komplizierte Behandlungen.

+ Die Ärzte sind auf dem aktuellen Stand der Medizin

In regelmässigen Fortbildungen und mit gemeinsam erarbeiteten, schweizweit anerkannten und wissenschaftlich abgestützten mediX Behandlungsrichtlinien bilden sich die Ärzte weiter.

+ Das EQUAM Zertifikat zeigt die hohe Qualität der Praxis

Alle Arztpraxen lassen sich regelmässig durch unabhängige Experten überprüfen.

mediX Luzern, das Netzwerk für Ihre Gesundheit

mediX Luzern ist ein regionaler Zusammenschluss erfahrener Ärztinnen und Ärzte. Wir stehen für eine patientenorientierte, qualitativ hochstehende und kostenbewusste Gesundheitsversorgung.

Alle Praxisteams von mediX Luzern bilden sich laufend weiter und beraten einander in speziellen Fällen und komplexen medizinischen Fragestellungen. Gute Zusammenarbeit mit ausgewählten Spezialisten ist für uns selbstverständlich.

Auch Ihre Hausarztpraxis ist Mitglied bei mediX Luzern. Mehr über das Netzwerk erfahren Sie hier: www.medix-luzern.ch

Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Flyer Nummer: F3

Titel des Flyers: Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall

Herausgeber:in/Institution: mediX Luzern, LuMed AG

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene mit einer Krankenversicherung ohne Hausarztmodell <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> über das Hausarztmodell informieren für eine Dienstleistung werben: das Hausarztmodell Image von mediX Luzern pflegen 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> Querformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> DIN-A4 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> Schriftart: HelveticaNeueLTStd-Md Schriftfarbe: türkis Schriftgrösse: 17 <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> Schriftart: HelveticaNeueLTStd-Md Schriftfarbe: türkis Schriftgrösse: 12 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: 2:1 - Fachausdrücke erklären: Es kommen keine Fachausdrücke vor. × Passivkonstruktionen vermeiden 1 von 27 Sätzen sind im Passiv geschrieben × zweiteilige Verben zusammenlassen: 4 von 5 getrennt: <i>dazu gehört (dazugehören), 2x bilden – weiter (weiterbilden), arbeitet – zusammen (zusammenarbeiten), überprüfen</i> ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen
<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Das Hausarztmodell und der Wechsel der Versicherungsart zu diesem Hausarztmodell werden erklärt. Zudem wird kurz mediX Luzern vorgestellt. Ausserdem werden Vorteile und konkrete Gründe für das</p>	<p>Falzart</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbruchfalz 	<p>Bildmaterial:</p> <p>3 Fotos inkl. 1 Fotocollage,</p> <p>5 Illustration (Piktogramme)</p> <ul style="list-style-type: none"> Position: Fot.1: rechts, Fot.2: oben links, Fot.3: unten rechts, 	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften ✓ Relevantes hervorheben: Mit Kästchen und Piktogrammen

<p>Hausarztmodell mit mediX Luzern aufgezeigt.</p>		<p>I: oberhalb der Absätze wie eine Überschrift</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Grösse: Fot.1: $\frac{1}{2}$, Fot.2 u. Fot.3: $\frac{1}{4}$, I1-I5: $\frac{1}{14}$ (= sehr klein) der Seite ○ Darstellung: Fot.1: Collage: Mann mit geschlossenen Augen, Frau und Kind im Schneidersitz, Frau mit Trinkflasche, Müslischale und Pflanzen, Fot.2: Frau mit Stethoskop, Fot.3: Mann mit Stethoskop, I1-I5: Haus, Ärzte, Daumen nach oben, PC und Arzt mit Sprechblase ○ Unterschrift: I: Pro Piktogramm eine Unterschrift 	
<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ auf der Internetseite <u>Patienteninformation / mediX regional (medix-luzern.ch)</u> zum Downloaden ○ durch Auslegen in der Hausarztpraxis 'Pilatus Praxis' in Luzern 	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: 4 ○ Vorderseite: Titel, Untertitel, Fotocollage und Logo von mediX Luzern ○ Rückseite: Fünf gute Gründe für das Hausarztmodell mit mediX Luzern (Pro Argumente) inkl. Piktogramme, Stand: August 2020, Kontaktangaben (Adresse, 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorwiegend Fliesstext, einmalig Aufzählungspunkte ○ Textausrichtung: Flattersatz ○ Schriftart: HelveticaNeueLTStd-Roman ○ Schriftfarbe: grau ○ Schriftgrösse: 9 ○ Absatzlänge: Ø 1.53 Sätze pro Absatz 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebensweltbezüge herstellen ✓ direktes Ansprechen <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgangston: Siezen

	<p>Telefonnummer, E-Mail, Internetseite), Logo von mediX luzern</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Innenseiten: Definition des Hausarztmodells, Vorgang des Modellwechsels, Qualitätsstandards sowie kurze Vorstellung von mediX luzern ○ Einlegeblatt: Vorderseite: Gleich aufgebaut wie die Vorderseite des Flyers. Rückseite: Zusammenfassende Tabelle mit den Versicherungspartnern und dem entsprechenden Hausarztmodell; Kontaktangaben (selbe Angaben wie beim Flyer) 		
--	--	--	--

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall

Was ist das Hausarztmodell?

Mit dem Hausarztmodell erhalten Sie eine umfassende Betreuung durch Ihren Hausarzt / Ihre Hausärztin und profitieren zudem von tieferen Krankenversicherungsprämien.

Screenshot des Probeausschnittes:

Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall

Was ist das Hausarztmodell?

Mit dem Hausarztmodell erhalten Sie eine umfassende Betreuung durch Ihren Hausarzt / Ihre Hausärztin und profitieren zudem von tieferen Krankenversicherungsprämien.

Im Hausarztmodell wenden Sie sich bei Krankheit oder Unfall immer zuerst an Ihre Hausarztpraxis. Ihre gesamte Behandlung wird dann durch Ihren Hausarzt / Ihre Hausärztin koordiniert, bei Bedarf auch mit Spezialisten, Therapeuten und Spitälern. Auf diese Weise kann eine durchgängige und nachhaltige Behandlung garantiert werden.

F4: Zäme unterwegs_Schulärztlicher Dienst, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich

«Zäme unterwegs - chronische Erkrankung und Schule»

Kinder / Jugendliche mit besonderen medizinischen Bedürfnissen sollen, wie alle andern Schülerinnen und Schüler, die Schule sowie schulische Anlässe möglichst ohne Einschränkung besuchen können. Die Schulen setzen sich dafür ein, diese Kinder und Jugendlichen im Schulalltag entsprechend zu betreuen. Der Schulärztliche Dienst der Stadt Zürich berät und unterstützt Schulen und betroffene Familien bei dieser Aufgabe.

Stadt Zürich
Schulgesundheitsdienste
Schulärztlicher Dienst

Parking 4, Postfach
8027 Zürich
Telefon 044 413 88 95

ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/schularzt

© 2019 - Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich

Schulärztlicher Dienst

Information für Eltern von betroffenen Kindern

Zäme unterwegs - chronische Erkrankung und Schule

Zäme unterwegs - chronische Erkrankung und Schule

Etwa 10 - 20 % der Kinder und Jugendlichen im Schulalter sind von einer gesundheitlichen Einschränkung oder einer chronischen Krankheit betroffen. Gehört auch Ihr Kind dazu?

Die Schulen setzen sich dafür ein, Ihr Kind im Schulalltag entsprechend zu betreuen. Der Schulärztliche Dienst der Stadt Zürich unterstützt Schulen und betroffene Familien.

In der Schule sicher betreut

Jedes Kind ist einzigartig. Das macht die Schule bunt und vielfältig. Fachpersonen der Schule sind darauf vorbereitet, Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen zu begleiten. Dazu zählen auch besondere medizinische Bedürfnisse z.B. aufgrund einer chronischen Krankheit.

Ziel ist, dass Ihr Kind möglichst umfassend am Schulalltag teilnehmen kann. Dabei soll es sich in der Schule, auf dem Pausenplatz, im Hort, im Schwimm- und Sportunterricht, aber auch auf der Schulreise oder im Klassenlager sicher und wohl fühlen.

Damit die Schule ihre Aufsichts- und Obhutspflicht übernehmen kann, ist

es wichtig, dass Sie als Eltern die Klassenlehr- bzw. Betreuungsperson über die medizinischen Bedürfnisse Ihres Kindes informieren. Vor allem für mögliche Notfallsituationen müssen diese wissen, was zu tun ist und wie die Verantwortlichkeiten geregelt sind.

Kompetent unterstützt

Als Eltern vermitteln Sie Ihrem Kind die Kompetenzen, wie es mit der Erkrankung umgehen kann. Je selbständiger es darin ist, desto sicherer wird es sich fühlen. Lehr- und Betreuungspersonen sowie die Schulleitung unterstützen Ihr Kind - in Absprache mit Ihnen - durch geeignete Massnahmen.

Praktischer Ablauf

Die Eltern informieren entweder die zuständige Lehr- und Betreuungsperson, die Kreisschulbehörde oder den Schulärztlichen Dienst über die besonderen medizinischen Bedürfnisse ihres Kindes.

Die Familien erhalten eine Ansprechperson (Case Manager). Je nach Unterstützungsaufwand wird diese Aufgabe von der Schulleitung, einer Lehrperson oder der Leitung Betreuung übernommen. Diese Ansprechperson koordiniert die notwendigen Massnahmen.

In Zusammenarbeit mit den Eltern werden individuelle Massnahmen wie z.B. Notfallpläne, Beratung oder Schulungen der Mitarbeitenden besprochen und geplant. Ziel ist, dass das Kind möglichst selbständig den Schulalltag bewältigen kann.

Schulärztlicher Dienst - Schnittstelle zwischen Schule, Familie und Ärzten/-innen

Der Schulärztliche Dienst vereint medizinisches Fachwissen und Wissen zu schulspezifischen Belangen. Er ist mit den Schulen, deren Fachstellen und Kommunikationswegen vertraut und arbeitet eng mit externen Ärzten/-innen zusammen. In der schulischen Betreuung eines Kindes mit chronischer Erkrankung bietet er Hand. Z.B. sind Schulungen und (anonyme) Beratungen von Mitarbeitenden der Schule, Teilnahme an Gesprächen oder Unterstützung bei Massnahmenplanungen und -umsetzungen möglich.

Ein Austausch über die Bedürfnisse Ihres Kindes erfolgt nur mit Ihrem Einverständnis. Die Schulärzte und Schulärztinnen unterstützen der ärztlichen Schweigepflicht.

Nehmen Sie Kontakt auf!

- ▶ Informieren Sie bitte die Klassenlehr- und die Betreuungsperson über die besonderen medizinischen Bedürfnisse Ihres Kindes.
- ▶ Ist Ihr Kind noch nicht im Kindergarten? Sind krankheitsbedingt Auswirkungen, wie z.B. Medikamentenabgabe, medizinische Notfälle, bauliche Anpassungen, möglich bzw. nötig? Nehmen Sie bitte mit der Kreisschulbehörde oder dem Schulärztlichen Dienst Kontakt auf. Bei geringeren Auswirkungen auf den Schulalltag informieren Sie bitte bei Schuleintritt die Klassenlehr- und Betreuungsperson.
- ▶ Weitere Fragen? ssd-sad-zaeme-unterwegs@zuerich.ch / 044 413 88 95

Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Flyer Nummer: F4

Titel des Flyers: Zäme unterwegs

Herausgeber:in/Institution: Schulärztlicher Dienst, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eltern von Schulkindern mit chronischen Erkrankungen <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ über den Umgang und den Meldeablauf von chronischen Erkrankungen im Schulkontext informieren ○ Image des Schulärztlichen Dienstes der Stadt Zürich pflegen 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Querformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ DIN-A4 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: Corbel ○ Schriftfarbe: weiss ○ Schriftgrösse: 26 <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: Corbel ○ Schriftfarbe: bordeauxrot ○ Schriftgrösse: 11 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: 2:1 ✓ Fachausdrücke erklären: In Klammern wird der Fachausdruck (z.B. Case Manager) genannt. ✓ Passivkonstruktionen vermeiden: Es werden keine Passivkonstruktionen verwendet. ✗ zweiteilige Verben zusammenlassen: 4 von 8 getrennt: <i>2x setzen - ein (einsetzen), nehmen – auf (aufnehmen), arbeitet - zusammen (zusammenarbeiten), wohl fühlen, übernehmen, umgehen, übernehmen</i> ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen
<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Der Umgang von chronischen Erkrankungen im Schulkontext wird erklärt.</p>	<p>Falztart</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einbruchfalz 	<p>Bildmaterial:</p> <p>5 Fotos inkl. 1 Fotocollage, 3 Illustrationen</p>	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften

<p>Nennung der Prävalenz, Ziele der Unterrichtsteilnahme, Gründe für die Meldung, praktischer Ablauf der Meldung, Massnahmen und Aufforderung zur Kontaktaufnahme.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ○ Position: Fot.1 bis Fot.5: unten, I1: oben links, I2 und I3: oben mit den Kästchen überlappend ○ Grösse: Fot.1: $\frac{1}{3}$, Fot.2 bis Fot.5: $\frac{1}{6}$, I1: $\frac{1}{8}$, I2 und I3: $\frac{1}{20}$ der Seite ○ Darstellung: Fot.1: Collage: Mädchen mit Atemmaske, in der Hand gehaltenes Rohr, sechs Kinder im Kreis, Junge mit Messgerät, Kind im Rollstuhl, Fot.2 bis Fot.5: Junge mit Hörgerät, Blutzuckermessgerät, Tablettenbox, Junge im Rollstuhl, I1: Verwendung von Piktogrammen (Spielfigur, Schule, Tisch), I2 und I3: bunte Handabücke ○ Über-/Unterschrift: nicht vorhanden 	<p>✓ Relevantes hervorheben: eingerahmt, in Kästchen</p>
<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ auf der Internetseite <u>Schul- und Sportdepartement - Stadt Zürich (stadt-zuerich.ch)</u> zum Downloaden <p>Direkter Link zur Datei: <u>Flyer für Eltern von betroffenen Kindern - Übersetzungen - Stadt Zürich (stadt-zuerich.ch)</u></p>	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: 4 Vorderseite: Logo der Stadt Zürich, Titel, Untertitel und Fotocollage. ○ Rückseite: Illustration, Klappentext: Beratungs- und Unterstützungsangebot 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mehrheitlich Fliesstext, einmalige Verwendung von drei Aufzählungspfeilen ○ Textausrichtung: Flattersatz ○ Schriftart: Corbel 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebensweltbezüge herstellen ✓ direktes Ansprechen <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgangston: Siezen

	<p>für die Betreuung im Schulalltag (Ziele der Institution), Kontaktangaben (Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Internetseite, QR-Code), Stand: 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Innenseiten: Prävalenz, Ziele, Meldeablauf und Massnahmen ○ Einlegeblatt/abtrennbare Extras: nicht vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftfarbe: schwarz ○ Schriftgrösse: 9 ○ Absatzlänge: Ø 2.5 Sätze pro Absatz 	
--	---	---	--

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Zäme unterwegs - chronische Erkrankung und Schule

In der Schule sicher betreut

Jedes Kind ist einzigartig. Das macht die Schule bunt und vielfältig. Fachpersonen der Schule sind darauf vorbereitet, Kinder mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen zu begleiten. Dazu zählen auch besondere medizinische Bedürfnisse z.B. aufgrund einer chronischen Krankheit.

Screenshot des Probeausschnittes:

Zäme unterwegs - chronische Erkrankung und Schule

In der Schule sicher betreut

Jedes Kind ist einzigartig. Das macht die Schule bunt und vielfältig. Fachpersonen der Schule sind darauf vorbereitet, Kinder mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen zu begleiten. Dazu zählen auch besondere medizinische Bedürfnisse z.B. aufgrund einer chronischen Krankheit.

F5: Wenn das Kind nicht isst und trinkt!_Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie

Exkurs:
Was ist eine Trinkschwäche?

- ▶ Eine erschwerte Flüssigkeitsaufnahme im Säuglingsalter
- ▶ **Tritt** typischerweise bei Frühgeborenen im Rahmen ihrer Unreife **auf**

Eine Trinkschwäche wird von einer kindlichen Schluckstörung und einer Fütterstörung abgegrenzt.

Wo bekomme ich Unterstützung?

- ▶ Kinderärzte
- ▶ Spezialisten (Neuropädiatrie, ORL, Phoniatrie, Gastroenterologie)
- ▶ Logopädie
- ▶ Mütter- und Väterberatung
- ▶ Ernährungsberatung
- ▶ Kinderspitex

Was macht die Logopädin?

- ▶ Beurteilt und begleitet durch ihr spezifisches Fachwissen Kinder mit Schluck- und Fütterstörungen
- ▶ **Führt** eine ausführliche Diagnostik **durch**
- ▶ **Geht** individuell und entwicklungsorientiert in Therapie und Beratung **vor**
- ▶ Verfolgt das Ziel einer sicheren und genussvollen Nahrungsaufnahme
- ▶ Unterstützt eine bestmögliche Teilhabe im Alltag
- ▶ Arbeitet interdisziplinär

Anmeldung und Finanzierung sind kantonal unterschiedlich geregelt.

Wenn das Kind nicht isst und trinkt!

Kindliche Schluckstörungen und Fütterstörungen

Dieser Flyer klärt auf und informiert Eltern und Fachpersonen

Weitere Informationen:
www.dysphagie-suisse.ch

Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD)
Société Suisse pour la Dysphagie
Società Svizzera per la Distagla

Was ist eine kindliche Schluckstörung? (pädiatrische Dysphagie)

- ▶ Eine Störung beim Schlucken von Speichel, Nahrung und /oder Flüssigkeiten
- ▶ Kann in jedem Kindesalter **aufreten**

Was sind mögliche Ursachen?

- ▶ Angeborene neurologische Erkrankungen (z.B. Zerebralparese)
- ▶ Erworbene neurologische Erkrankungen (z.B. Schädel-Hirn-Trauma, entzündliche Hirnerkrankungen, Hirntumor)
- ▶ Syndromale Erkrankungen (z.B. Trisomie 21)
- ▶ Fehlbildungen (z.B. Lippen-Kiefer-Gaumenspalten)
- ▶ Weitere Erkrankungen (z. B. lokaler Tumor)

Wie erkenne ich eine kindliche Schluckstörung bei der Nahrungsaufnahme? (direkte Symptome)

- ▶ Husten vor, während oder nach der Nahrungsaufnahme sowie beim Speichelschlucken
- ▶ Speisereste im Mund
- ▶ Verlust von Flüssigkeit, Nahrung oder Speichel aus dem Mund oder der Nase
- ▶ Gurgelnde Stimme
- ▶ Erschwerte Atmung und brodelnde Atemgeräusche während des Essens und Trinkens
- ▶ Würgen und Erbrechen
- ▶ Lange Mahlzeitendauer
- ▶ Vermeidung von bestimmten Nahrungskonsistenzen

© Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD)

Was sind weitere mögliche Anzeichen? (indirekte Symptome)

- ▶ Lungenentzündung (**Aspirationspneumonie**)
- ▶ Verschleimung der Atemwege
- ▶ Häufig wiederkehrende Atemwegserkrankungen
- ▶ Unklare Temperaturerhöhungen
- ▶ Gewichtsverlust

Was sind mögliche Folgen?

- ▶ **Aspirations-** und Erstickungsgefahr
- ▶ Flüssigkeitsmangel
- ▶ Mangelernährung (**Gedeihstörung**)
- ▶ **Infektanfälligkeit**
- ▶ Einschränkung der Teilhabe und der Lebensqualität im Alltag
- ▶ Verzögerungen in der Entwicklung

Was ist eine Fütterstörung?

- ▶ Eine Essverhaltensstörung, die sich häufig in einer belasteten Situation zwischen Kind und Bezugsperson während der Nahrungsaufnahme zeigt
- ▶ Besteht über einen Zeitraum von mindestens einem Monat
- ▶ Es zeigt sich ein stagnierender oder abnehmender Gewichtsverlauf
- ▶ Ist von phasenweise wählerischem Essverhalten abzugrenzen
- ▶ Ist von Essstörungen **abzugrenzen**

Was sind mögliche Ursachen?

- ▶ Fehlendes oder herabgesetztes Hunger- und Sättigungsgefühl (**Regulations-Fütterstörung**)
- ▶ Negative und/oder fehlende Erfahrungen im Mundbereich

- ▶ Traumatische Erfahrungen in der Nahrungsaufnahme
- ▶ Wahrnehmungsstörungen im Mundbereich (**sensorische Nahrungsverweigerung**)

- ▶ Probleme im Verdauungstrakt (z.B. Reflux)
- ▶ Belastete Füttersituation zwischen Kind und Bezugsperson
- ▶ Medizinische Erkrankungen
- ▶ Erschwerte Erkennung der Hungersignale des Kindes durch die Bezugspersonen
- ▶ Sondenabhängigkeit

Wie erkenne ich eine Fütterstörung?

- ▶ Ablehnung bzw. Nahrungs- und Trinkverweigerung über einen Zeitraum von einem Monat
- ▶ Verhaltensauffälligkeiten bei der Nahrungsaufnahme (z.B. das Kind isst nur unter Ablenkung; trinkt nur im (Halb-) Schlaf; übermässiges Trinken statt Essen)
- ▶ Ausgeprägt einseitiges Essverhalten
- ▶ Würgen und Erbrechen vor, während oder nach dem Essen und Trinken
- ▶ Mahlzeitendauer länger als 45 Minuten
- ▶ Sehr viele Mahlzeiten in kurzen Zeitabständen

Was sind mögliche Folgen?

- ▶ Leidensdruck bei Eltern und Kind
- ▶ Mangelernährung
- ▶ Gedeihstörung
- ▶ Infektanfälligkeit
- ▶ Einschränkung der Teilhabe und der Lebensqualität im Alltag

Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Flyer Nummer: F5

Titel des Flyers: Wenn das Kind nicht isst und trinkt!

Herausgeber:in/Institution: Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie (SGD)

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eltern und Fachpersonen <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ über kindliche Schluckstörungen und Fütterstörungen informieren ○ Arbeit der Logopädie aufzeigen 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Querformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ DIN-A4 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: HelveticaNeue-Heavy ○ Schriftfarbe: weiss ○ Schriftgrösse: 18 <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: HelveticaNeue-Heavy ○ Schriftfarbe: orange, türkis, blau, rot ○ Schriftgrösse: 12 ○ Sonstiges: Überschriftenfarben strukturieren die Themengruppen des Flyers <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schluckstörung: orange ▪ Fütterstörung: türkis ▪ Trinkschwäche: blau ▪ Unterstützung: rot 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: <i>nicht ermittelbar</i> → Flyer besteht ausschliesslich aus Aufzählungspunkten × Fachausdrücke erklären: Nicht immer, z.B. wird Infektanfälligkeit nicht erklärt. Wenn ja, dann werden die Fachausdrücke in Klammern erwähnt. × Passivkonstruktionen vermeiden: 1 von 67 Sätze (hier: Stichpunkte) sind im Passiv geschrieben ✓ zweiteilige Verben zusammenlassen 3 von 6 getrennt <i>tritt – auf (auftreten), führt – durch (durchführen), geht – vor (vorgehen),</i> 2x abgrenzen, auftreten ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen
<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Der Flyer informiert über die kindlichen Schluckstörungen und Fütterstörungen.</p>	<p>Falzzart</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zweibruch-Wickelfalz 	<p>Bildmaterial:</p> <p>4 Illustrationen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Position: 	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften

<p>Zudem wird aufgezeigt, bei wem Unterstützung angefordert werden kann und was die Aufgabenbereiche der Logopädie sind. In einem kurzen Exkurs wird die Trinkschwäche erklärt und darauf hingewiesen, dass diese von den kindlichen Schluck- und Fütterstörungen abgegrenzt wird.</p>		<p>I1: mittig, I2: unten, I3: oben, I4: oben</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Grösse: I1: $\frac{1}{4}$, I2 bis I4: $\frac{1}{8}$ der Seite ○ Darstellung: I1: Eltern mit Kind, I2: Kind im Rollstuhl mit Eis, I3: Kind am Spaghetti essen, I4: Mutter füttert Baby mit Trinkflasche ○ Über-/Unterschrift: nicht vorhanden 	<p>× Relevantes hervorheben</p>
<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ auf der Internetseite www.dysphagie-suisse.ch zum Downloaden ○ bestellbar im Shop des Deutschschweizer Logopädinnen und Logopäden Verbandes (DLV) → auch in französischer und italienischer Sprache <p>Direkter Link zur Datei: https://www.dysphagie-suisse.ch/deutsch/kindliche-schluckst%C3%B6rungen-und-f%C3%BCtterst%C3%B6rungen/</p>	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: 6 ○ Vorderseite: Titel, Untertitel, Illustration, Logo, kurzer Absatz: Erwähnung vom Zweck des Flyers ○ Rückseite: Kontaktangabe/weitere Informationen (Internetseite) ○ Innenseiten: Definition, Ursache, Symptome, Folgen, Exkurs (Trinkschwäche), Verweis auf mögliche Unterstützung, über Logopädie informieren (Therapie) ○ Einlegeblatt/abtrennbare Extras: nicht vorhanden 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufzählungspunkte ○ Textausrichtung: Flattersatz ○ Schriftart: HelveticaNeue-LightCond ○ Schriftfarbe: schwarz ○ Schriftgrösse: 10 ○ Absatzlänge: Ø 4.79 Sätze pro Absatz 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebensweltbezüge herstellen ✓ direktes Ansprechen <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgangston: Ich-Form

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Wenn das Kind nicht isst und trinkt!

Kindliche Schluckstörungen und
Fütterstörungen

Was ist eine Fütterstörung?

- u Eine Essverhaltensstörung, die sich häufig in einer belasteten Situation zwischen Kind und Bezugsperson während der Nahrungsaufnahme zeigt
- u Besteht über einen Zeitraum von mindestens einem Monat
- u Es zeigt sich ein stagnierender oder abnehmender Gewichtsverlauf
- u Ist von phasenweise wählerischem Essverhalten abzugrenzen
- u Ist von Essstörungen abzugrenzen

Screenshot des Probeausschnittes:

Was ist eine Fütterstörung?

- ▶ Eine Essverhaltensstörung, die sich häufig in einer belasteten Situation zwischen Kind und Bezugsperson während der Nahrungsaufnahme zeigt
- ▶ Besteht über einen Zeitraum von mindestens einem Monat
- ▶ Es zeigt sich ein stagnierender oder abnehmender Gewichtsverlauf
- ▶ Ist von phasenweise wählerischem Essverhalten abzugrenzen
- ▶ Ist von Essstörungen abzugrenzen

F6: Aphasie – und wie geht es beruflich weiter?_SRH Berufliche Rehabilitation GmbH, Berufsförderungswerk Heidelberg

ENTDECKEN **SIE IHRE** PERSPEKTIVE
**APHASIE – UND WIE GEHT ES
BERUFLICH WEITER?**

SRH BERUFLICHE REHABILITATION

SRH BERUFSFÖRDERUNGSWERK HEIDELBERG

Sie haben die Diagnose Aphasie erhalten. Nun fragen Sie sich...

- | Kann ich überhaupt wieder arbeiten?
- | Kann ich meine erlernten Beruf behalten?
- | Habe ich die Möglichkeit, einen neuen Beruf zu erlernen?
- | Welche Unterstützung gibt es?

Finden Sie mit uns gemeinsam die Antworten!

UNSER ZIEL: IHR WEG INS BERUFSLEBEN

Nach einer Aphasie scheint es doppelt schwer, beruflich wieder Fuß zu fassen. Sie müssen Ihrem Körper Zeit geben, gesund zu werden und gleichzeitig viele Fähigkeiten neu lernen. Unser Heidelberger Aphasie Modell verbindet beides mit einer beruflichen Perspektive.

Eine berufliche Rehabilitation mit Aphasie ist oft schwierig, aber nicht unmöglich!

Während eines vier- bis sechswöchigen Aufenthalts werden Sie von unseren Medizinerinnen und Therapeuten beraten. Gemeinsam probieren wir aus, welche berufliche Tätigkeit zu Ihnen passt.

Möglicherweise kommt danach eine begleitete Ausbildung / Umschulung in unserem Berufsförderungswerk in Betracht. Dann unterstützen wir Sie Schritt für Schritt auf dem Weg ins Berufsleben.

In Kooperation mit dem Bundesverband für die Rehabilitation der Aphasiker e.V. und den SRH Fachschulen

DAS HEIDELBERGER APHASIE-MODELL:
SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR BERUFLICHEN INTEGRATION

GEMEINSAM NEU DURCHSTARTEN: DAS BERUFSFÖRDERUNGSWERK HEIDELBERG

Persönliche Betreuung und begleitende Therapie vor Ort: So bieten wir hervorragende Bedingungen für die Ausbildung und berufliche Integration für Menschen mit Aphasie.

Entdecken Sie neue berufliche Möglichkeiten

Durch eine Erkrankung oder einen schweren Unfall kann sich die gesamte Lebenssituation ändern. Plötzlich muss man sich auch beruflich neu orientieren. Über 50 Jahre Erfahrung machen das Berufsförderwerk Heidelberg bundesweit zu einem kompetenten Partner für berufliche Orientierung, Ausbildung, Umschulung, berufliches Training bis zur Integration ins Berufsleben.

Unser Ziel: Ihr persönlicher Neuanfang

Sie wollen einen Beruf, der genau zu Ihnen und Ihrem Leben passt. Wir bieten Ihnen eine Ausbildung, in der Sie Ihre Begabungen und Erfahrungen optimal einbringen können. Dafür haben wir auf dem SRH Campus das passende, barrierefreie Umfeld. Unterrichtsräume, Wohnheime sowie medizinische und therapeutische Angebote sind über kurze Wege zu erreichen. Schon während der Ausbildung knüpfen Sie Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern und sichern sich damit Ihren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.

Dieser QR-Code verbindet Ihr Smartphone direkt mit unserer Internetseite.

SRH Berufliche Rehabilitation GmbH Berufsförderwerk Heidelberg

Bonhoefferstraße 1
69123 Heidelberg
Telefon +49 (0) 6221 88-2556
Telefax +49 (0) 6221 88-3101
barbara.breuder@srh.de
www.bfw-heidelberg.de

Bundesverband für die Rehabilitation von Aphasikern e.V.

Klosterstr. 14
97084 Würzburg
Telefon +49 (0) 931 2500130-0
info@aphasiker.de

 SRH FACHSCHULEN

 **SRH BERUFSFÖRDERUNGSWERK
HEIDELBERG**

Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Flyer Nummer: F6

Titel des Flyers: Aphasie – und wie geht es beruflich weiter?

Herausgeber:in/Institution: SRH Berufliche Rehabilitation GmbH, Berufsförderungswerk Heidelberg

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aphasiker:innen, die wieder in den Berufsalltag einsteigen möchten. <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aphasiker:innen über die Möglichkeiten einer beruflichen Rehabilitation informieren ○ Für einen Aufenthalt im Berufsförderungswerk Heidelberg werben ○ Image des Berufsförderungswerks Heidelberg pflegen 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hochformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nicht genau bestimmbar (da Flyer nur digital vorliegt). Format muss grösser als Din-A4 sein, da der Flyer acht Seiten hat und diese mit der Papiergrösse Din-A4 jeweils sehr klein werden. 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: Frutiger LT 67 BoldCn ○ Schriftfarbe: orange ○ Schriftgrösse: 14 ○ Sonstiges: mit Grossbuchstaben geschrieben <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: Calibri (Textkörper) ○ Schriftfarbe: dunkelblau ○ Schriftgrösse: 11.5 ○ Sonstiges: mit Grossbuchstaben geschrieben 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: 5:2 ✗ Fachausdrücke erklären: z.B. Case-Manager, Integrationsmanager werden nicht erklärt ✗ Passivkonstruktionen vermeiden 1 von 27 Sätzen sind im Passiv geschrieben ✗ zweiteilige Verben zusammenlassen 1 von 1 getrennt: <i>probieren – aus (ausprobieren)</i> ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen

<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Der Flyer informiert über diverse Möglichkeiten, wie Aphasiker:innen wieder den Weg ins Berufsleben einschlagen können. Zudem wird die <i>SRH Berufliche Rehabilitation</i> kurz porträtiert und das zugrundeliegende Modell «Das Heidelberger Aphasie-Modell: Schritt für Schritt zur beruflichen Integration» aufgezeigt.</p>	<p>Falzart</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dreibruch-Leporellofalz (Zickzackfalz, mit 8 Seiten) 	<p>Bildmaterial:</p> <p>4 Fotos, 1 Grafik</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Position: Fot.1 und Fot.2: oben, Fot.3, Fot.4 und G1: ganze Seite ○ Grösse: Fot.1 und Fot.2: 1/2 der Seite, Fot.3, Fot.4 und G1: ganze Seite ○ Darstellung: Fot.1: zwei Frauen, die sich anlächeln, Fot.2: vier Menschen, die am PC arbeiten, Fot.3: Teil des Rehaklinik-Gebäudes, Fot.4: zwei Menschen, die im Park der Rehaklinik spazieren, G1: Heidelberger Aphasie-Modell ○ Überschrift: Bei der Graphik vorhanden 	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften × Relevantes hervorheben
<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ auf der Internetseite www.bfw-heidelberg.de zum Downloaden <p>Direkter Link zur Datei: RehaAssessment für Aphasiker SRH Berufsförderungswerk Heidelberg (bfw-heidelberg.de)</p>	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: 8 ○ Vorderseite: Titel, Untertitel, Foto, zwei Logos ○ Rückseite: Kontaktangaben (Adresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail, Internetseite, QR-Code), drei Logos 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorwiegend Fliesstext, einmalig Aufzählungspunkte ○ Textausrichtung: Flattersatz ○ Schriftart: Frutiger LT 47 LightCn 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebensweltbezüge herstellen ✓ direktes Ansprechen <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgangston: Siezen

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Innenseiten: Direktes Ansprechen/ Ausgangslage («Sie haben die Diagnose Aphasie erhalten. Nun fragen Sie sich...», Ziel, Angebot auf dem SRH Campus des Berufsförderungswerks Heidelberg, das Heidelberger Aphasie-Modell, Portrait des Berufsförderungswerk Heidelberg) ○ Einlegeblatt/abtrennbare Extras: nicht vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftfarbe: weiss auf orangem Hintergrund/schwarz auf weissen Hintergrund ○ Schriftgrösse: 10 ○ Absatzlänge: Ø 3.38 Sätze pro Absatz 	
--	--	---	--

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Screenshot des Probeausschnittes:

ENTDECKEN SIE IHRE PERSPEKTIVE
**APHASIE – UND WIE GEHT ES
 BERUFLICH WEITER?**

UNSER ZIEL: IHR WEG INS BERUFSLEBEN

Nach einer Aphasie scheint es doppelt schwer, beruflich wieder Fuß zu fassen. Sie müssen Ihrem Körper Zeit geben, gesund zu werden und gleichzeitig viele Fähigkeiten neu lernen. Unser Heidelberger Aphasie Modell verbindet beides mit einer beruflichen Perspektive.

Eine berufliche Rehabilitation mit Aphasie ist oft schwierig, aber nicht unmöglich!

Während eines vier- bis sechswöchigen Aufenthalts werden Sie von unseren Medizinerinnen und Therapeuten beraten. Gemeinsam probieren wir aus, welche berufliche Tätigkeit zu Ihnen passt.

ENTDECKEN SIE IHRE PERSPEKTIVE
**APHASIE – UND WIE GEHT ES
 BERUFLICH WEITER?**

UNSER ZIEL: IHR WEG INS BERUFSLEBEN

Nach einer Aphasie scheint es doppelt schwer, beruflich wieder Fuß zu fassen. Sie müssen Ihrem Körper Zeit geben, gesund zu werden und gleichzeitig viele Fähigkeiten neu lernen. Unser Heidelberger Aphasie Modell verbindet beides mit einer beruflichen Perspektive.

Eine berufliche Rehabilitation mit Aphasie ist oft schwierig, aber nicht unmöglich!

Während eines vier- bis sechswöchigen Aufenthalts werden Sie von unseren Medizinerinnen und Therapeuten beraten. Gemeinsam probieren wir aus, welche berufliche Tätigkeit zu Ihnen passt.

F7: Gesunde Milchzähne hat uns die Natur gegeben..._Zentrum für Zahnmedizin (ZMZ), Universität Zürich

Zähnebürsten, sobald der erste Zahn durchbricht!

Es ist Aufgabe der Eltern, 1mal täglich das Zähnebürsten durchzuführen. Wichtig ist es, sofort nach dem Durchbruch des ersten Milchzahns anzufangen. Spätestens nach dem Erscheinen der zweiten Backenzähne (mit ca. 2 Jahren) ist das Bürsten der Zähne mit Kinderzahnpaste 2mal täglich durchzuführen.

Mit einer weichen Kinderzahnbürste und einem «Tupfen» fluoridhaltiger Kinderzahnpaste. Es wird empfohlen Kinderzahnpasten zu benutzen, welche mild aber nicht zu süß sind. Die Zahnbürste ist nach 1-2 Monaten auszuwechseln.

Mit vertikalen Bewegungen (auf und ab) bis über das Zahnfleisch bürsten.

Die Kauflächen der Milchmolaren sind mit kleinen, horizontalen Bewegungen zu bürsten.

Nach dem Zähnebürsten ist es nicht notwendig, den Mund mit Wasser zu spülen; ausspucken genügt!

Wd-1577 10/2016 Deutsch

Gesunde Milchzähne hat uns die Natur gegeben...

Bei richtiger Pflege und Ernährung bleiben Zähne und Zahnfleisch gesund!

Herausgeber: **Universität Zürich** Zentrum für Zahnmedizin

Partner: **SVM/ASIP** Schweiz, Verband der Mütterberaterinnen
 Schweizerisches Rotes Kreuz migospus.ch
 SSO Unsere Zahnärzte.

Sponsor: **Trisa** OF SWITZERLAND
 TRISA Dental Division
 6234 Triengen/Switzerland
 www.trisa.ch

Ohne Zucker keine Karies

Der häufige Genuss zuckerhaltiger Speisen und Getränke ist die Hauptursache der Zahnkaries. Die Bakterien in den Zahnbelägen (Plaque) vergären den Zucker innerhalb weniger Minuten zu Säuren, die Schmelz und Zahnbein auflösen. Diese Bakterien scheiden auch Giftstoffe aus, die Entzündungen des Zahnfleisches mit Zahnfleischbluten hervorrufen. Dies lässt sich durch den seltenen Zuckerkonsum und die tägliche, sorgfältige Entfernung der Beläge vermeiden.

Wichtig für Babies

Der Flüssigkeitsbedarf des Säuglings ist mit den Milchmahlzeiten gedeckt. Bei höheren Temperaturen oder als Ergänzung zu Breimahlzeiten ist Leitungswasser (in der Schweiz von ausgezeichneter Qualität) der beste Durstlöcher.

Achtung Schoppenflasche!

In die Schoppenflasche gehört grundsätzlich nur Leitungswasser oder Milch.

Die Schoppenflasche sollte nicht mit ins Bett gegeben werden.

Die Schoppenflasche ist mit 12 Monaten abzusetzen. Das Kind sollte dann aus der Tasse trinken.

Das Dauernuckeln an der Schoppenflasche gefüllt mit zuckerhaltigen Getränken (Sirup, Fruchtsäfte, Eistee, Softdrinks, usw.) kann innert Monaten zur Zerstörung des Milchgebisses führen.

Für die Breimahlzeiten eines Säuglings werden reife Früchte verwendet. Damit wird das Bedürfnis nach Süßem genügend abgedeckt. Zusätzlicher Zucker oder Honig usw. ist schädlich. Fertigbreie enthalten oft Zucker und sollen deshalb auf ihre Zusammensetzung überprüft werden. Wenn Süßigkeiten den Charakter des Besonderen behalten, d.h. eine Ausnahme bleiben, lernen die Kinder damit umzugehen.

«Nuggis dürfen nie in Honig oder Zucker getaucht werden!»

Im Allgemeinen: nur zuckerfreie Zwischenmahlzeiten

Eine am Vormittag und eine am Nachmittag. Naschen zwischendurch zerstört die Zähne. Gezuckerte Speisen dürfen nur zu den Hauptmahlzeiten gegessen werden. Dabei ist Folgendes zu bedenken:

- Eine zuckerhaltige Speise – auf einmal genossen – ist für die Zähne weniger schädlich als die gleiche Menge in mehreren kleinen Portionen.
- Die zuckerhaltigen Speiseresten müssen sofort (innerhalb von zehn Minuten) durch Zähnebürsten entfernt werden.
- Stark gezuckerte Speisen verdrängen eine gesunde Kost, verderben den Appetit und können zu Übergewicht führen.

Gesunde Zwischenmahlzeiten sind:

- Äpfel, Karotten, allgemein Frischfrüchte und Frischgemüse
- Dunkles Brot, Reiswaffeln, Vollkornzwieback
- Käse, Naturequark oder -Joghurt mit frischen Früchten und Nüssen
- Zum Trinken eignet sich Leitungswasser am besten

Was nicht als gesunde Zwischenmahlzeit gelten kann:

- Dörrobst, Konfitüren- und Honigbrote
- Glacen, Schokolade, zuckerhaltige Backwaren, Schleckereien
- Obstkuchen (Wähen) enthalten Mehl und Zucker zugleich und sind dadurch sehr klebrig
- «Babyguetzli» wenn zuckerhaltig (Zuckergehalt prüfen!)
- Süsse und zuckerhaltige Getränke

«Zuckerfrei» – «Zahnfreundlich»

«Zuckerfreie» Produkte dürfen bis zu 0.5% Zucker enthalten. «Ohne Zuckerzusatz» bedeutet lediglich, dass kein Zucker zugesetzt wurde. Produkte die so angepriesen werden, können aber von Natur aus verschiedene Zuckerarten enthalten, die bei häufigem Genuss Zahnkaries verursachen.

® Nur der Begriff «Zahnfreundlich» gibt die Sicherheit, dass die so bezeichneten Süßigkeiten den Zähnen nicht schaden. Zahnfreundliche Produkte sind für Kleinkinder (vor dem Kindergarten) nicht geeignet.

Kriterienraster zur Analyse von Infolyern

Flyer Nummer: F7

Titel des Flyers: Gesunde Milchzähne hat uns die Natur gegeben...

Herausgeber:in/Institution: Zentrum für Zahnmedizin (ZZM), Universität Zürich

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Eltern, die Kleinkinder mit Milchzähnen haben <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ über gesunde Milchzähne und ihre Pflege informieren (Fokus: Prävention) 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Querformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ DIN-A4 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: Calibri (Textkörper) ○ Schriftfarbe: hellblau ○ Schriftgrösse: 39 <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: Calibri ○ Schriftfarbe: hellblau ○ Schriftgrösse: 15 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: 2:1 ✓ Fachausdrücke erklären: Fachausdrücke werden in Klammern genannt, z.B. Zahnbeläge (Plaque) ✗ Passivkonstruktionen vermeiden: 12 von 33 Sätzen sind im Passiv geschrieben ✗ zweiteilige Verben zusammenlassen: 1 von 11 getrennt: <i>scheiden – aus (ausscheiden),</i> auflösen, hervorrufen, abzusetzen, abgedeckt, umzugehen, zugesetzt, durchzuführen, anzufangen, durchzuführen, auszuwechseln ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen
<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Den Eltern werden konkrete Hinweise für gesunde Milchzähne gegeben:</p> <p>Ursachen von Karies, Flüssigkeitsbedarf, Hinweise zur Schoppenflasche,</p>	<p>Falzart</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einbruchfalz 	<p>Bildmaterial:</p> <p>2 Fotos, 1 Illustration (bestehend aus 4 kleinen Illustrationen)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Position: Fot.1: oben, Fot.2 und I: zweimal links im Absatz integriert 	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften ✓ Relevantes hervorheben: Fette Schriftart und rote Schriftfarbe als neuer Absatz mit Ausrufezeichen

<p>zuckerhaltige Speisen, Zwischenmahlzeiten, sowie eine Anleitung zum Zähnebürsten.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ○ Grösse: Fot.1: $\frac{1}{3}$, Fot.2 und I: $\frac{1}{5}$ der Seite ○ Darstellung: Fot.1: lachendes Kleinkind, Fot.2: Kleinkind mit Schoppen, I: Ablauf des Zähnebürsten ○ Über-/Unterschrift: nicht vorhanden 	
<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ auf der Internetseite www.zzm.uzh.ch zum Downloaden <p>Direkter Link zur Datei: <u>UZH - UZH – Zentrum für Zahnmedizin - Merkblätter – Schulzahnpflege – Kinder</u></p>	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: 4 ○ Vorderseite: Titel, Untertitel, Foto eines Kleinkindes, Logos der Herausgeber:innen, Partner:innen und der Sponsor:innen, Kontaktangaben (Adresse, Internetseite) ○ Rückseite: Anleitung zum Zähnebürsten mit einer Illustration (Prävention), Stand: 2016 ○ Innenseiten: Ursachen von Karies, Prävention bzw. Hinweise für gesunde Zähne ○ Einlegeblatt/abtrennbare Extras: nicht vorhanden 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorwiegend Fliesstext, einmalig ○ Stichworte ○ Textausrichtung: Blocksatz ○ Schriftart: Frutiger LT Pro 45 Light ○ Schriftfarbe: schwarz ○ Schriftgrösse: 9 ○ Absatzlänge: = \emptyset 2.3 Sätze pro Absatz 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebensweltbezüge herstellen ✓ direktes Ansprechen

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Gesunde Milchzähne hat uns die Natur gegeben...

Ohne Zucker keine Karies

Der häufige Genuss zuckerhaltiger Speisen und Getränke ist die Hauptursache der Zahnkaries. Die Bakterien in den Zahnbelägen (Plaque) vergären den Zucker innerhalb weniger Minuten zu Säuren, die Schmelz und Zahnbein auflösen. Diese Bakterien scheiden auch Giftstoffe aus, die Entzündungen des Zahnfleisches mit Zahnfleischbluten hervorrufen. Dies lässt sich durch den seltenen Zuckerkonsum und die tägliche, sorgfältige Entfernung der Beläge vermeiden

Screenshot des Probeausschnittes:

Gesunde Milchzähne hat uns die Natur gegeben...

Ohne Zucker keine Karies

Der häufige Genuss zuckerhaltiger Speisen und Getränke ist die Hauptursache der Zahnkaries. Die Bakterien in den Zahnbelägen (Plaque) vergären den Zucker innerhalb weniger Minuten zu Säuren, die Schmelz und Zahnbein auflösen. Diese Bakterien scheiden auch Giftstoffe aus, die Entzündungen des Zahnfleisches mit Zahnfleischbluten hervorrufen. Dies lässt sich durch den seltenen Zuckerkonsum und die tägliche, sorgfältige Entfernung der Beläge vermeiden.

F8: Was genau ist Parodontitis?_Zentrum für Zahnmedizin (ZMZ), Universität Zürich

Zentrum für Zahnmedizin

Was genau ist Parodontitis?

Vor und Nachsorge: Was kann ich beachten?

Da sich die Parodontitis als Co-Faktor der genannten allgemeinmedizinischer Probleme vergleichsweise einfach behandeln lässt und eine positive Beeinflussung derselben beobachtet werden konnte, sollte ein gesunder Zahnhalteapparat (Parodont) im präventiven und therapeutischen Sinn, wenn immer möglich, angestrebt werden.

Parodontitis-Sprechstunde
 Beurteilung und Behandlung von Fällen mit sehr fortgeschrittenen oder multiplen parodontalen Erkrankungen.

Telefon +41 (0)44 634 32 84
 Fax +41 (0)44 634 43 08
 E-Mail zsm.zpz@zsm.uzh.ch

Zentrum für Zahnmedizin (ZMZ)
 Plattenstrasse 11
 CH-8032 Zürich
 Telefon +41 (0)44 634 33 11

www.zsm.uzh.ch

Vorteile einer Behandlung im Zentrum für Zahnmedizin:

- + Klinische und wissenschaftliche Exzellenz
- + Kompetente Betreuung durch Spezialisten
- + Behandlungen auf neuestem Wissensstand
- + Einsatz moderner Materialien und Techniken
- + Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- + Prophylaxe und Langzeitbetreuung

Was genau ist Parodontitis?

Unter einer **Parodontitis** versteht man eine bakteriell bedingte Entzündung des Zahnfleisches mit Knochenabbau. Dabei bilden sich sogenannte Zahnfleischtaschen. Bleiben diese unbehandelt, schreitet der Knochenverlust voran und führt letztendlich zum Zahnverlust.

Ungefähr 20–50% der Bevölkerung leiden an dieser Erkrankung, wobei es verschiedene Formen bezüglich des Schweregrades, Befallmusters und der Schnelligkeit des Fortschreitens gibt. Der Grossteil der Erkrankungen verläuft mittelschwer, eher lokalisiert, langsam voranschreitend und tritt vorwiegend nach dem 40. Lebensjahr auf. In seltenen Fällen kann es allerdings schon im Jugendalter zu sehr schnell und aggressiv verlaufenden Formen kommen.

Kann ich selber eine Parodontitis erkennen?

Folgende Veränderungen können Anzeichen einer Erkrankung sein:

- Blutendes Zahnfleisch
- Gerötetes oder geschwollenes Zahnfleisch
- Bewegliche Zähne
- Veränderung der Zahnstellung
- Mundgeruch

Auch wenn Verwandte bereits unter Parodontitis leiden/litten oder die Partnerin oder der Partner erkrankt ist, sollten sie spätestens beim Vorliegen solcher Symptome eine Zahnärztin oder einen Zahnarzt aufsuchen.

Wie behandelt man Parodontitis?

Eine Parodontitisbehandlung umfasst – je nach Schweregrad – mehrere Phasen und kann unter Umständen über ein Jahr dauern. Dabei wird nach eingehender Befunderhebung und Diagnostik zu Beginn die Mundhygiene trainiert und die Zähne oberhalb des Zahnfleischsaumes gereinigt. Wenn nötig werden in dieser Phase auch restaurative Massnahmen (zum Beispiel Füllungen) durchgeführt. Nach Erreichen eines guten Mundhygieneniveaus und gegebenenfalls einer Raucherentwöhnung, wird eine Tiefenreinigung der Taschen unter Lokalanästhesie durchgeführt. In einigen Fällen ist sogar eine begleitende systemische Anti-

biotikagabe indiziert. Sollten nach 3 bis 6 Monaten noch Restprobleme bestehen, wird häufig ein chirurgischer Eingriff vorgenommen, der zum Ziel hat, bestehende Zahnfleischtaschen zu eliminieren und wenn möglich das Gewebe zu regenerieren. Letzteres bedarf zum Teil des Einsatzes von Biomaterialien (z.B. Knochenersatzmaterialien, Membranen etc.). Erst wenn die Entzündung behoben ist (kein Bluten des Zahnfleisches vorliegt) und die Zahnfleischtaschen ein gesundes Niveau erreicht haben, können weitere Behandlungsschritte wie Implantate oder Brücken in Angriff genommen werden.

Gibt es Nebenwirkungen?

Knochenabbau und Zahnfleischrückgang hinterlassen nach einer systematischen Therapie leider ihre Spuren. Es muss mit gewissen ästhetischen Einbussen, wie freiliegenden und empfindlichen Zahnhälsen sowie Papillenverlust des Zahnfleisches (Zahnfleisch zwischen den Zähnen) gerechnet werden. Ein gesundes Zahnfleisch und eine engmaschige Betreuung senken allerdings das Risiko für Zahnverlust und Karies in der Zukunft und fördern die allgemeine Gesundheit. Raucherentwöhnung spielt hierbei auch eine grosse Rolle.

Gesundes Zahnfleisch – auch für einen gesunden Körper!

Die Mundhöhle ist ein Bakterienreservoir. Durch das entzündete Zahnfleisch können die Bakterien in den Blutkreislauf eintreten und auch weitab vom eigentlichen Infektionsherd die systemische Gesundheit negativ beeinflussen. Folgende Erkrankungen und Zustände sind mit Parodontitis vergesellschaftet: Diabetes, Lungenentzündung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des rheumatoiden Formenkreises oder untergewichtige Frühgeburten.

Gesunder Lebensstil (wenn möglich rauchfrei, wenig Stress)	Gute häusliche Mundhygiene (inkl. Interdentalraumpflege)	Regelmässige wiederkehrende Kontrollsitungen
--	--	---

Aspekte, die für einen gesunden Zahnhalteapparat berücksichtigt werden sollten.

Kriterienraster zur Analyse von Infoflyern

Flyer Nummer: F8

Titel des Flyers: Was genau ist Parodontitis?

Herausgeber:in/Institution: Zentrum für Zahnmedizin (ZMZ), Universität Zürich

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jugendliche oder Erwachsene mit einer möglichen Parodontitis <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ über Parodontitis informieren ○ für eine Dienstleistung werben: Parodontitis-Sprechstunde ○ Image des Zentrums für Zahnmedizin pflegen 	<p>Ausrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Querformat <p>Papiergrösse</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ DIN-A4 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: TheSans-B5Plain ○ Schriftfarbe: weiss ○ Schriftgrösse: 27 <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: TheSans-LP7Bld ○ Schriftfarbe: dunkelblau ○ Schriftgrösse: 9.5 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> × vorwiegend einfache Satzstrukturen: Verhältnis von HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen: 1:1 ✓ Fachausdrücke erklären: In Klammern werden Beispiele und Erklärungen gegeben. × Passivkonstruktionen vermeiden: 7 von 28 Sätzen sind im Passiv geschrieben × zweiteilige Verben zusammenlassen: 1 von 4 getrennt: <i>tritt – auf (auftreten),</i> vorgenommen (vornehmen), durchgeführt (durchführen), angestrebt (anstreben) ○ Prägnanz <ul style="list-style-type: none"> ✓ Füllwörter vermeiden ✓ nicht vom Thema abschweifen
<p>Inhalte des Flyers</p> <p>Das Krankheitsbild Parodontitis wird erklärt. Nennung der Definition, Prävalenz, Verlauf, Symptome, Behandlung inkl. Nebenwirkungen und Prävention.</p>	<p>Falzart</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einbruchfalz 	<p>Bildmaterial:</p> <p>2 Illustrationen, 2 Grafiken</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Position: I1: unten, I2: oben, G1: unten, G2: mittig ○ Grösse: Alle ca. $\frac{1}{5}$ der Seite 	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> × eine Information pro Satz ✓ sinnvolle Satzreihenfolge ✓ Textaufbau, wie z.B. Überschriften ✓ Relevantes hervorheben: Fette Schriftart im Absatz

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Darstellung: I1: Behandlungsablauf, I2: Krankheitsverlauf, G1: Prävention, G2: Lageplan ○ Unterschrift: bei G1 	
<p>Distribution</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ auf der Internetseite www.zzm.uzh.ch zum Downloaden <p>Direkter Link zur Datei: <u>UZH - UZH – Zentrum für Zahnmedizin - Infolyer zu den Behandlungen</u></p>	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: 4 ○ Vorderseite: Titel und Logo der Universität Zürich ○ Rückseite: Vor- und Nachsorge, Kontaktangaben (Telefonnummer, Fax, E-Mail, Internetseite, QR-Code und Lageplan), Vorteile einer Behandlung in ihrer Einrichtung ○ Innenseiten: Definition, Ursache, Prävalenz, Verlauf, Symptome, Behandlung inkl. Nebenwirkungen, Prävention ○ Einlegeblatt/abtrennbare Extras: nicht vorhanden 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vorwiegend Fliesstext, einmalig Aufzählungspunkte ○ Textausrichtung: Blocksatz ○ Schriftart: TheSans-LP5Plain ○ Schriftfarbe: grau ○ Schriftgrösse: 8.5 ○ Absatzlänge: = Ø 2.67 Sätze pro Absatz 	<p>Anregung</p> <p>= Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> × Lebensweltbezüge herstellen × direktes Ansprechen

Kopierter Probeausschnitt des Flyers:

Was genau ist Parodontitis?

Unter einer Parodontitis versteht man eine bakteriell bedingte Entzündung des Zahnfleisches mit Knochenabbau. Dabei bilden sich sogenannte Zahnfleischtaschen. Bleiben diese unbehandelt, schreitet der Knochenverlust voran und führt letztendlich zum Zahnverlust.

Ungefähr 20 – 50% der Bevölkerung leiden an dieser Erkrankung, wobei es verschiedene Formen bezüglich des Schweregrades, Befallmusters und der Schnelligkeit des Fortschreitens gibt. Der Grossteil der Erkrankungen verläuft mittelschwer, eher lokalisiert, langsam voranschreitend und tritt vorwiegend nach dem 40. Lebensjahr auf. In seltenen Fällen kann es allerdings schon im Jugendalter zu sehr schnell und aggressiv verlaufenden Formen kommen.

Screenshot des Probeausschnittes:

Was genau ist Parodontitis?

Unter einer Parodontitis versteht man eine bakteriell bedingte Entzündung des Zahnfleisches mit Knochenabbau. Dabei bilden sich sogenannte Zahnfleischtaschen. Bleiben diese unbehandelt, schreitet der Knochenverlust voran und führt letztendlich zum Zahnverlust.

Ungefähr 20 – 50% der Bevölkerung leiden an dieser Erkrankung, wobei es verschiedene Formen bezüglich des Schweregrades, Befallmusters und der Schnelligkeit des Fortschreitens gibt. Der Grossteil der Erkrankungen verläuft mittelschwer, eher lokalisiert, langsam voranschreitend und tritt vorwiegend nach dem 40. Lebensjahr auf. In seltenen Fällen kann es allerdings schon im Jugendalter zu sehr schnell und aggressiv verlaufenden Formen kommen.

A1.3 Vergleichsanalysen: Auswertung der Flyer-Analysen

Tabellenverzeichnis der Vergleichsanalyse-Tabellen

Tab. 1: Legende der Vergleichsanalyse	- 106 -
Tab. 2: Ausrichtung und Papiergrösse	- 106 -
Tab. 3: Seitenzahl und Falzart	- 107 -
Tab. 4: Seitengliederung: Vorderseite	- 108 -
Tab. 5: Seitengliederung: Rückseite.....	- 110 -
Tab. 6: Kontaktangaben: Vorderseite	- 111 -
Tab. 7: Kontaktangaben: Rückseite	- 111 -
Tab. 8: Kontaktangaben: Vorder- und Rückseite	- 112 -
Tab. 9: Seitengliederung: Innenseiten	- 113 -
Tab. 10: Schriftart	- 115 -
Tab. 11: Schriftfarbe.....	- 116 -
Tab. 12: Schriftgrösse.....	- 118 -
Tab. 13: Textgliederung	- 119 -
Tab. 14: Bildmaterial: Übersicht	- 121 -
Tab. 15: Bildmaterial: Fotos	- 122 -
Tab. 16: Bildmaterial: Illustrationen	- 124 -
Tab. 17: Bildmaterial: Grafiken	- 125 -
Tab. 18: Sprache: Einfachheit	- 127 -
Tab. 19: Sprache: Einfachheit - Exemplarische Analyse von Sätzen mit getrennten zweiteiligen Verben aus drei Flyern	- 129 -
Tab. 20: Sprache: Gliederung.....	- 133 -
Tab. 21: Sprache: Anregung.....	- 135 -

Legende der Vergleichsanalyse

Tab. 1: Legende der Vergleichsanalyse

Abkürzung	Bedeutung
X	Kriterium ist erfüllt
0	Kriterium ist nicht erfüllt
-	kein ermittelbarer Rohwert vorhanden

1) Gesamtform

Ausrichtung und Papiergrösse

Tab. 2: Ausrichtung und Papiergrösse

Flyer	Querformat	Hochformat	DIN-A3	DIN-A4	DIN-A5
F1	X	0	0	X	0
F2	X	0	0	X	0
F3	X	0	0	X	0
F4	X	0	0	X	0
F5	X	0	0	X	0
F6	0	X	-	-	-
F7	X	0	0	X	0
F8	X	0	0	X	0
Total	7 von 8	1 von 8	0 von 7	7 von 7	0 von 7
Prozent	87.5%	12.5%	0%	100%	0%

Erkenntnisse:

Die Papiergrösse DIN-A4 ist gemäss der Analyse (100%) die häufigste Wahl der Papiergrösse zu sein sowie auch die Ausrichtung Querformat (87.5%). Vermutlich kommt dies daher, dass DIN-A4 eine gängige Druckgrösse ist. Das Falzen eines Blattes in Querformat führt zu einer gefalteten Flyerseite in Hochformat. Dies ermöglicht, dass man beim Lesen des Flyers wie bei einem Buch die Seite an der langen Kante umblättert. Weinberger (2011) gibt in ihrem Werk ebenfalls an, dass ein klassischer Flyer auf einem DIN-A4-Papier basiert und die gefaltete Seite in Hochformat ist (Z. 15).

Seitenzahl und Falzart

Tab. 3: Seitenzahl und Falzart

Flyer	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten	Einbruchfalz	Wickelfalz	Leporellofalz (Zickzackfalz)	Altarfalz (Fensterfalz)	Kreuzfalz
F1	0	X	0	0	0	X	0	0
F2	0	X	0	0	X	0	0	0
F3	X	0	0	X	0	0	0	0
F4	X	0	0	X	0	0	0	0
F5	0	X	0	0	X	0	0	0
F6	0	0	X	0	0	X	0	0
F7	X	0	0	X	0	0	0	0
F8	X	0	0	X	0	0	0	0
Total	4 von 8	3 von 8	1 von 8	4 von 8	2 von 8	2 von 8	0 von 8	0 von 8
Prozent	50%	37.5%	12.5%	50%	25%	25%	0%	0%

Erkenntnisse:

Keiner der analysierten Flyer ist als Kreuz- oder Altarfalz gefalzt. Der Einbruchfalz dominiert mit dem Auftreten von 50%, der Wickelfalz und Leporellofalz ist jeweils bei zwei von acht Flyern anzutreffen. Daher ist aus dieser Stichprobe von acht Flyern der Einbruchfalz die gängigste Falzart zu sein. Vermutlich liegt dies an seiner Einfachheit und klaren Einteilung von Vor- und Rückseite sowie den Innenseiten. Auch Reibhold (2015) beschreibt den Einbruchfalz als die einfachste Falzart (S. 87). Ein Nachteil des Leporellofalz ist, dass die letzte Seite vom Lesefluss ausgehend nicht der der Rückseite des Flyers entspricht. Die

Rückseite wird wie in Tabelle 5 ersichtlich, vorwiegend für Kontaktangaben verwendet. In der Regel sind diese Angaben gleich ersichtlich, wenn man den Flyer umdreht. Dies ist beispielsweise beim Einbruchfalz, nicht aber beim Leporellofalz der Fall.

Die Seitenanzahl hängt gemäss Weinberger (2011) von der Falzart ab. Einzig der Leporellofalz kann beliebig in sechs oder acht Seiten aufgeteilt werden. Beide Varianten kommen je einmal bei den acht analysierten Flyern vor (Z. 132).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich der Leporellofalz nicht eignet, wenn man auf der Rückseite relevante Informationen platzieren möchte, die gleich beim ersten Überfliegen des Flyers ersichtlich sein sollten. Der Einbruchfalz mit vier Seiten oder der Wickelfalz mit sechs Seiten scheinen am geläufigsten zu sein.

Seitengliederung Vorderseite

Tab. 4: Seitengliederung: Vorderseite

Flyer	Titel	Untertitel	Foto	Illustration	Grafik	Logo	Definition	Kontaktangaben
F1	X	X	0	X	0	X	X	X
F2	X	X	X	0	0	X	0	0
F3	X	X	X	0	0	X	0	0
F4	X	X	X	0	0	X	0	0
F5	X	X	0	X	0	X	0	0
F6	X	X	X	0	0	X	0	0
F7	X	X	X	0	0	X	0	X
F8	X	0	0	0	0	X	0	0
Total	8 von 8	7 von 8	5 von 8	2 von 8	0 von 8	8 von 8	1 von 8	2 von 8
Prozent	100%	87.5%	62.5%	25%	0%	100%	12.5%	25%

Erkenntnisse:

Bei allen analysierten Flyern befindet sich der **Titel** auf der Vorderseite. Sieben von acht Flyer haben zusätzlich einen **Untertitel**, der sich ausser bei F6, unterhalb des Titels befindet. Somit ist es für Infolyer üblich, dass sich der Titel mit einem folgenden Untertitel auf der Vorderseite befindet. Ein Bildmaterial (Foto, Illustration oder Grafik) wird bei sieben von acht Flyern auf der Vorderseite abgebildet. Dabei kommt jeweils Bildmaterial aus nur einer Kategorie vor. Was bedeutet, dass auf der Vorderseite eines Flyers entweder Fotos oder Illustrationen oder Grafiken dargestellt werden. Mit 62.5% werden **Fotos** am häufigsten verwendet. Darauf folgen **Illustrationen** mit 25%. Auffällig ist, dass auf keiner Vorderseite eines analysierten Flyers **Grafiken** abgebildet sind. Folglich ist die Verwendung von Fotos oder Illustrationen auf der Vorderseite von Infolyern eine gängige Seitengliederung. Dies bestätigt Weinberger (2011) mit ihrer Annahme, dass durch den Einsatz von Bildmaterial Aufmerksamkeit beim Leser geschaffen werden kann (Z. 209). Die Vorderseite eines Flyers soll Interesse für die Innenseiten wecken (ebd., Z. 132). Auf der Vorderseite befindet sich bei allen analysierten Flyern mindestens ein **Logo** der Herausgeber:in. Bei F7 werden zudem Logos von Partner:innen und Sponsor:innen abgebildet. Eine **Definition** des Themas ist lediglich bei F1 auf der Vorderseite als kurzer Absatz aufgeführt. **Kontaktangaben** sind bei 25% der analysierten Flyer auf der Vorderseite angegeben. Üblicherweise werden Kontaktangaben, welche eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme darstellen, erst auf der Rückseite aufgeführt (ebd., Z. 157).

Seitengliederung Rückseite

Tab. 5: Seitengliederung: Rückseite

Flyer	Kontaktangaben	Foto	Illustration	Grafik	Logo	Stand (Jahr)	Prävention	Sonstiges
F1	0	0	0	0	X	0	0	X Ziele der Institution und Spendenaufruf
F2	X	0	0	0	0	0	0	0
F3	X	0	X	0	X	X (2020)	0	X Pro-Argumente für die Dienstleistung
F4	X	0	X	0	0	X (2019)	0	X Ziele der Institution
F5	X	0	0	0	X	0	0	0
F6	X	0	0	0	X	0	0	0
F7	0	0	X	0	0	X (2016)	X	0
F8	X	0	0	0	0	0	0	X Pro-Argumente für die Dienstleistung
Total	6 von 8	0 von 8	3 von 8	0 von 8	4 von 8	3 von 8	1 von 8	4 von 8
Prozent	75%	0%	37.5%	0%	50%	37.5%	12.5%	50%

Erkenntnisse:

Bei 75% aller analysierten Flyern befinden sich die **Kontaktangaben** auf der Rückseite. Dies bestätigt die Aussage von Weinberger (2011), dass die Rückseite zur Handlungsaufforderung dient oder Hinweise auf weitere Informationen bietet (Z. 157). Eine **Illustration** wird bei drei von acht Flyern auf der Rückseite abgebildet, wobei bei allen Flyern kein anderes Bildmaterial (**Foto/Grafik**) vorkommt. Folglich werden bei Infolyer selten Bildmaterial eingesetzt. Wenn, dann sind es Illustrationen, wie z.B. bei F3 Piktogramme, welche den Inhalt der Absätze kompakt darstellen. Bei der Hälfte aller analysierten Flyern befindet sich ein **Logo** der Herausgeber:in auf der Rückseite. Der aktuelle **Stand** mit Jahresangabe wird nur bei drei von acht Flyern angegeben, der sich immer auf der Rückseite befindet. Eine explizite Erwähnung von präventiven Massnahmen (**Prävention**) wird lediglich bei F7 auf der Rückseite aufgeführt. Ausserdem sind

bei der Hälfte der analysierten Flyer unter der Kategorie «**Sonstiges**» weitere Inhalte aufgeschrieben. Davon werden zweimal Pro-Argumente für die Dienstleistung und zweimal Ziele der Institution genannt. Zur freiwilligen Spende wird nur bei F1 aufgerufen. Da die Kategorie Sonstiges sehr individuell ist, kann keine allgemeingültige Aussage für Infoflyer gemacht werden. Allerdings hat diese Kategorie gemeinsam, dass in mehreren Flyern die Kernaussagen des Flyers auf der Rückseite nochmals prägnant genannt werden. Laut Weinberger (2011) werden die Verfasser am Ende des Flyers angegeben (Z. 157). Jedoch werden bei keinem der analysierten Flyer konkrete Autor:innen genannt. Vielmehr werden Logos der Herausgeber:innen abgebildet, welche die Verfasser:innen widerspiegeln.

Kontaktangabe

Tab. 6: Kontaktangaben: Vorderseite

Flyer	Adresse	Telefonnummer	Fax	E-Mail	Internetseite	QR-Code	Lageplan
F1	X	X	X	X	X	0	0
F7	X	0	0	0	X	0	0
Total	2 von 2	1 von 2	1 von 2	1 von 2	2 von 2	0 von 2	0 von 2
Prozent	100%	50%	50%	50%	100%	0%	0%

Tab. 7: Kontaktangaben: Rückseite

Flyer	Adresse	Telefonnummer	Fax	E-Mail	Internetseite	QR-Code	Lageplan
F2	X	X	X	X	X	0	X
F3	X	X	0	X	X	0	0
F4	X	X	0	X	X	X	0
F5	0	0	0	0	X	0	0
F6	X	X	X	X	X	X	0
F8	X	X	X	X	X	X	X
Total	5 von 6	5 von 6	3 von 6	5 von 6	6 von 6	3 von 6	2 von 6
Prozent	83.33%	83.33%	50%	83.33%	100%	50%	33.33%

Tab. 8: Kontaktangaben: Vorder- und Rückseite

Flyer	Adresse	Telefonnummer	Fax	E-Mail	Internetseite	QR-Code	Lageplan
Total	7 von 8	6 von 8	4 von 8	6 von 8	8 von 8	3 von 8	2 von 8
Prozent	87.5%	75%	50%	75%	100%	37.5%	25%

Erkenntnisse:

Infoflyer haben die Informationsvermittlung zu einem bestimmten Thema als Ziel. Allerdings können nur die Kerninformationen auf einem Flyer abgedruckt werden. Deswegen werden bei Interesse für weitere Informationen, Kontaktangaben in Flyern aufgeführt. Diese Annahme bestätigt sich, da bei allen analysierten Flyern mindestens eine Kontaktangabe aufgeführt ist. Eine **Internetseite** als Kontaktangabe ist bei allen Flyern zu finden. Darauf folgen die Kontaktangaben **Adresse** mit 87.5% sowie **Telefonnummer** und **E-Mail** mit 75%. Diese vier Kontaktangaben sind folglich die gängigsten für Infoflyer. Dahingegen wird die Kontaktangabe **Fax** nur bei 50% der analysierten Flyer angegeben. Dies kann damit begründet werden, dass das Fax aus der analogen Telefoniezeit stammt. Demgegenüber sind Quick Response Codes, kurz **QR-Codes**, eine neuere Form von Kontaktangaben. Dennoch sind QR-Codes lediglich bei drei von acht analysierten Flyern abgedruckt. Vermutlich liegt dies daran, dass QR-Codes als Kontaktangabe dieselbe Funktion wie die Angabe einer Internetseite selbst haben. Was bedeutet, dass QR-Codes mit dem Smartphone abfotografiert direkt zu einer Internetseite führen. Entschlüsselt man die QR-Codes von F4, F6 oder F8, so gelangt man direkt zu ihrer angegebenen Internetseite. Somit sind QR-Codes bei Infoflyer eine moderne Form von Kontaktangaben, um Internetseiten direkt zu verlinken. Mit 25% wird die Kontaktangabe **Lageplan** am seltensten bei den analysierten Flyern abgebildet. Möglicherweise, weil ein Lageplan viel Platz beansprucht und so weniger Platz für Text bleibt. Zudem kann man heutzutage eine angegebene Adresse schnell mit dem Smartphone lokalisieren. Auffällig ist, dass die Kontaktangaben Lageplan und QR-Code nur auf der Rückseite der Flyer aufgeführt sind. Dies hängt vermutlich wiederum mit der Grösse dieser Kontaktangaben zusammen.

Seitengliederung Innenseiten

Tab. 9: Seitengliederung: Innenseiten

Flyer	Definition	Prävalenz	Ursachen	Diagnostik	Symptome	Folgen	Behandlung/ Therapie	Prävention	Umgang mit Betroffenen	Zutreffende Kategorien
F1	X	0	X	0	X	0	0	0	X	4 von 9
F2	X	0	X	X	X	X	X	0	X	7 von 9
F3	X	0	X (Gründe für Modellwechsel)	0	0	0	0	0	0	2 von 9
F4	0	X	0	0	0	0	X (Massnahmen)	0	0	2 von 9
F5	X	0	X	0	X	X	X (Logopädie vorstellen)	0	0	5 von 9
F6	0	0	0	0	0	0	X (Integration in Berufsleben)	0	0	1 von 9
F7	0	0	X	0	0	0	0	X	0	2 von 9
F8	X	X	X	X	X	X	X	X	0	8 von 9
Total	5 von 8	2 von 8	6 von 8	2 von 8	4 von 8	3 von 8	5 von 8	2 von 8	2 von 8	
Prozent	62.5%	25%	75%	25%	50%	37.5%	62.5%	25%	25%	

Erkenntnisse:

Laut Weinberger (2011), wird auf den Innenseiten das Thema, das Produkt oder die Dienstleistung konkret vorgestellt (Z. 132-133). Da die analysierten Flyer unterschiedliche medizinische Themen beinhalten und verschiedene Ziele haben, können sie nur bedingt miteinander verglichen werden. Dafür ist eine deskriptive Auswertung zwingend, wobei trotzdem eine Tabelle der Übersicht halber erstellt wurde. Dazu wurde versucht, häufige Themenbereiche aus den Innenseiten in einer Tabelle zu kategorisieren. Diese Kategorien konnten inhaltlich aus den Übertiteln der Absätze abgeleitet werden oder die Übertitel konnten, wie zum Beispiel bei F2 «Diagnostik», direkt übernommen werden. Somit ergaben sich neun Kategorien, welche auch in Hinblick auf den zu

erstellenden Flyer dieser Arbeit in Betracht gezogen werden können. Betrachtet man die Tabelle, so haben **F8** gefolgt von **F2** am meisten zutreffende Kategorien auf den Innenseiten. Daher können diese zwei Flyer mit ihrer Innenseitengliederung am ehesten zur Orientierung für den zu erstellenden Infolyer dieser Arbeit verwendet werden.

Ausserdem wurde der Fokus bei der Analyse der Seitengliederung besonders auf den **Ort des Vorkommens** dieser Kategorien gelegt. Entscheidend ist daher nicht, ob eine Kategorie vorkommt, sondern wo diese Kategorie vorkommt. Daher werden die Tabellen der Vorderseite, Rückseite und Innenseiten in Bezug auf die neun Kategorien miteinander verglichen. Folglich ist erkennbar, dass alle neun Kategorien, solange sie vorkommen, auf den Innenseiten dargestellt sind. Allerdings sind zusätzlich zu den Innenseiten bei F1 die **Definition** auf der Vorderseite (Tab. 6) und bei F7 die **Prävention** auf der Rückseite (Tab. 7) aufgeführt. Somit können bei Infolyer besonders wichtige Kategorien auch auf der Vorder- oder Rückseite platziert werden.

Innenseiten von Flyern können, laut Weinberger (2011), auch als **Gesamtfläche** genutzt werden. Beispielsweise liessen sich grosszügige Fotos über den Falz hinweg gestalten (Z. 132-133). Diese Gestaltung von Innenseiten als Gesamtfläche wurde bei keinem der analysierten Flyern genutzt. Daher ist dies unüblich für die Seitengliederung von Flyern.

Ausserdem kann ein sogenanntes **Einlegeblatt** in die Innenseiten des Flyers hineingelegt werden (Weinberger, 2011, Z. 140). Lediglich F3 hat ein solches Einlegeblatt, welches sich in eine Vorder- und Rückseite gliedert. Dabei ist die **Vorderseite** inhaltlich gleich aufgebaut wie die Vorderseite des gesamten Flyers. Gestalterisch ist nur die Fotocollage in Form des Logos beim Einlegeblatt neu türkis ausgefüllt. Auf der **Rückseite** befindet sich eine Tabelle, die den Inhalt des Flyers übersichtlich darstellt. Dazu sind die Versicherungspartner:innen und das entsprechende Hausarztmodell in zwei Spalten aufgeführt. Darunter sind die Kontaktangaben Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Internetseite angegeben, welche bereits auf der Rückseite des Flyers dargestellt sind. Da sich die Versicherungspartner aus der Tabelle ändern können, ist die Wahl eines austauschbaren Einlegeblattes dafür sinnvoll gewählt. Weinberger (2011) nennt für den Inhalt von Einlegeblätter Vergleichbares, wie aktuelle Informationen oder saisonale Angebote (Z. 140). Folglich ist die Verwendung eines Einlegeblattes für Flyer nur bei stetig wechselnden Angaben vonnöten.

Des Weiteren können dem Flyer **abtrennbare Extras** hinzugefügt werden. Diese können beispielsweise Bestellkarten, Gutscheine oder vorläufige Mitgliederkarten umfassen (Weinberger, 2011, Z. 93 & Z. 110). Bei keinem der analysierten Flyer ist ein abtrennbares Extra hinzugefügt. Davon ist abzuleiten, dass abtrennbare Extras für Infolyer, welche den Zweck der Informationsüberlieferung und nicht der Werbung haben, unüblich sind.

2) Gestaltung

Schriftart

Tab. 10: Schriftart

Flyer	Titel	Überschriften	Text	Titel selbe Schriftart wie Überschriften	Überschrift selbe Schriftart wie Text
F1	-	-	-	-	-
F2	OpenSans	OpenSans-Semibold	OpenSans-Light	X	X
F3	HelveticaNeueLTStd-Md	HelveticaNeueLTStd-Md	HelveticaNeueLTStd-Roman	X	X
F4	Corbel	Corbel	Corbel	X	X
F5	HelveticaNeue-Heavy	HelveticaNeue-Heavy	HelveticaNeue-LightCond	X	X
F6	Frutiger LT 67 BoldCn	Calibri (Textkörper)	Frutiger LT 47 LightCn	0	0
F7	Calibri (Textkörper)	Calibri	Frutiger LT Pro 45 Light	X	0
F8	TheSans-B5Plain	TheSans-LP7Bld	TheSans-LP5Plain	X	X
Total				6 von 7	5 von 7
Prozent				85.7%	71.43%

Erkenntnisse:

Da der F1 zur Analyse nur in analoger Form vorlag, konnte die Schriftart von Titel, Überschrift und Text nicht ermittelt werden.

Bei sechs von sieben analysierten Flyern haben der **Titel** und die **Überschriften** dieselbe Schriftart. Es sind lediglich kleine gestalterische Anpassungen innerhalb derselben Schriftart vorgenommen worden. Diese werden jeweils nach dem Namen der Schriftart mit einem Bindestrich angefügt. So hat beispielsweise der F2 beim Titel die Schriftart OpenSans, welche für die Überschriften halbfett (semibold) dargestellt wird. Folglich ist die Verwendung einer gleichen Schriftart bei Titel und Überschriften ein wichtiges Gestaltungselement von Infoflyern. Als besondere gestalterische Anpassung wurde bei F6 der Titel und die Überschriften nur mit Grossbuchstaben geschrieben. Vermutlich wurde so der Kontrast zur Textdarstellung erhöht.

Fünf von sieben Flyern haben dieselbe Schriftart bei **Überschriften** und **Text**. Somit ist die Verwendung einer gleichen Schriftart im Vergleich von Überschriften und Text von geringerer Bedeutung, als die deckungsgleiche Verwendung der Schriftart bei Titel und Überschriften. Zudem wurden bei allen

analysierten Flyern (7 von 7) maximal zwei unterschiedliche Schriftarten bei Titel, Überschriften und Text verwendet. Somit erfüllen die Flyer das Kriterium, laut Weinberger (2011), dass nicht mehr als drei unterschiedliche Schriftarten benutzt werden sollten (Z. 218). Da alle analysierten Flyer im Vergleich zueinander eine andere Schriftart besitzen, kann keine Aussage über die Wahl einer geeigneten Schriftart für Infolyer gemacht werden.

Schriftfarbe

Tab. 11: Schriftfarbe

Flyer	Titel (Hintergrundfarbe)	Überschriften (Hintergrundfarbe)	Text (Hintergrundfarbe)	Titel selbe Schriftfarbe wie Überschriften	Überschriften selbe Schriftfarbe wie Text
F1	schwarz (weiss)	schwarz (hellblau)	schwarz (weiss)	X	X
F2	grau (weiss)	orange (weiss)	schwarz (weiss)	0	0
F3	türkis (weiss)	türkis (weiss)	grau (weiss)	X	0
F4	weiss (bordeauxrot)	bordeauxrot (weiss)	schwarz (weiss)	0 (X)	0
F5	weiss (türkis)	orange, türkis, blau, rot (weiss)	schwarz (weiss)	0 (X)	0
F6	orange (weiss)	dunkelblau (weiss/orange)	schwarz/weiss (weiss/orange)	0	0
F7	hellblau (weiss)	hellblau (weiss)	schwarz (weiss)	X	0
F8	weiss (dunkelblau & hellblau)	dunkelblau (weiss)	grau (weiss)	0 (X)	0
Total			6 von 8 schwarz	3 von 8	1 von 8
Prozent			75%	37.5%	12.5%
(20 von 24 weiss = 83.33%)					

Erkenntnisse:

Lediglich bei F1 ist die Schriftfarbe (schwarz) von den **Überschriften** dieselbe wie die des **Textes**. Auffällig ist bei diesem Flyer zudem, dass die Schriftfarbe für alle drei Kategorien Text, Überschriften und Titel gebraucht wurde. Folglich sollte die Schriftfarbe des Textes bei Infolyer von der Schriftfarbe des Titels abweichen oder die gleiche Schriftfarbe für alle drei Kategorien Titel, Überschriften und Text verwendet werden.

Nur bei drei von acht Flyern haben die **Titel** und die **Überschriften** dieselbe Schriftfarbe. Betrachtet man allerdings die Hintergrundfarben der Flyer, auf welche das zuvor erwähnte Kriterium nicht zutrifft (F2, F4, F5, F6, F8), kann folgende Gemeinsamkeit festgestellt werden. Bei F4, F5 und F8 sind die Hintergrundfarben der Titel deckungsgleich mit den Schriftfarben der Überschriften. So wurde beispielsweise bei F4 der bordeauxrote Hintergrund mit weissem Titel zur ebenso bordeauxroten Überschrift auf weissem Hintergrund. Somit haben sechs von acht analysierten Flyern farblich abgestimmte Titel und Überschriften in Bezug auf ihre Hintergrund- oder Schriftfarbe. Daraus lässt sich für Infolyer schliessen, dass die Schriftfarbe von Titel und Überschriften oder die Hintergrundfarbe des Titels mit der Schriftfarbe der Überschriften übereinstimmen sollte.

Vergleicht man die **Texte** aller analysierten Flyern, so haben sechs von acht Flyer die Schriftfarbe Schwarz und dazu acht von acht Flyer eine weisse Texthintergrundfarbe. Eine dunkle Schriftfarbe, wie Schwarz, schafft einen hohen Kontrast zu einem hellen Hintergrund, wie Weiss. Die übrigen zwei Flyer (F3 & F8) besitzen bei ihren Texten die Schriftfarbe Grau. Diese hat jedoch mit der Hintergrundfarbe Weiss einen genügend hohen Kontrast, sodass die Lesbarkeit der Texte gewährleistet wird. Selbst der F6 hat mit einer weissen Textfarbe auf orangem Hintergrund einen genügend hohen Kontrast, sodass die Lesbarkeit des Textes gewährleistet wird.

Bei den **Titeln** und **Überschriften** aller analysierten Flyern konnte keine dominierende Schriftfarbe festgestellt werden. Erwähnenswert ist zudem, dass die unterschiedlichen Schriftfarben der Überschriften von F5 dazu dienen, die verschiedenen Themen des Flyers farblich zu strukturieren. Beispielsweise hat das Thema Schluckstörung die Schriftfarbe Orange und das Thema Fütterstörung die Schriftfarbe Türkis.

Auffällig ist, dass die Hintergrundfarbe weiss bei allen drei Kategorien Titel, Überschriften und Text mit 83.33% am häufigsten vorkommt. Wenn die Hintergrundfarbe nicht Weiss ist, so wurde eine kontrastreiche **Hintergrundfarbe** im Verhältnis zum Titel, den Überschriften oder dem Text verwendet. Dies erkennt man beim bereits oben erwähnten Beispiel von F4 mit weissem Titel auf bordeauxrotem Hintergrund. Somit hat der Kontrast im Vergleich von Hintergrundfarbe zu Titel, Überschriften und Text eine grössere Bedeutung, als die Wahl der Hintergrundfarbe selbst. Allerdings sind die Schriftfarben für

den Titel oder die Überschriften bei fünf von acht Flyern mit dem Logo der Herausgeber:in farblich abgestimmt. Diese farbliche Übereinstimmung findet sich bei F2 bis F6. Beispielsweise hat das mediX Logo von F3 ein türkisfarbenes X und die Schriftfarbe der Titel und der Überschriften ist Türkis.

Schriftgrösse

Tab. 12: Schriftgrösse

Flyer	Titel	Überschriften	Text	Verhältnis Schriftgrösse: Titel zu Überschrift	Verhältnis Schriftgrösse: Überschrift zu Text	Verhältnis Schriftgrösse: Titel zu Text
F1	-	-	-	-	-	-
F2	22	12	9	1.83	$1.33 = \frac{4}{3}$	2.44
F3	17	12	9	1.42	$1.33 = \frac{4}{3}$	1.89
F4	26	11	9	2.36	1.23	2.89
F5	18	12	10	1.5	1.2	1.8
F6	14	11.5	10	1.22	1.15	1.4
F7	39	15	9	2.6	1.67	4.33
F8	27	9.5	8.5	2.84	1.12	3.18
Durchschnitt	Ø 22.62	Ø 11.86	Ø 9.21	Ø 1.97	Ø 1.29	Ø 2.56
Prototyp	24	12	9	2	$1.33 = \frac{4}{3}$	$2.6 = \frac{8}{3}$

Erkenntnisse:

Wie bei Tab. 11 ersichtlich, wurden bei den analysierten Flyern verschiedene Schriftarten verwendet. Da nun Schriftarten an sich unterschiedliche Schriftgrössen haben können, kann keine Aussage nur anhand der ersten drei Spalten mit deren berechnetem Durchschnitt gemacht werden. Deswegen wurde das Verhältnis der einzelnen Kategorien Titel, Überschriften und Text ausgerechnet. Dabei fällt auf, dass F2 mit seinen Verhältnissen die kleinste Differenz von den Durchschnitten aller Verhältnisse aufweist. Beispielsweise beträgt bei F2 und F3 das Verhältnis von Überschrift zu Text $1.33 (= \frac{4}{3})$, was dem Durchschnitt von 1.29 am nächsten kommt bzw. dazu die kleinste Differenz hat. Jedoch hat nur F2 die kleinste Differenz vom Durchschnitt zum Verhältnis 'Titel zu Überschrift' und 'Titel zu Text'. Betrachtet man nun die Durchschnittse der Schriftgrösse von Titel, Überschriften und Text, so hat F2 ebenso die kleinste

Differenz dazu. Für eine gute Lesbarkeit empfiehlt Weinberger (2011) eine Schriftgrösse von neun bis zwölf (Z. 218). Dieses Kriterium erfüllen F2 bis F7 in Bezug auf die Schriftgrösse der Texte. Jedoch trifft die Empfehlung von Weinberger (2011), dass Überschriften etwa fünf bis zehn Punkte grösser wie der Text sein sollen, nur auf F7 zu (Z. 218). Dieser Flyer hat eine Textschriftgrösse von 9 sowie eine Schriftgrösse der Überschriften von 15, was einer Differenz von sechs Punkte entspricht. Daher ist diese zweite Empfehlung von Weinberger kein geläufiges Kriterium bei Infolyer. Weil F2 die erste Empfehlung von Weinberger (2011) erfüllt und er die kleinste Differenz von den Durchschnitten aller Verhältnisse hat, wurde daraus versucht, eine Schriftgrösse von Überschrift und Text abzuleiten. Somit ergab sich das Schriftgrössenverhältnis von Überschrift zu Text von 1.33. Die Durchschnitte der zwei anderen Verhältnisse wurden auf eine Kommastelle aufgerundet, aus welchem sich nun die Schriftgrösse des Titels (24) berechnen konnte.

Textgliederung

Tab. 13: Textgliederung

Flyer	Fliesstexte	Aufzählungspunkte	Blocksatz	Flattersatz	Absatzlänge (Sätze pro Absatz)
F1	X halb	X halb	X	0	Ø 5.93
F2	X halb	X halb	0	X	Ø 3.18
F3	X vorwiegend	X einmalig	0	X	Ø 1.53
F4	X vorwiegend	X einmalig	0	X	Ø 2.5
F5	0 nie	X immer	0	X	Ø 4.79
F6	X vorwiegend	X einmalig	0	X	Ø 3.38
F7	X vorwiegend	X einmalig	X	0	Ø 2.3
F8	X vorwiegend	X einmalig	X	0	Ø 2.67
Total	7 von 8	8 von 8	3 von 8	5 von 8	
Prozent	87.5%	100%	37.5%	62.5%	
Durchschnitt					Ø 3.29

Erkenntnisse:

Bei sieben von acht analysierten Flyern wurden **Fliesstexte** verwendet. Von diesen sieben Flyern wurde sogar bei fünf Flyern vorwiegend Fliesstexte im Vergleich zu Stichworten gebraucht. Folglich ist der Einsatz von Fliesstexten bei Infoflyer ein gängige Textgliederung. Nur F5 weist keinen Fliesstext auf. Dafür besteht F5 durchgehend aus **Aufzählungspunkten** mit Überschriften. Bei allen analysierten Flyern wurden mindestens einmal Stichworte verwendet. Daher ist ein bedachter Gebrauch von Aufzählungspunkten bei Infoflyer ein geläufige Textgliederung. Laut Weinberger (2011) bringt der Einsatz von typografischen Mitteln, wie Pfeile oder Aufzählungspunkte, eine Abwechslung in Fliesstexte (Z. 206).

Der **Blocksatz** wurde nur bei drei von acht analysierten Flyern gebraucht. Dahingegen wurde bei fünf von acht analysierten Flyern der **Flattersatz** verwendet. Somit ist der Flattersatz eine gängige Textausrichtung bei Infoflyer. Der linksbündige Flattersatz wirkt, laut Weinberger (2011), locker. Dabei sollte die Länge der Zeilen innerhalb eines Absatzes im Flattersatz in etwa ausgeglichen sein (Z. 206).

Die **Absatzlänge**, definiert durch den Durchschnitt der Anzahl Sätze pro Absatz, variiert mit dem kleinsten Durchritt von 1.53 (F3) bis 5.93 (F1) stark. Allerdings ist ein Zusammenhang der Absatzlänge und dem Gebrauch von Fliesstexten und Aufzählungspunkten erkennbar. Je häufiger Aufzählungspunkte in den Flyern verwendet wurden, desto grösser ist die Absatzlänge. Dies wiederum bedeutet, je häufiger Fliesstexte verwendet wurde, desto kürzer ist die Absatzlänge. Der Durchschnitt aller Absatzlängen der analysierten Flyer beträgt 3.29, was abgerundet etwa drei Sätzen pro Absatz entspricht. Dieser Durchschnitt kann jedoch nicht als Idealwert für die Absatzlänge von Flyern gewertet werden. Denn wie bereits oben erwähnt, hängt die Absatzlänge stark mit der Wahl von Fliesstext oder Aufzählungspunkten zusammen.

Bildmaterial: Übersicht

Tab. 14: Bildmaterial: Übersicht

Flyer	Bildmaterial vorhanden	Anzahl Bildmaterial (insgesamt)	Anzahl Fotos	Anzahl Illustrationen	Anzahl Grafiken
F1	X	4	0	3	1
F2	X	4	2	0	2
F3	X	8	3	5	0
F4	X	8	5	3	0
F5	X	4	0	4	0
F6	X	5	4	0	1
F7	X	3	2	1	0
F8	X	4	0	2	2
Bei n von n Flyern vorhanden	8 von 8	8 von 8	5 von 8	6 von 8	4 von 8
Prozent	100%	100%	62.5%	75%	3.5%
Totale Anzahl		40	16	18	6
Durchschnitt pro Flyer		Ø 5	Ø 2	Ø 2.25	Ø 0.75

Erkenntnisse:

Bildmaterial ist gemäss der Flyeranalyse ein fester Bestandteil eines Infoflyers. Im Durchschnitt hat ein Flyer fünf Bilder. Dabei werden mehr Fotografien und Illustrationen als Graphiken benutzt. Die Analyse zeigt auf, dass nicht zwingend jeder Flyer alle drei Arten von Bildmaterial besitzt.

Nachfolgend werden die einzelnen Bildmaterialien genauer analysiert und verglichen. Pro Kategorie (Fotos, Illustrationen, Grafiken) werden jeweils nur jene Flyer aufgeführt, welche ein entsprechendes Bildmaterial besitzen.

Bildmaterial: Fotos

Tab. 15: Bildmaterial: Fotos

Flyer	Anzahl Fotos	Position	Grösse ($\frac{x}{x}$ der Seite)	Darstellung	Über-/Unterschrift
F2	2	Fot.1: oben, Fot.2: unten	Fot.1: $\frac{1}{3}$, Fot.2: $\frac{1}{4}$	Fot.1: Frau mit Nasenbecher und Buchstabenplättchen, Fot.2: Klinikgebäude	0
F3	3	Fot.1: rechts, Fot.2: oben links, Fot.3: unten rechts	Fot.1: $\frac{1}{2}$, Fot.2 & Fot.3: $\frac{1}{4}$	Fot.1: Collage: Mann mit geschlossenen Augen, Frau und Kind im Schneidersitz, Frau mit Trinkflasche, Müsli-schale und Pflanzen, Fot.2: Frau mit Stethoskop, Fot.3: Mann mit Stethoskop,	0
F4	5	Fot.1 – Fot.5: unten	Fot.1: $\frac{1}{3}$, Fot.2 - Fot.5: $\frac{1}{6}$	Fot.1: Collage: Mädchen mit Atemmaske, in der Hand gehaltenes Rohr, sechs Kinder im Kreis, Junge mit Messgerät, Kind im Rollstuhl, Fot.2 bis Fot.5: Junge mit Hörgerät, Blutzuckermessgerät, Tablettenbox, Junge im Rollstuhl	0
F6	4	Fot.1 & Fot.2: oben, Fot.3 & Fot.4: ganze Seite	Fot.1 & Fot.2: $\frac{1}{2}$, Fot.3 & Fot.4 ganze Seite	Fot.1: zwei Frauen, die sich anlächeln; Fot.2: vier Menschen, die am PC arbeiten; Fot.3: Teil des Rehaklinik-Gebäudes; Fot.4: zwei Menschen, die im Park spazieren	0
F7	2	Fot.1: oben, Fot.2: links	Fot.1: $\frac{1}{3}$, Fot.2: $\frac{1}{5}$	Fot.1: lachendes Kleinkind, Fot.2: Kleinkind mit Schoppen	0
Total	16	oben: 5 unten: 7 rechts: 1 links: 1 ganze Seite: 2	$\frac{1}{2}$: 3 $\frac{1}{3}$: 3 $\frac{1}{4}$: 3 $\frac{1}{5}$: 1 $\frac{1}{6}$: 4 ganze Seite: 2		Unterschrift: 0 Überschrift: 0 Bei 0 von 5 Flyern vorhanden

Erkenntnisse:

Innerhalb eines Flyers sind die verwendeten Fotos in der Regel gleich gross, ausser das Titelfoto hat eine andere Grösse. Die Fotos sind innerhalb des Flyers nicht immer an derselben Position. Beim Vergleich der einzelnen Flyer zeigt sich, dass die Fotos häufig oben oder unten auf der Seite platziert werden. In der Grösse gibt es keine auffallende Übereinstimmung. Diverse Grössen werden in etwa gleich häufig verwendet. Eine Über- oder Unterschrift zu den Fotos ist bei keinem der fünf Flyer anzutreffen. Auf den Fotos sind jeweils Menschen abgebildet, die eine zum Thema passende Tätigkeit präsentieren (z.B. Mann mit Stethoskop; F3). Zudem ist vereinzelt eine Fotografie einer Institution abgebildet, welche im Flyer erwähnt wird.

Bildmaterial: Illustrationen

Tab. 16: Bildmaterial: Illustrationen

Flyer	Anzahl Illustrationen	Position	Grösse (x/x der Seite)	Darstellung	Über-/Unterschrift
F1	3	I1-I3: oben	I1-I3: $1/4$	I1: Seitenprofil eines Gesichts, I2: linke und rechte Hirnhemisphäre mit ihren Tätigkeiten inkl. Piktogramme I3: Querschnitt des Gehirns mit eingezeichneten Regionen.	0
F3	5	I1-I5: oben (oberhalb der Absätze, wie eine Überschrift)	I1-I5: $1/14$	I1-I5: Haus, Ärzte, Daumen nach oben, PC und Arzt mit Sprechblase	X (Unterschrift)
F4	3	I1: oben links, I2 & I3: oben	I1: $1/8$, I2 & I3: $1/20$	I1: Verwendung von Piktogrammen (Spielfigur, Schule, Tisch), I2 und I3: bunte Handabdrücke	0
F5	4	I1: mittig, I2: unten, I3: & I4: oben	I1: $1/4$, I2 bis I4: $1/8$	I1: Eltern mit Kind, I2: Kind im Rollstuhl mit Eis, I3: Kind am Spaghetti essen, I4: Mutter füttert Baby mit Trinkflasche	0
F7	1	links	I1: $1/5$	I1: Ablauf des Zähnebürstens	0
F8	2	I1: unten, I2: oben	I1 & I2: $1/5$	I1: Behandlungsablauf I2: Krankheitsverlauf	0
Total	18	oben: 14 unten: 2 mittig: 1 links: 1	$1/4$: 3 $1/5$: 5 $1/8$: 3 $1/14$: 5 $1/20$: 2		Unterschrift: 5 Überschrift: 0 Bei 1 von 6 Flyern vorhanden

Erkenntnisse:

Aus der Tabelle 16 ist zu entnehmen, dass die Position oben auf der Seite eine Beliebte für Illustrationen ist, so sind 14 von 18 Illustrationen oben auf der Seite platziert. Wie bei den Fotos sind auch bei den Illustrationen die Grössen ganz unterschiedlich gewählt, innerhalb eines Flyers ist hingegen auch eine Deckungsgleichheit zu erkennen. Bei einem von sechs Flyern sind die Illustrationen beschriftet. Die Beschriftung ist jeweils unterhalb der Illustrationen (Unterschrift). Bei der Darstellung handelt es sich vermehrt um Piktogramme, welche den Inhalt veranschaulichen oder Abläufe, die bildlich dargestellt werden (z.B. Ablauf des Zähnebürstens; F7).

Bildmaterial: Grafiken

Tab. 17: Bildmaterial: Grafiken

Flyer	Anzahl Grafiken	Position	Grösse ($\frac{x}{x}$ der Seite)	Darstellung	Über-/Unterschrift
F1	1	mittig	$\frac{1}{4}$ der Seite	Tabelle mit einer Zuteilung der Modalitäten in die linke oder rechte Hirnhälfte.	0
F2	2	G1: oben, G2: unten	G1 & G2: $\frac{1}{3}$ der Seite	G1: Querschnitt des Schluckorgans G2: Lageplan	0
F6	1	Ganze Seite	Ganze Seite	G1: Heidelberger Aphasie-Modell	X (Überschrift)
F8	2	G1: unten, G2: mittig	G1 & G2: $\frac{1}{5}$	G1: Prävention G2: Lageplan	X (Unterschrift)
Total	6	oben: 1 unten: 1 mittig: 2 ganze Seite: 1	$\frac{1}{3}$: 2 $\frac{1}{4}$: 1 $\frac{1}{5}$: 2 ganze Seite: 1	-	Unterschrift: 1 Überschrift: 2 Bei 2 von 4 Flyern vorhanden

Erkenntnisse:

Bei den Grafiken ist weder eine typische Position noch eine beliebte Grösse feststellbar. Die Grafiken verbildlichen in den Flyern ein Diagramm, ein Modell oder ein Lageplan. Bei zwei von vier Flyern sind die Grafiken mittels Über- oder Unterschrift bezeichnet.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass Bildmaterial ein wesentlicher Bestandteil eines Infoflyers ist und darin durchschnittlich fünf Bilder verwendet werden. Fotos und Illustrationen sind dabei etwas häufiger vertreten als Grafiken. Auf den Fotos sind oft Menschen abgebildet, welche eine zum Text passende Tätigkeit ausüben. Illustrationen verbildlichen Abläufe oder den Text. Grafiken werden hauptsächlich zur Darstellung von Modellen und Diagrammen verwendet. Die Grösse des Bildmaterials ist in den einzelnen Flyern in der Regel einheitlich, nur das Titelbild hebt sich ab. Die Grösse ist sehr variabel und es konnte keine Regelmässigkeit festgestellt werden. Das Bezeichnen des Bildmaterials mittels Über- oder Unterschrift ist in Infoflyern eher untypisch.

3) Sprache

Einfachheit

Tab. 18: Sprache: Einfachheit

Flyer	vorwiegend einfache Satzstrukturen (Verhältnis HS zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen)	Alle Fachausdrücke werden erklärt (wenn ja, wie)	Passivkonstruktionen werden vermieden (n von n Sätzen sind im Passiv geschrieben)	Alle zweiteiligen Verben werden zusammengelassen (n% aller zweiteiligen Verben sind zusammengeschrieben)	Prägnanz: Füllwörter werden vermieden	Prägnanz: es wird nicht vom Thema abgeschweift
F1	X (2:1)	0	0 (1 von 89)	0 (80%)	X	X
F2	X (3:1)	X Fachausdrücke werden in Klammern erklärt	0 (3 von 35)	0 (50%)	X	X
F3	X (2:1)	0 Es kommen keine Fachausdrücke vor	0 (1 von 27)	0 (20%)	X	X
F4	X (2:1)	X Fachausdrücke werden in Klammern erwähnt	X	0 (50%)	X	X
F5	X (keine Sätze, sondern nur Stichworte)	0	0 (1 von 67)	0 (50%)	X	X
F6	X (5:2)	0	0 (1 von 27)	0 (0%)	X	X
F7	X (2:1)	X Fachausdrücke werden in Klammern genannt	0 (12 von 33)	0 (91%)	X	X
F8	0 (1:1)	X Fachausdrücke werden in Klammern erklärt	0 (7 von 28)	0 (75%)	X	X
Total	7 von 8	4 von 8	1 von 8	0 von 8	8 von 8	8 von 8
Prozent	75%	50%	12.5%	0%	100%	100%

Erkenntnisse:

Vorwiegend einfache Satzstrukturen: In sieben von acht Flyern überwiegen die einfachen Satzstrukturen im Verhältnis zu komplexen Satzstrukturen. Bei der Hälfte der analysierten Flyer ist das Verhältnis von Hauptsätzen zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen 2:1. Das bedeutet, komplexere Satzstrukturen werden nicht gänzlich vermieden, aber dennoch bestehen doppelt so viele Sätze nur aus einem Hauptsatz. Insgesamt kann erfasst werden, dass in fast allen Flyer die Sätze vorwiegend aus einer einfachen Satzstruktur bestehen, aber in keinem der Flyer komplett auf komplexe Satzstrukturen verzichtet wurde.

Fachausdrücke: In den analysierten Flyern werden Fachausdrücke nicht überall konsequent erklärt. In drei von acht Flyern werden keine oder nicht alle Fachausdrücke erklärt. In einem von acht Flyern (F3) kommen keine Fachausdrücke vor. Wenn die Fachausdrücke erklärt werden, wird entweder der Fachausdruck in der Klammer erklärt (F2 & F8) oder die Fachausdrücke werden in Klammern genannt und folglich im Fliesstext umschrieben (F4 & F7). Davon kann abgeleitet werden, dass es bei Flyern eine gängige Methode ist, die Fachausdrücke entweder in Klammern zu nennen oder zu erklären (sofern die Fachausdrücke erklärt werden).

Passivkonstruktionen: Der Vergleich der analysierten Flyer zeigt, dass mehrheitlich (7 von 8 Flyern) Passivkonstruktionen verwendet werden. Wenn man dies genauer betrachtet, ist folgendes erkennbar: In fast alle analysierten Flyer werden Passivkonstruktionen eingesetzt, aber es sind häufig nur wenige (z.B. einen Satz) im gesamten Flyer vorhanden. Dies zeigt auf, dass Passivkonstruktionen in Infoflyern nicht gänzlich vermieden werden, jedoch nur minimal benutzt werden. Meist wird die Passivkonstruktion verwendet, wenn unwichtig oder logisch ist, wer oder was den Zustand verursacht hat und deshalb dessen Nennung den Satz nur unnötig ausdehnen würde. Dies ist zum Beispiel in folgendem Satz der Fall: «Auf diese Weise kann eine durchgängige und nachhaltige Behandlung garantiert werden» (F3, S. 2).

Zweiteilige Verben: Auffallend in der Analyse ist, dass keiner der acht Flyer zweiteilige Verben konsequent zusammenlässt, auch wenn die Literatur das Trennen von zweiteiligen Verben in Flyern zu vermeiden empfiehlt (Weinberger, 2011, Z. 65-70). Dieses Ergebnis wirft die Frage auf, ob das Trennen der zweiteiligen Verben möglich wäre oder in gewissen Satzkonstruktionen unumgänglich ist. Um dem nachzugehen, werden folgend (Tab. 19) die Sätze mit den getrennten zweiteiligen Verben exemplarisch von drei Flyern aufgelistet und nach möglichen Umformulierungen gesucht. Die drei Flyer (F1-F3), dessen Sätze folglich genauer analysiert werden, unterscheiden sich darin, wie häufig im Flyer die zweiteiligen Verben getrennt wurden. Bei F1 wurden 20% der zweiteiligen Verben getrennt, bei F2 50% und bei F3 80%.

Tab. 19: Sprache: Einfachheit - Exemplarische Analyse von Sätzen mit getrennten zweiteiligen Verben aus drei Flyern

Flyer	Originalsatz (Farbcode: rot)	Mögliche Umformulierung	Beurteilung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Umformulierung möglich? ▪ Bleibt die Aussage dabei unverändert?
F1	«Sprechen steckt an. » (S. 4)	Sprechen ist ansteckend.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem das Verb ins Partizip gesetzt wird. ✗ <u>Aber</u> die Tätigkeit wirkt auf die Leserschaft nicht mehr gleich aktiv, da das Verb in ein Partizip abgeändert wurde und somit nicht mehr die Funktion eines Tätigkeitswortes hat, sondern eher die eines Adjektivs, also einer beschreibenden Funktion unterliegt.
	«Wir werden es herausfinden – fang nochmals an! » (S. 5)	«Wir werden es herausfinden – beginn nochmals!»	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem zweiteiliges Verb durch ein Synonym ersetzt wird. ✗ <u>Aber</u> in diesem Satz wird ein Alltagsbeispiel gemacht. In der Alltagssprache verwenden wir häufiger den Ausdruck «fang nochmals an» anstelle von «beginn nochmals».
	« Geben Sie nicht auf! » (S. 6)	Nicht aufgeben!	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem Verb in de Infinitiv gesetzt wird und das Personalpronomen weggelassen wird. ✗ <u>Aber</u> dabei fühlt man sich als Leser:in nicht mehr gleich stark angesprochen.
	«Die soziale Wiedereingliederung hängt weitgehend vom Patienten und dem Verständnis seiner Umgebung ab. » (S. 6)	Die soziale Wiedereingliederung ist weitgehend vom Patienten und dem Verständnis seiner Umgebung abhängig.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem Verb ins Partizip gesetzt wird. ✗ <u>Aber</u> dabei ergibt sich dasselbe Problem wie oben bereits beschrieben.

F2	«Eine Dysphagie tritt in der Neurologie oft als Folge von Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Morbus Parkinson, Multipler Sklerose u. ä. auf » (S. 2)	Eine Dysphagie erscheint in der Neurologie oft als Folge von Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Morbus Parkinson, Multipler Sklerose u. ä.» (S. 2)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung ist möglich, indem das Verb durch ein Synonym ersetzt wird. ✗ <u>Aber</u> das Synonym ist nicht ganz so treffend wie das zweiteilige Verb. Das Verb ins Partizip zu setzen, ist in diesem Satz nicht möglich.
	«Im Gegensatz zu einem gesunden Menschen setzt beim Dysphagie-Patienten nicht automatisch Husten oder Räuspern als Schutzfunktion ein , um das „Verschluckte“ wieder nach oben zu befördern („stille Aspiration“).» (S. 2)	Im Gegensatz zu einem gesunden Menschen werden die Schutzmechanismen wie Husten oder Räuspern beim Dysphagie-Patienten nicht automatisch ausgelöst , um das „Verschluckte“ wieder nach oben zu befördern („stille Aspiration“).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich: Ganzer Satz muss umformuliert werden. Dabei wird das Verb ins Partizip gesetzt. ✗ Aber hier erweist sich wieder das Problem, dass das ins Partizip gesetzte Verb nicht mehr als Tätigkeitswort, sondern als beschreibendes Wort fungiert.
	«Meist liegen mehrere der folgenden Anzeichen vor z. B.:» (S. 3)	Meistens sind mehrere der folgenden Anzeichen vorliegend z.B.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem Verb ins Partizip gesetzt wird. ✗ <u>Aber</u> dabei ergibt sich dasselbe Problem wie oben bereits beschrieben.
	«Dabei gehen wir nach wissenschaftlich anerkannten Therapiemethoden und -techniken vor .» (S. 5)	«Dabei basiert die Therapie auf wissenschaftlich anerkannten Therapiemethoden und -techniken.» (S. 5)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem Verb ersetzt wird und der Satz etwas umformuliert wird. ✗ <u>Aber</u> dabei stehen nicht mehr die Therapeuten («wir») und dessen wissenschaftliches Vorgehen im Vordergrund, sondern die Therapie.

F3	«Erkundigen Sie sich auf unserer Webseite www.medix-luzern.ch oder bei unserer Geschäftsstelle (Tel. 044 366 50 64) ob Ihre Krankenversicherung dazu gehört und wie das Modell mit Ihrer mediX luzern Hausarztpraxis genau heisst.» (S. 2)	Erkundigen Sie sich auf unserer Webseite www.medix-luzern.ch oder bei unserer Geschäftsstelle (Tel. 044 366 50 64) ob Ihre Krankenversicherung dazugehörig ist und wie das Modell mit Ihrer mediX luzern Hausarztpraxis genau heisst.»	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem das Verb ins Partizip gesetzt wird. ✗ <u>Aber</u> die Art und Weise der Formulierung ist etwas holprig.
	«Alle Praxisteams von mediX luzern bilden sich laufend weiter und beraten einander in speziellen Fällen und komplexen medizinischen Fragestellungen.» (S. 3)	Alle Praxisteams von mediX luzern besuchen laufend Weiterbildungen beraten einander in speziellen Fällen und komplexen medizinischen Fragestellungen.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem das Verb substantiviert wird und ein anderes Verb gewählt wird. ✗ <u>Aber</u> die Art und Weise der Formulierung verändert die Aussage leicht: Die Betonung liegt auf dem <i>Besuchen</i> von Weiterbildungen und nicht mehr wie im Original, dass das Team sich <i>laufend</i> weiterbildet.
	«In regelmässigen Fortbildungen und mit gemeinsam erarbeiteten, schweizweit anerkannten und wissenschaftlich abgestützten mediX Behandlungsrichtlinien bilden sich die Ärzte weiter .» (S. 3)	« Mittels regelmässigen Fortbildungen und mit gemeinsam erarbeiteten, schweizweit anerkannten und wissenschaftlich abgestützten mediX Behandlungsrichtlinien wird die Weiterbildung der Ärzte gesichert .» (S. 3)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich: Verb wird substantiviert, Satz wird etwas abgeändert. ✗ <u>Aber</u> Inhalt ändert sich leicht mit der Umformulierung. Die Kernaussage ist nicht mehr das Weiterbilden, sondern, dass die Weiterbildung <i>gesichert</i> wird.
	«Ihr Hausarzt / Ihre Hausärztin koordiniert Ihre Behandlung und arbeitet eng mit ausgesuchten Spezialisten und Kliniken zusammen .» (S. 4)	Ihr Hausarzt / Ihre Hausärztin koordiniert Ihre Behandlung und pfl egt eine enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten Spezialisten und Kliniken»	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Umformulierung möglich, indem das Verb substantiviert wird und ein anderes Verb gewählt wird. ✗ <u>Aber</u> diese Art von Formulierung lässt die Tätigkeit (Zusammenarbeiten) weniger aktiv darstellen. Die Gewichtung liegt bei der Umformulierung vielmehr auf dem <i>Pflegen</i> von Zusammenarbeit anstelle auf der <i>Zusammenarbeit</i> selbst.

Die genauere Betrachtung dieser zwölf Sätze zeigt, dass eine Umformulierung möglich ist und somit das Trennen der zweiteiligen Verben vermieden werden kann. Jedoch wird auch ersichtlich, dass sich mit der Umformulierung auch die Aussage des Satzes leicht abändert. Wenn das zweiteilige Verb ins *Partizip* abgeändert wird, wirkt die Tätigkeit, welche das Verb beschreibt, nicht mehr gleich aktiv und steht weniger im Fokus. Gemäss dem DUDEN Grammatik wird das Partizip wie ein Adjektiv verwendet (Hock, 2003, S. 17). Somit hat das abgeleitete Verb nicht mehr die Funktion als «Tunwort», sondern als beschreibendes Wort (Adjektiv). Die Umformulierung ist teilweise auch mittels Ersetzung des zweiteiligen Verbes durch ein *Synonym* möglich. Dabei entsteht die Schwierigkeit, ein gleich treffendes Wort zu finden. Dies ist beispielsweise in dem analysierten Satz von F2 der Fall. In der Kurzanalyse wird ebenfalls die Möglichkeit beleuchtet, das Verb in ein *Substantiv* abzuleiten, um das Trennen des zweiteiligen Verbes zu umgehen. Dabei wird jedoch auch der Inhalt des Satzes leicht abgeändert. Diese Art von Formulierung lässt die Tätigkeit (das eigentliche Verb) weniger aktiv darstellen. Die Gewichtung liegt bei der Umformulierung vielmehr auf dem neu gewählten Verb und nicht auf dem Substantiv, also dem eigentlich gewählten Verb.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Trennen von zweiteiligen Verben möglich ist, aber je nach Kernaussage dies nur bedingt Sinn macht. Diese Analyse zeigt eine Diskrepanz der Praxis zur Theorie auf. So heisst es in der Theorie gemäss Weinberger (2011), dass bei einem Flyer die Bestandteile eines zweiteiligen Verbes zusammengelassen werden sollten (Z. 163). Hingegen zeigt die Praxis, exemplarisch an den zwölf analysierten Sätzen, dass dies nicht immer sinnvoll ist. Daraus wird abgeleitet, dass bei der Sprache eines Infoflyers darauf geachtet werden sollte, nicht zu viele zweiteilige Verben zu trennen, aber es für gewisse Aussagesätze durchaus Sinn macht, ein zweiteiliges Verb aufzuteilen.

Prägnanz

Füllwörter: In allen analysierten Flyern werden Füllwörter vermieden. Dies könnte auf einen Zusammengang mit dem eingeschränkten Platz deuten.

Vom Thema abschweifen: In keinem der acht Flyern wurde ein Abschweifen vom Thema erfasst. Dies könnte ebenfalls wie beim «Füllwörter vermeiden» mit knappem Platz, der auf einem Flyer für Informationen vorhanden ist, zusammenhängen.

Gliederung

Tab. 20: Sprache: Gliederung

Flyer	Eine Information pro Satz	Sinnvolle Satzreihenfolge	Klarer Textaufbau vorhanden	Relevantes wird hervorgehoben (wenn ja, wie?)
F1	0	X	X	0
F2	X	X	X	0
F3	X	X	X	X mit Kästchen und Piktogrammen
F4	X	X	X	X mit Kästchen
F5	X	X	X	0
F6	X	X	X	0
F7	X	X	X	X fette Schriftart, andere Schriftfarbe, Ausrufezeichen
F8	0	X	X	X fette Schriftart
Total	6 von 8	8 von 8	8 von 8	4 von 8
Prozent	75%	100%	100%	50%

Erkenntnisse:

Eine Information pro Satz: Gemäss Langer et al. (2019) sollte ein Satz nicht mehr als eine Information beinhalten, damit eine gute Verständlichkeit gewährleistet werden kann (S. 19-22). Nicht in allen analysierten Flyern enthält jeder Satz bloss eine Information. In zwei Flyern (F1 & F6) enthalten etliche Sätze mehr als eine Information. Wird diese Erkenntnis mit der Satzstruktur verglichen, ist erkennbar, dass der F8 viele komplexe Satzstrukturen aufweist. Aus der Tabelle 18 ist zu entnehmen, dass diese Flyer im Verhältnis gleich viele komplexe Sätze wie einfache Sätze enthalten. Da folglich im Schnitt jeder zweite Satz ein Hauptsatz mit Nebensatz ist, erfüllen diese Flyer das Kriterium «vorwiegend einfache Satzstrukturen» nicht. Mit einem Nebensatz oder einem zweiten Hauptsatz kann zusätzlich zum Hauptsatz eine weitere Information in das Satzgebilde eingefügt werden. Somit besteht hier ein enger

Zusammenhang zur Anzahl Informationen pro Satz. Zudem fällt beim Betrachten des Flyers F8 auf, dass diejenigen Sätze, welche mehr als eine Information tragen, eine komplexe Satzstruktur aufweisen. Die Frage stellt sich, wie es bei F1 aussieht. Obwohl dieser Flyer aus mehr Hauptsätzen im Verhältnis zu Sätzen mit Teilsätzen besteht, enthalten mehrere Sätze in diesem Flyer mehr als nur eine Information. Beim Betrachten des Flyers ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass Aufzählungen bzw. Stichpunkte in einen Satz eingebettet werden. Auch wenn im Verhältnis nicht besonders viele Sätze mit Teilsätzen vorkommen, sind die vorhandenen Teilsätze sehr lange. Hier ein Beispiel aus dem F1: «Es ist vielmehr so, ■ dass ihnen viele Wörter vage bekannt vorkommen, aber nicht sicher eingeordnet werden können ■ dass sie Wörter verwechseln ■ Mühe haben, aus längeren und grammatikalisch komplexen Sätzen den Sinn zu entnehmen ■ an Wortfindungsstörungen leiden ■ fehlerhafte Wörter bilden: z.B. Dern statt Stern ■ Dinge falsch benennen: z.B. Tisch statt Stuhl ■ Mühe haben, sich in ganzen Sätzen auszudrücken im Telegrammstil reden: Unfall... Lastwagen... Velofahren... bewusstlos... fertig.» (F1, S. 3).

Sinnvolle Satzreihenfolge

In keinem der analysierten Flyer kommen Textpassagen vor, dessen roten Faden nicht vorhanden ist und daher die Satzreihenfolge als nicht sinnvoll erscheinen würde.

Klarer Textaufbau vorhanden

Alle acht Flyer sind mittels Überschriften und Einteilungen in Absätze klar strukturiert. Manche Flyer verdeutlichen den Textaufbau mit verschiedenen Stilmitteln noch deutlicher. So arbeiten manche Flyer mit Hervorhebungen von relevanten Informationen, das Verwenden von Farben und unterschiedlichen Schriftgrößen sowie unterstützendes Bildmaterial.

Relevantes wird hervorgehoben

Die Hälfte der analysierten Flyer hebt relevante Informationen bewusst durch gestalterische Mittel hervor. Gewisse Flyer spielen dabei mit der Schrift und verändern die Schriftgröße und/oder die Schriftfarbe. Auch Interpunktionszeichen, wie Ausrufezeichen, werden in einem Flyer genutzt (F7). Wichtige Aussagen oder Textpassagen werden in zwei Flyern in Kästchen eingerahmt. Zudem werden relevante Informationen im F3 zusätzlich mit Piktogrammen verdeutlicht. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass unterschiedliche gestalterische Möglichkeiten zur Hervorhebung von relevanten Informationen in Infolyern anzutreffen sind.

Anregung

Tab. 21: Sprache: Anregung

Flyer	Lebensweltbezüge werden hergestellt	Direktes Ansprechen	Umgangston: Siezen	Umgangston: Duzen	Umgangston: Ich
F1	X	X	X	0	0
F2	0	X	X	0	0
F3	X	X	X	0	0
F4	X	X	X	0	0
F5	X	X	0	0	X
F6	X	X	X	0	0
F7	X	0	0	0	0
F8	0	0	0	0	0
Total	6 von 8	6 von 8	5 von 8	0 von 8	1 von 8
Prozent	62.5%	75%	62.5%	0%	12.5%

Erkenntnisse:

Lebensweltbezüge: In mehr als der Hälfte der analysierten Flyer werden Lebensweltbezüge hergestellt. Diese werden meist in Form von Beispielen, um eine Aussage zu verbildlichen, verwendet. Ausserdem wird durch ein direktes Ansprechen mittels Ich-Form einen Lebensweltbezug hergestellt. Dies ist beispielsweise in F6 vorzufinden: «Sie haben die Diagnose Aphasie erhalten. Nun fragen Sie sich... Kann ich überhaupt wieder arbeiten?» (F6, S. 2). Dennoch ist aus der Analyse zu entnehmen, dass das Verwenden vom Stilmittel des direkten Ansprechens nicht automatisch Lebensweltbezüge herstellt, sondern lediglich dafür verwendet werden kann. So wird in F2 ein direktes Ansprechen verwendet, aber es werden keine Lebensweltbezüge hergestellt.

Direktes Ansprechen und Wahl des Umgangstons: Das direkte Ansprechen scheint gemäss der Flyer-Analyse ein gängiges Stilmittel zu sein. So ist dies bei 75% anzutreffen. Die Wahl des Umgangstons ist bei fünf von sechs Fällen das Siezen und bei einem Flyer (F5) die Ich-Form.

Anhang 2 Kriterienraster zur Erstellung des Infolyer-Prototyps

Kriterienraster zur Erstellung des Infolyer-Prototyps

Titel des Flyers: kurz und aussagekräftig; Haupttitel mit Untertitel

Herausgeber:in/Institution: Janine Hodel, Jasmin Steimer/HfH

Konzept	Gesamtform	Gestaltung	Sprache
<p>Zielgruppe und Nebenzielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zielgruppe: Menschen mit Morbus Parkinson und deren Angehörige ○ Nebenzielgruppe: Hausärzt:innen und Neurolog:innen <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zielgruppe: <ul style="list-style-type: none"> - über das Störungsbild Dysarthrie bei Morbus Parkinson informieren - präventive Übungen aufzeigen - die Logopädie kurz vorstellen ○ Nebenzielgruppe: <ul style="list-style-type: none"> - für das Störungsbild Dysarthrie bei Morbus Parkinson sensibilisieren 	<p>Ausrichtung</p> <p>Wenn der Flyer im Querformat (2 Seiten pro Blattseite) ist, sind die einzelnen Seiten nach dem Falzen im Hochformat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Querformat <p>Papiergrösse</p> <p>Die Grösse DIN-A4 ist eine gängige Papiergrösse und kann mit jedem Drucker ausgedruckt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DIN-A4 	<p>Titel</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: <ul style="list-style-type: none"> ▪ selbe Schriftart wie die Überschriften ▪ Calibri ○ Schriftfarbe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ auf einen hohen Kontrast zwischen Schriftfarbe und Hintergrundfarbe achten ▪ der Titel hat dieselbe Schriftfarbe wie die Übertitel <u>oder</u> ▪ die Hintergrundfarbe des Titels wird als Schriftfarbe der Überschriften verwendet ▪ Schriftfarbe aus dem Logo der Herausgeber:in ableiten ▪ z.B. weiss auf bordeauxrot ○ Schriftgrösse: 24 <p>Überschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selbe Schriftart wie der Titel. ▪ Calibri 	<p>Einfachheit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ vorwiegend einfache Satzstruktur: Im Verhältnis hat ein Flyer mehr alleinstehende Hauptsätze als Sätze mit mehreren Teilsätzen. Dennoch werden Sätze mit mehreren Teilsätzen verwendet und müssen folglich nicht gänzlich vermieden werden. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Verhältnis von Hauptsätzen zu Sätzen mit mehreren Teilsätzen sollte in etwa 2:1 sein. ✓ Fachausdrücke erklären: In Flyern ist es eine gängige Methode, die Fachausdrücke entweder in Klammern zu nennen oder zu erklären. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachausdrücke in Klammern erwähnen ✓ Passivkonstruktionen vermeiden: Die Analyse der Flyer hat aufgezeigt, dass in Flyern nur selten Passivkonstruktionen vorkommen (meistens ein Satz im gesamten Flyer). Die Passivkonstruktion sollte nur verwendet werden, wenn unwichtig ist, wer oder was den Zustand verursacht hat und dessen Nennung den Satz unnötig ausdehnen würde. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Passivkonstruktionen möglichst vermeiden

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftfarbe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ auf einen hohen Kontrast zwischen Schriftfarbe und Hintergrundfarbe achten ▪ hat dieselbe Schriftfarbe wie der Titel ▪ <u>oder</u> ▪ die Hintergrundfarbe des Titels wird als Schriftfarbe der Überschriften verwendet ▪ Schriftfarbe aus dem Logo der Herausgeber:in ableiten ▪ z.B. bordeauxrot auf weiss ○ Schriftgrösse: 12 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ zweiteilige Verben zusammenlassen: Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu viele zweiteilige Verben getrennt werden. Bei gewissen Aussagesätzen macht es dennoch Sinn, diese Verben zu trennen. Das Trennen der Verben kann die Tätigkeit des Verbes aktiver erscheinen lassen als wenn man den Satz umschreibt, damit das Verb nicht getrennt wird. <ul style="list-style-type: none"> ▪ zweiteilige Verben möglichst nicht trennen ▪ zweiteilige Verben können getrennt werden, wenn dadurch die Aussage des Satzes wirkungsvoller ist <p>Prägnanz Für einen leserfreundlichen Flyer, der einfach geschrieben und übersichtlich ist, sollte der rote Faden klar erkennbar sein. Daher muss darauf geachtet werden, dass nicht vom Thema abgeschweift und unnötige Füllwörter vermieden werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Füllwörter vermeiden ▪ nicht vom Thema abschweifen
<p>Inhalte des Flyers Definition, Prävalenz, Ursachen, Symptome, Folgen (Alltag), Diagnostik, Prävention, Therapie, Umgang mit Betroffenen, Platz für Sonstiges/Wichtiges und weitere Informationen (Kontaktangaben)</p>	<p>Falztart Der Einbruchfalz ist häufig bei Flyern anzutreffen. Er bietet den Vorteil, dass das Seitenformat einfach zum Gestalten ist und der Druck und das Falzen im Vergleich zu anderen Falzarten kostengünstig sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einbruchfalz 	<p>Bildmaterial: X Fotos, X Illustrationen, X Graphiken Bildmaterial ist ein fester Bestandteil eines Flyers. Fotos und Illustrationen sind häufiger vertreten als Grafiken. Es müssen nicht alle drei Arten von Bildmaterial zwingend in einem Flyer auftreten.</p>	<p>Gliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eine Information pro Satz Um dies umsetzen zu können, muss darauf geachtet werden, <i>keine Nebensätze</i> zu formulieren, die ergänzend zum Hauptsatz eine <i>zusätzliche Information enthalten</i>. ✓ sinnvolle Satzreihenfolge

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Position: F: meistens oben oder unten I: häufig oben G: oben/unten/mittig ○ Grösse: F: innerhalb des Flyers alle gleich gross; ausser Titelbild kann grösser sein I: Grössen der Illustrationen können innerhalb des Flyers variieren G: innerhalb des Flyers gleich gross ○ Darstellung: F: , I: , G: ○ Über-/Unterschrift: F: keine Beschriftung I: keine Beschriftung G: mit Unterschrift beschriften 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Textaufbau Der Text sollte klar gegliedert sein. Dazu eignet sich besonders der Einsatz von Überschriften. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überschriften verwenden ▪ Text in Absätze bzw. Textabschnitte einteilen ✓ Relevantes hervorheben: Mittels gestalterischen Mitteln Relevantes hervorheben <ul style="list-style-type: none"> ▪ z.B. fette Schrift, Text in Kästchen schreiben, mit Piktogrammen verbildlichen, andere Schriftfarbe oder Ausrufezeichen benutzen
<p>Distribution <i>Mögliche Distributionen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ durch Auslegen in einer Arztpraxis <ul style="list-style-type: none"> ▪ z.B. bei Hausärzt:innen ○ auf einer Internetseite zum Downloaden <ul style="list-style-type: none"> ▪ z.B. bei Parkinson Schweiz 	<p>Seitengliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Seitenzahl: Die Seitenzahl ergibt sich aus der Falzart und umfasst somit beim Einbruchfalz vier Seiten. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 Seiten ○ Vorderseite: Diese soll das Interesse für die Innenseiten wecken und umfasst folgende Elemente: Titel, Untertitel, Bildmaterial (Foto oder Illustration) und evtl. ein Logo. 	<p>Textgliederung</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fliesstext oder Aufzählungspunkte <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorwiegend Fliesstext verwenden ▪ mindestens einmal Aufzählungspunkte zur Abwechslung und besseren Anschauung gebrauchen ○ Blocksatz oder Flattersatz <ul style="list-style-type: none"> ▪ durchgängig den linksbündigen Flattersatz verwenden ▪ auf eine gleichmässige Zeilenlänge innerhalb der Absätze achten 	<p>Anregung = Interesse der Leserschaft wecken</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lebensweltbezüge herstellen Mit einigen Alltagsbeispielen Lebensweltbezüge herstellen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ z.B. bei der Prävention ✓ direktes Ansprechen Direktes Ansprechen ist ein gängiges Stilmittel in Flyern, um das Interesse der Leserschaft zu wecken. <ul style="list-style-type: none"> ○ Umgangston: Siezen <p>Aus der Analyse ist zu entnehmen, dass der meist gebrauchte Umgangston das Siezen ist.</p>

	<p>Womöglich bereits ein kurzer Einführungstext mit der Definition, falls im Titel ein Fachausdruck (ev. Dysarthrie) vorkommt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rückseite: Darauf sind zwingend Kontaktangaben für weitere Informationen aufgeführt. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sofern möglich umfassen die Kontaktangaben: Internetseite, Adresse, Telefonnummer und E-Mail. Die Internetseite kann auch als QR-Code direkt verlinkt sein. <p>Ein sparsamer und inhaltsunterstützender Einsatz von Illustrationen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z.B. Piktogramme <p>Fakultative Angabe des aktuellen Standes mit Jahresangabe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stand (2022) <p>Platz für Sonstiges, wie die Kernaussagen des Flyers.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ z.B. Prävention ○ Innenseiten: Das Thema wird in Themenblöcke (Absätze) beschrieben. Orientierung an F2 und F7. Mögliche Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definition, Prävalenz, Ursachen, Diagnostik, Symptome, Folgen, Therapie, Prävention 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schriftart: <ul style="list-style-type: none"> ▪ muss nicht dieselbe Schriftart wie beim Titel und den Überschriften sein ▪ maximal zwei unterschiedliche Schriftarten in einem Flyer verwenden ▪ Calibri (Text) ○ Schriftfarbe: schwarz auf weiss ○ Schriftgrösse: 9 ○ Absatzlänge: Diese ist stark von der Wahl von Fliesstext oder Aufzählungspunkten abhängig. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Schnitt etwa drei Sätze lang 	
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none">○ Einlegeblatt: Die Verwendung von einem Einlegeblatt ist nur bei wechselnden Angaben vonnöten.<ul style="list-style-type: none">▪ Kein Einlegeblatt gestalten○ abtrennbare Extras: Diese sind unüblich für Flyer mit dem Ziel der reinen Informationsüberlieferung und werden daher nicht verwendet.		
--	--	--	--

Anhang 3 Maske für den Flyer-Prototyp

Evtl. kurzer Einführungstext (Definition und Prävalenz)

Definition

Text

Prävalenz

Text

Ursachen

Text

Symptome

Text

Diagnostik

Text

Folgen (Alltag)

Text

Prävention

Text

Therapie

Text

Evtl. Umgang mit Betroffenen

Text

Platz für Sonstiges/Wichtiges

(in Aufzählungszeichen oder kurzem Fliesstext.

Evtl. mit Piktogrammen veranschaulichen

Weitere Informationen

Kontaktangaben

Internetseite

Telefonnummer

E-Mail

QR-Code

Anhang 4 Flyer-Prototyp

Dysarthrie bei Morbus Parkinson

Dieser Flyer informiert Betroffene und Angehörige

Eine Dysarthrie ist eine erworbene Sprechstörung. Sie ist die Folge einer einmaligen oder fortschreitenden (progredienten) Hirnschädigung. Dazu gehört auch Morbus Parkinson als Erkrankung der Nervenzellen im Gehirn. Zwischen 60 bis 90% der von Morbus Parkinson Betroffenen entwickeln eine Dysarthrie.

Logopädie kurz erklärt

Die Logopädie ist die Fachstelle für Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen in jeder Altersspanne. Sie befasst sich mit Prävention, Beratung, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Je nach Bedarf sind Artikulation, Wortschatz, Lese- und Schreibleistung, Sprachverständnis, Stimm- oder Schluckfunktionen im Fokus. Die logopädischen Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen.

Das Ziel ist die Kommunikationsfähigkeit von Betroffenen zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen.

Weitere Informationen

Parkinson Schweiz
www.parkinson.ch
info@parkinson.ch

Parkinfon
Ihr direkter kostenloser Draht zum Neurologen
0800 80 30 20
Mittwoch 17-19 Uhr

Swiss Parkinson App
Kostenloser Download im App Store und Google Play Store. Suchen Sie nach 'Swiss Parkinson' oder Scannen Sie den QR-Code.

Apple

Google

Im Rahmen einer Bachelorarbeit der HfH entwickelt (Hodel & Steimer, 2022)

Erkennungsmerkmale

Bei einer Dysarthrie sind die Steuerung und Ausführung der Sprechwerkzeuge (Artikulatoren) betroffen. Je nach Ursache der Dysarthrie unterscheiden sich die Symptome der Krankheit.

Die durch Morbus Parkinson bedingte Dysarthrie nennt sich rigid-hypokinetische Dysarthrie. Dabei sind folgende Symptome hilfreiche Erkennungsmerkmale:

- leise Sprechlautstärke
- flache Sprechatmung
- raue Stimme
- verwaschene Aussprache
- monotone Sprechweise
- normales bis beschleunigtes Sprechtempo
- erhöhte Stimmlage

Die genannten Symptome müssen nicht bei allen Betroffenen vorkommen. Jede Person hat ihre eigene Sprechweise. Daher sollten Sie die Symptome immer mit der früheren Sprechweise vergleichen.

Alltag

Eine Sprechstörung kann die Kommunikation erschweren. Die verminderte Verständlichkeit kann den Alltag beeinträchtigen. Beispielsweise kann ein Gespräch in einem Restaurant mit vielen Nebengeräuschen anstrengend sein. Häufig nehmen die Betroffenen die veränderte Sprechweise selber nicht wahr. Angehörige dürfen Sie darauf aufmerksam machen.

Ansprechpersonen

Verändert sich die Sprechweise in Bezug auf die Erkennungsmerkmale, dann ist die Neurolog:in oder die Hausärzt:in die erste Ansprechperson. Bei Verdacht auf eine Sprechstörung werden Sie an die Logopädie weitergeleitet. Diese kann mittels Fragebögen sowie Testverfahren eine Diagnose stellen und daraus eine Therapie ableiten.

Achten Sie beim Üben auf Folgendes:

- Üben Sie regelmässig, idealerweise dreimal pro Woche à 10-15 Minuten.
- Trinken Sie zwischen den Übungen Wasser.
- Wenn Ihre Stimme während oder nach den Übungen kratzig wird, pausieren Sie die Übungen. Kommt dies öfters vor, wenden Sie sich an Ihre Hausärzt:in.

Weitere vorbeugende Übungen

Auf der Swiss Parkinson App finden Sie weitere Übungen. Diese werden mit Videos angeleitet. Daneben können Sie auch Ihr eigenes Übungsprogramm zusammenstellen. Zudem bietet die App Informationen über Parkinson, einen Medikationsplan mit Erinnerungsfunktion sowie eine Tagebuchfunktion. Diese App ist auf der Rückseite verlinkt.

Therapie

Die Logopädie sollte möglichst früh gestartet werden.

Es gibt eine intensive Therapiemethode namens Lee Silverman Voice Treatment (LSVT). Das Ziel ist eine Verbesserung der Stimme und der Sprechlautstärke.

Daneben gibt es die klassische logopädische Therapie. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Übungen zum Bereich Atmung (Respiration), Stimme (Phonation), Aussprache (Artikulation) und Sprechmodulation (Prosodie). Die Übungen werden an die Bedürfnisse und die vorherrschenden Symptome angepasst.

Ergänzend zur Therapie können Hilfsmittel verwendet werden. Diese werden mit der logopädischen Fachperson angeschaut und gegebenenfalls ausprobiert.

Prävention

Wenn Sie frühzeitig kleine Sprechübungen in Ihren Alltag einbauen, können Sie möglichen Veränderungen des Sprechens entgegenwirken.

Kleine Übungssammlung für den Alltag:

Stimme (Phonation)

Atmen Sie tief ein. Pusten Sie locker durch Ihre Lippen, sodass sie flattern (Lippenflattern).

Summen Sie auf dem Laut /m/. Klopfen Sie dabei leicht auf das Brustbein.

Wie im Alltag einbringen?

- unter der Dusche
- vor dem zu Bett gehen
- beim Kochen
- in einer freien Minute

Sprechlautstärke

Rufen Sie laut und kräftig einzelne Floskeln. Z.B. Hallo! He! Guten Morgen! Guten Tag!

Wie im Alltag einbringen?

- als Begrüssung

Sprechtempo

Lesen Sie die Wörter aus einem kurzen Text in Silben getrennt vor z.B. Ba-na-ne.

Wie im Alltag einbringen?

- beim Zeitungslesen
- Einkaufsliste vorlesen

Atmung (Respiration)

Sitzen Sie bequem hin. Die Füße berühren den Boden und eine Hand liegt auf dem Bauch.

1. Atmen Sie tief durch die Nase (Schultern nicht hochziehen).
2. Halten Sie die Luft einen kurzen Moment an.
3. Atmen Sie durch den Mund langsam und gleichmässig aus.
 - Machen Sie die Übung auf /f/, /sch/ oder /s/
 - Machen Sie die Übung danach auf /m/ oder /n/

Wie im Alltag einbringen?

- kurze Pause beim längeren Sitzen (z.B. am Arbeitstisch)
- beim Fernsehschauen

Aussprache (Artikulation)

1. Nehmen Sie einen Zeitungsartikel oder ein Buch.
2. Lesen Sie daraus einen Abschnitt laut und deutlich vor.
3. Übertreiben Sie beim Vorlesen: Öffnen Sie den Mund möglichst weit. Sprechen Sie übertrieben deutlich.

Variante:

Lesen Sie Zungenbrecher z.B. «Der tapfere Tiger tappt im Tal zum tiefen Teich».

Wie im Alltag einbringen?

- in einer freien Minute
- beim Zeitungslesen
- lesen Sie jemandem etwas laut vor (z.B. Kindern, Enkelkindern)

Anhang 5 E-Mail-Korrespondenz

A5.1 Anfrage für Verweis der Parkinson Schweiz-Internetseite auf dem Flyer

03.12.2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH). Im Rahmen unserer Bachelorarbeit entwickeln wir einen Infolyer für Menschen mit Parkinson und ihren Angehörigen, der über die Sprechstörung Dysarthrie informiert. In Absprache mit unserer Begleitperson der HfH, Erika Hunziker, möchten wir Sie folgendes fragen: Dürfen wir auf unserer Rückseite des Flyers die Internetseite von Parkinson Schweiz für weitere Informationen angeben?

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Freundliche Grüsse

Janine Hodel und Jasmin Steimer

A5.2 Anfrage für Verweis der Swiss Parkinson App auf dem Flyer und Neurologin als Interviewpartnerin

03.12.2021

Guten Tag Frau XYZ

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit entwickeln wir einen Infoflyer für Menschen mit Parkinson und ihren Angehörigen, der über die Sprechstörung Dysarthrie informiert. Im Gespräch mit unserer Begleitperson der HfH, Erika Hunziker, empfahl sie uns die Swiss Parkinson App. Mit grossem Interesse probierten wir die App aus und sahen, dass Sie die Projektleiterin dieser App sind. Gerne würden wir in unserem Flyer auf die Swiss Parkinson App für weitere Übungen sowie Informationen verweisen. Dürfen wir mit Ihrem Einverständnis die App in unserem Flyer verlinken?

Zudem werden wir zur Evaluation unseres Flyers drei Kurzinterviews mit einem/einer Betroffenen, Angehörigen sowie Neurolog:in durchführen. Deshalb fragen wir Sie gerne als Spezialistin für das ca. 30-minütige Interview an. Der Zeitrahmen für das Interview umfasst Ende Dezember oder Anfang Januar und kann auch in digitaler Form via Zoom/Teams durchgeführt werden.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Freundliche Grüsse

Jasmin Steimer und Janine Hodel

A5.3 Anfrage einer Selbsthilfegruppe für die Kontakte der Interviewpartner:innen

03.10.2021

Guten Tag Frau XYZ

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit entwickeln wir einen Infolyer für Menschen mit Parkinson und ihren Angehörigen, der über die Sprechstörung Dysarthrie informiert. Zur Evaluation unseres Flyers werden wir drei Kurzinterviews mit einem/einer Betroffenen, Angehörigen sowie Neurolog:in durchführen. Deshalb fragen wir Sie gerne an, ob Sie uns je einen Kontakt für eine Person mit Parkinson und einer angehörigen Person vermitteln könnten. Die angehörige Person sollte, sofern möglich, nicht aus derselben Familie wie die betroffene Person sein. Das Interview dauert ca. 30 Minuten, wobei konkrete Fragen über den Flyer gestellt werden. Der Zeitrahmen für die zwei Interviews umfasst Ende Dezember oder Anfang Januar.

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Freundliche Grüsse

Jasmin Steimer und Janine Hodel

A5.4 Anfrage eines Betroffenen als Interviewpartner

10.12.2021

Guten Tag Herr XYZ

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Frau XYZ hat uns ihre Kontaktangaben weitergeleitet und Sie bereits grob über unser Vorhaben informiert. Gerne erkläre ich dieses nochmals kurz. Im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickeln wir einen Infolyer für Menschen mit Parkinson und ihre Angehörigen, der über die Sprechstörung Dysarthrie informiert. Zur Rückmeldung und Überarbeitung des Flyers werden wir Kurzinterviews führen. Dabei stellen wir einfache Fragen über den Flyer.

Damit Sie Zeit haben den Flyer anzuschauen, senden wir Ihnen den Flyer per E-Mail oder per Post im Voraus. Das Interview dauert ca. 30 Minuten. Bei der Durchführungsform des Interviews sind wir sehr offen. Wenn möglich bevorzugen wir ein online Videocall via Zoom, wozu Sie einen Link per E-Mail erhalten würden. Gerne könnten wir das Interview auch telefonisch führen oder wir würden zu Ihnen vor Ort kommen.

Welche Durchführungsform entspricht Ihnen am besten?

Wir schlagen folgende Daten mit offenen Zeitfenstern vor:

- 21.12.21, ab 14:00 Uhr
- 22.12.21, ab 14:00 Uhr
- 23.12.21, ganztags
- 28.12.21, ganztags
- 30.12.21, ganztags
- 07.01.22, ab 14:00 Uhr
- 11.01.22, ganztags
- 12.01.22, ganztags
- 13.01.22, ganztags
- 14.01.22, ganztags

Welches Datum geht Ihnen?

Gerne dürfen Sie uns auch weitere Daten mit Zeitfenstern vorschlagen, wenn Keines passt (Ende Dezember oder Anfang Januar).

Freundliche Grüsse

Jasmin Steimer und Janine Hodel

A5.5 Anfrage einer Angehörigen als Interviewpartnerin

10.12.2021

Guten Tag Frau XYZ

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Frau XYZ hat uns ihre Kontaktangaben weitergeleitet und Sie bereits grob über unser Vorhaben informiert. Gerne erkläre ich dieses nochmals kurz. Im Rahmen einer Bachelorarbeit entwickeln wir einen Infolyer für Menschen mit Parkinson und ihre Angehörigen, der über die Sprechstörung Dysarthrie informiert. Zur Rückmeldung und Überarbeitung des Flyers werden wir Kurzinterviews führen. Dabei stellen wir einfache Fragen über den Flyer.

Damit Sie Zeit haben den Flyer anzuschauen, senden wir Ihnen den Flyer per E-Mail oder per Post im Voraus. Das Interview dauert ca. 30 Minuten. Bei der Durchführungsform des Interviews sind wir sehr offen. Wenn möglich bevorzugen wir ein online Videocall via Zoom, wozu Sie einen Link per E-Mail erhalten würden. Gerne könnten wir das Interview auch telefonisch führen oder wir würden zu Ihnen vor Ort kommen.

Welche Durchführungsform entspricht Ihnen am besten?

Wir schlagen folgende Daten mit offenen Zeitfenstern vor:

- 21.12.21, ab 14:00 Uhr
- 22.12.21, ab 14:00 Uhr
- 23.12.21, ganztags
- 28.12.21, ganztags
- 30.12.21, ganztags
- 07.01.22, ab 14:00 Uhr
- 11.01.22, ganztags
- 12.01.22, ganztags
- 13.01.22, ganztags
- 14.01.22, ganztags

Welches Datum geht Ihnen?

Gerne dürfen Sie uns auch weitere Daten mit Zeitfenstern vorschlagen, wenn Keines passt (Ende Dezember oder Anfang Januar).

Freundliche Grüsse

Jasmin Steimer und Janine Hodel

Anhang 6 Interviewleitfaden

Interviewleitfaden

Einstieg

- *Interview auf Mundart durchführen (nachfragen → falls gewünscht auf Hochdeutsch durchführen)*
- uns kurz vorstellen: Vorname, Name, zwei Logopädie-Studentinnen der HfH
- Bachelorarbeit kurz vorstellen: Entwicklung eines Infoflyers; im Vorhinein: Theorierecherche (M. Parkinson, Dysarthrie, Flyer), Flyer-Analyse; Flyer-Erstellung; jetzt: Rückmeldung durch Interviews einholen
- *Mündlich nach der Erlaubnis für eine Aufnahme fragen*
- Türöffner als Einstiegsfrage (Eisbrecher)
 - Betroffene:r: Seit wann haben Sie die Diagnose Morbus Parkinson?
 - Angehörige:r: Inwiefern stehen Sie mit einem Betroffenen in Verbindung?
 - Neurolog:in: Seit wann setzen Sie sich mit dem Thema Morbus Parkinson auseinander?

- Gesamteindruck

Wie schätzen Sie den Gesamteindruck des Flyers von einer Skala von 1 bis 10 ein?

(1 = nicht ansprechend, 10 = ansprechend)

Könnten Sie das noch begründen?

- Betroffene:r/Angehörige:r:
 - Würden Sie den Flyer mitnehmen, wenn er in einer Arztpraxis aufliegen würde?
 - Würden Sie den Flyer lesen?
- Neurolog:in:
 - Würden Sie den Flyer in Ihrer Praxis auflegen?
 - Würden Sie den Flyer mitgeben, um die Patient:innen zum Thema Dysarthrie aufzuklären?
- Gestaltung und Gesamtform

Wie finden Sie die Gestaltung des Flyers?

 - Wie wirkt der Titel auf Sie? Haben Sie einen Änderungsvorschlag?
 - Wie finden Sie die Textmenge?

- Wie finden Sie die Anzahl der Seiten?
- Wie wirken die Faltung und die Lesestruktur auf Sie?
- Wie finden Sie die Verwendung der Piktogramme?
- Wie finden Sie die Schriftgrösse?

- Verständlichkeit und Inhalt
Wie verständlich finden Sie die Texte?
Was führt zur guten/schlechten Verständlichkeit?
 - Wie finden Sie die Nennung der Fachausdrücke in den Klammern?
Können Sie Ihre Aussage begründen?
 - Hätten Sie gerne zu einem Thema noch mehr Informationen?
Wenn ja, welche?

- Präventive Übungen
Sollen in einem Flyer präventive Übungen vorhanden sein?
Wie verständlich sind die Anleitungen der Übungen?
 - Betroffene:r:
 - Fühlen Sie sich von den Übungen angesprochen?
Können Sie das noch begründen?
 - Könnten Sie es sich vorstellen, die Übungen im Alltag durchzuführen?
Können Sie das noch begründen?
 - Wie finden Sie die Vorschläge, wie Sie die Übungen in den Alltag einbringen können?

- Änderungsvorschläge
Was würden Sie ergänzen oder weglassen?
Warum würden Sie Y ändern?

Abschluss

- Wurde etwas noch nicht angesprochen?
- *Bedanken: Wir bedanken uns für Ihre Zeit und das aufschlussreiche Interview.*
- *Anschliessend ans Interview: Erste Notizen mit den wichtigsten Eindrücken anfertigen*

Anhang 7 Interview-Transkripte

A7.1 Farbcodes für die qualitative Analyse der Interviews

Themenblock	Farbcode
Gesamteindruck	rot
Gestaltung und Gesamtform	gelb
Verständlichkeit und Inhalt	grün
Präventive Übungen	hellblau
Vorschläge zur Distribution	türkis
Änderungs- und Ergänzungsvorschläge	pink
Zusätzliche Informationen ohne direkten Bezug zum Flyer	grau

A7.2 Interview mit einer Neurologin

Durchführungsdatum: 20. Dezember 2021

- 1 N: Es ist gut, dass Sie in patientenverständlicher Sprache geschrieben haben. Und auch, dass Sie erklären, was Dysarthrie bedeutet. Für mich steht bei der Dysarthrie im Vordergrund, dass die Patienten mit Morbus Parkinson häufig selber nicht merken, dass sie Dysarthrie haben. Es ist eher die Umgebung, die sie dann nicht versteht. Daher ist es wie eine Art Wahrnehmungsstörung bei den Patienten selbst. Vielleicht könnten Sie folgendes noch ein bisschen einbauen: Undeutlich werden und das kraftloser, monotoner werden der Sprache im Rahmen von Morbus Parkinson. Wenn sie am Telefon häufiger als früher nicht mehr verstanden werden oder wenn Leute mehrfach nachfragen - dann überlegen Sie eventuell, ob sich bei der Aussprache etwas geändert hat. Patienten könnten sich zum Beispiel selber aufnehmen. Oder sie könnten bei Angehörigen aktiv rückfragen, wie sich ihre Stimme und ihr Sprechen verändert hat. Zu ergänzen wäre ausserdem, dass es manchmal zu Sprechfestinationen, also dass das Sprechen immer schneller und undeutlicher wird, kommen kann. Auch zum Stottern kann es manchmal kommen. Besonders in stressigen Situationen ist es für die Patienten schwierig deutlich zu sprechen. Denn etwas in angespannten Situationen auf den Punkt zu bringen ist für uns alle schwierig, aber für Patienten mit Morbus Parkinson nochmals extra schwierig. Vielleicht könnten Sie also noch diese sozialen Aspekte einbringen. Ich finde es sehr gut, dass Sie Icons verwendet haben z.B. bei der Lautstärke und beim Tempo. Auch die kleinen Tipps, wo man üben kann und dass man üben kann, finde ich sehr gut. Insgesamt finde ich den Flyer praxis- und patientenorientiert. Einfach die sozialen Aspekte, also wie die Patienten darauf reagieren und das empfinden könnten, würde ich noch ergänzen.

2 JH: Was ist mit den sozialen Aspekten genau gemeint? Also wie die Patienten selber merken, dass sie Sprechprobleme haben oder wie ihre Angehörigen auf sie reagieren sollten?

3 N: Die Patienten sollten verstehen, dass das häufige Nachfragen daran liegen könnte, dass sie undeutlich sprechen. Das ist wie eine Art Selbstevaluation. Wenn ihnen das undeutliche Sprechen an sich selber aufgefallen ist und sie erkennen, dass das Nicht-gehört-werden an ihnen liegen könnte. Patienten könnten dann jemanden mit dem sie häufig zu tun haben fragen, wie sich ihre Stimme verändert hat. Wenn sie das nicht wollen, könnten sie sich selber aufnehmen und testen, ob sich ihre Stimme auch für sie selber schlecht verständlich anhört. Dem Patienten soll also ein Gefühl dafür gegeben werden, was das Problem ist. Häufig spüren sie das nämlich selber gar nicht.

4 JH: Als Kernwort also die Selbstwahrnehmung?

5 N: Genau. Auch für die Angehörigen, dass sie die Patienten darauf hinweisen dürfen. Das haben Sie bereits geschrieben. Aber zusätzlich noch, dass es eine Hilfe für die Patienten sein kann, wenn die Angehörigen einem darauf hinweisen. Das Daraufhinweisen ist nicht nur eine Kritik. Die Patienten können sich dadurch bewusst werden, dass der Fehler auf ihrer Seite liegt und dass sie sich anstrengen müssen.

6 JH: Wir haben noch Fragen nach Kriterien vorbereitet. Sie haben nun schon einiges erwähnt. Dennoch interessiert uns der Gesamteindruck. Wie schätzen Sie den Gesamteindruck des Flyers von einer Skala von eins bis zehn ein? Von eins nicht ansprechend bis zehn ansprechend.

7 N: Ich würde dem Flyer eine Sieben bis Acht geben. Es steckt einiges drin.

8 JH: Könnten Sie das noch ein bisschen begründen? Sie sagten zum Beispiel, dass er praxisnah ist.

9 N: Genau. Der Flyer ist verständlich für Patienten und er gibt alltagsnahe Tipps, welche durch die Icons illustriert sind. Auch erklärt der Flyer, was Dysarthrie bedeutet und gibt Therapiehinweise. Wie zum Beispiel das Lee Silverman Voice Treatment. Das kennen die meisten Patienten und sogar die meisten Neurologen nicht. Sie müssen sich bewusst sein, dass die Neurologen wenig Ahnung haben, was die Therapieinhalte der Logopädie sind. Die Neurologen wissen zwar was eine Dysarthrie ist, aber kennen Ihre Techniken überhaupt nicht. Also ich kenne die ein wenig, weil ich in der Rehabilitation gearbeitet habe und mit Logopädinnen zu tun hatte.

10 JH: Würden Sie den Flyer in Ihrer Praxis auflegen?

- 11 N: Ja, das könnte ich mir vorstellen.
- 12 JH: Und würden Sie den Flyer mitgeben, um Betroffene oder Angehörige zum Thema Dysarthrie aufzuklären?
- 13 N: Ja, auf jeden Fall.
- 14 JS: Dann haben wir noch ein paar Fragen zur Gestaltung des Flyers. Wie finden Sie die Gestaltung vom Flyer allgemein?
- 15 N: Der Flyer ist dreifarbig, aber könnte noch ein bisschen bunter sein. Im ersten Moment könnte das nicht ganz ansprechend sein. Ich verstehe aber, dass ein graphisch aufwendig gestalteter Flyer im Druck sehr viel teurer ist. Noch eine Anmerkung. Sie bemühen sich um gendergerechte Sprache, aber schreiben "die Neurolog:in". Also der weibliche Artikel und das Gegenderte. Ich weiss nicht, was aktuell die politisch korrekte Version ist. Die Boxen finde ich gut, weil sie direkt ins Auge springen. Die Schriftgrösse ist auch gut, weil die Patienten meistens älter sind und nicht mehr so gut sehen können. Aber eben, wenn Sie die Möglichkeit haben den Flyer noch ein bisschen bunter zu gestalten, würde ich das gut finden.
- 16 JS: Wie hat der Titel auf Sie gewirkt?
- 17 N: Da nicht jeder sofort weiss, was Dysarthrie bedeutet, wäre das kein Flyer, den man im Wartezimmer auslegen würde. Wenn man möchte, dass man den Flyer im Wartezimmer auslegen kann, würde ich Sprechstörung anstelle von Dysarthrie schreiben. Aber wenn Sie vorhaben, dass der Arzt oder der Therapeut den Flyer abgibt, kann der Titel so bleiben.
- 18 JS: Okay. Und wie finden Sie die Textmenge?
- 19 N: Ich glaube, Sie haben versucht, recht gekürzt zu schreiben. Der Übersicht halber würde ich einen Blocksatz machen und nicht linksbündig schreiben. Das wirkt dann weniger unruhig. Aber die Textmenge an sich ist gut, weil man diese in etwa zehn Minuten durchlesen kann. Das ist also nicht zu viel.
- 20 JH: Wie wirkt die Faltung des Flyers auf Sie?
- 21 N: Dass die Übungen zum Ausklappen gedacht sind, finde ich eine gute Idee. Man liest zuerst die Infos und dann kommen die Übungen wie ein kleines Extra und wirken weniger unruhig. Man könnte den Flyer natürlich auch in ein "Z" falten.
- 22 JH: Also wie ein Leporello?
- 23 N: Ja, aber ich glaube, das Leporello wäre nicht so geeignet, weil man die Übungen dann nicht

nebeneinander sehen würde. Denn die Idee ist, dass alle Übungen gemeinsam sichtbar sind. Daher ist die momentane Faltung sicher besser.

24 JH: Dann haben wir noch eine spezifische Frage. Wie finden Sie die Nennung der Fachausdrücke in den Klammern?

25 N: Das finde ich wichtig. Die Patienten hören häufig solche Begriffe und wissen nicht was damit gemeint ist. Das kann sie verunsichern. Wir versuchen auch im Parkinson App die Begriffe zu erklären, damit die Patienten Parkinson Experten werden. Gewisse Begriffe hätte ich aber anders gewählt. Bei Phonation hätte ich eher Stimmkraft gewählt, aber Stimme passt auch. Noch Sprachmelodie eher für Prosodie. Ich finde es aber sehr wichtig, dass medizinische Fachausdrücke erklärt und genannt werden. Denn manchmal verwechseln sonst die Patienten die Fachausdrücke und erzählen dann etwas ganz Komisches.

26 JH: Hätten Sie gerne zu einem Thema noch mehr Informationen? Abgesehen von der zuvor erwähnten Selbstwahrnehmung der Patienten.

27 N: Vielleicht könnte man ergänzen, dass Entspannungsübungen teilweise helfen können. Wie autogenes Training oder bei den Atemübungen erwähnen, dass sie auch zur Entspannung eingesetzt werden können. Weil sich Sprechstörungen häufig bei Aufregung oder Stress verstärken. Ergänzen könnte man auch noch die Gefahr der sozialen Isolation. Wenn Patienten schlecht sprechen, kommunizieren sie gar nicht mehr mit anderen Menschen. Darauf hinweisen, dass es gefährlich ist, wenn man nicht übt und sich der Herausforderung nicht stellt. Je weniger man übt, desto schlechter wird es und umso weniger hat man mit anderen Menschen zu tun. Das ist ein Teufelskreis, der einem in die soziale Isolation treibt. Es ist ihnen nämlich peinlich zu sprechen. Viele gehen dann deswegen nicht mehr auf Partys oder möchten nicht mehr in grossen Gruppen unterwegs sein.

28 JS: Finden Sie allgemein, dass in einem Flyer präventive Übungen vorhanden sein sollten?

29 N: Ja, denn mit Übungen kann man nicht viel falsch machen. Die Übungen sind nicht gefährlich und jeder kann sie Zuhause machen.

30 JS: Als Sie die Übungen gelesen haben, fanden Sie diese verständlich?

31 N: Ja, ich habe sie durchaus verstanden. Die meisten Übungen kenne ich aber bereits. Ich denke aber, dass sie verständlich formuliert sind. Zudem kann man den Patienten den Flyer auch kurz erklären.

32 JH: Eine spontane Frage. Wenn Sie den Flyer benutzen würden, dann eher so, dass Sie den

Flyer auch gleich erklären und persönlich überreichen würden? Also nicht etwa in einer Arztpraxis auflegen?

33 N: Ja. Man könnte beides machen, aber sinnvoller ist es einen Flyer zu erklären. Weil es uns in der Neurologie sofort auffällt, wenn ein Patient Probleme mit dem Sprechen hat. Dann können wir ihnen die Übungen direkt zeigen. Die komprimierten Informationen sind zur Erklärung sehr hilfreich und damit hat man eine Orientierungshilfe. Aber den Flyer einfach irgendwo auslegen, finde ich keine gute Idee. Manchmal denken dann Patienten, die gar keine Dysarthrie oder Morbus Parkinson haben, dass sie Parkinson haben. Es ist besser, wenn der Flyer die jeweilige Fachperson abgibt.

34 JS: Wie würden Sie es denn sehen, wenn der Flyer z.B. online auf Parkinson Schweiz zum Downloaden abgelegt wäre? Dort könnte er nicht ergänzend erklärt werden.

35 N: Da dort vor allem Morbus Parkinson-Patienten und die Angehörigen nachschauen, könnte man das vertreten. Vielleicht noch mit dem folgenden Hinweis: Wenn sie Übungen oder Informationen nicht verstehen, dann fragen sie Ihren Neurologen oder Logopädin.

36 JS: Würden Sie sonst noch etwas ergänzen oder weglassen?

37 N: Manche Sachen könnte man noch straffen. Es ist z.B. egal, dass man die Dysarthrie bei Morbus Parkinson rigid-hypokinetische Dysarthrie nennt. Wir sagen meistens Dysarthrophonie bei Morbus Parkinson. Die Charaktermerkmale sind für die Patienten relevanter. Zum Beispiel die reduzierte Stimmlautstärke, die flache Atmung, die raue Stimme, die zu Anfang des Satzes deutliche und immer undeutlich werdende Aussprache, die verminderte Prosodie und das teilweise sehr schnelle Sprechen. Ich würde also nur schreiben "Die Charakteristika der Dysarthrie von Morbus Parkinson sind...". Die Erwähnung, dass diese nicht bei jedem so vorkommen müssen, ist sinnvoll. Auch, dass man seine Sprechweise mit der alten Sprechweise vergleichen soll. Bei den Übungen würde ich aber nichts straffen. Es ist wichtig, dass diese genau erklärt werden und gut umgesetzt werden können. Da Sie noch auf die Parkinson App verweisen, sind noch zusätzliche Übungen enthalten, wo die Patienten schnuppern können. Im Frühjahr sollten die Übungen in der App auf Französisch und hoffentlich auch auf Italienisch vorhanden sein. Wenn Sie noch Vorschläge für die App haben, dürfen Sie sich gerne auch direkt an uns wenden.

A7.3 Interview mit einem Betroffenen

Durchführungsdatum: 22. Dezember 2021

- 1 B: Darf ich schon etwas zum Flyer sagen? Ich habe ihn nämlich schon angeschaut. Der Flyer ist sehr gut, aber er hat einen Rechtschreibfehler. Auf der Rückseite bei der Swiss Parkinson App heisst es "konstenloser" statt "kostenloser" Download. Zudem finde ich die weibliche Bezeichnung "die Neurolog:in" noch gewöhnungsbedürftig. Es heisst ja der Neurologe und die Neurologin. Das hat mich verwirrt, aber Sie können entscheiden, wie Sie das machen wollen.
- 2 JS: Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir sind froh über solche Rückmeldungen.
- 3 B: Also ich finde diesen Gender-Doppelpunkt nicht gut. Es geht nämlich nicht um das Geschlecht der Person, sondern um die Funktion der Person. Ein Hausarzt kann für mich ein Mann oder eine Frau sein. Das ist meine persönliche Meinung.
- 4 JS: Mit der Verwendung eines Doppelpunktes sollten eben alle Geschlechter miteinbezogen sein.
- 5 B: Ich habe auch schon etwas ähnliches gesehen. Das "in" bei der weiblichen Form ist dann in Grossbuchstaben geschrieben. Also wäre das dann "die NeurologIn". Das finde ich noch eine schlankere Variante. Aber entscheiden Sie sich für die Variante, die Sie wollen. Sonst ist der Flyer sehr gut. Ich verstehe alles im Flyer. Er ist verständlich geschrieben und klar aufgebaut. Das ist wirklich gut gemacht, gratuliere! Das ist meine Meinung.
- 6 JS und JH: Danke.
- 7 B: Sie haben auch die Fachwörter gut in die Texte eingebaut, was sehr anspruchsvoll sein kann. Es ist also gut gemacht.
- 8 JH: Wir haben noch verschiedene Fragen für Sie vorbereitet. Darauf möchten wir nun gerne eingehen. Wie schätzen Sie den Gesamteindruck des Flyers von einer Skala von eins bis zehn ein? Von eins nicht ansprechend bis zehn ansprechend.
- 9 B: Der Gesamteindruck ist gut und ich würde die Bewertung acht wählen. Denn ich finde den Flyer knapp, klar und übersichtlich gestaltet. Besonders diese Symbole machen ihn übersichtlich.
- 10 JH: Würden Sie den Flyer mitnehmen, wenn er in einer Arztpraxis im Wartezimmer aufliegen würde?
- 11 B: Sicher, wenn ich mich angesprochen fühlen würde. Wenn ich dieses Problem hätte, würde ich mich damit auseinandersetzen wollen. Dann würde ich den Flyer sofort mitnehmen. Der

Flyer ist gut so! Aber da wäre noch etwas zum Titel, was ich anmerken möchte. Dysarthrie ist ein eher unbekanntes Wort. Vielleicht könnte man das in "Sprechschwierigkeiten" oder "Schwierigkeiten beim Sprechen" umbenennen. Aber das ist Ihre Entscheidung. Die Abbildung mit dem Kopf und den Sprechblasen helfen allerdings und man weiss sofort, dass der Flyer das Sprechen thematisiert. Ausserdem gibt der erste Satz "Eine Dysarthrie ist eine erworbene Sprechstörung" eine schnelle Orientierung. Das finde ich gut.

12 JS: Würden Sie den Flyer also ansprechender finden, wenn im Titel "Schwierigkeiten beim Sprechen" stehen würde?

13 B: Ja, weil man das Wort "Dysarthrie" nicht unbedingt kennt. Vielleicht könnte man Dysarthrie in Klammern oder mit einem Schrägstrich erwähnen. Aber man versteht mit der Abbildung und dem ersten Absatz schnell, um was es im Flyer geht. Also ist der Flyer wie er jetzt ist, auch schon gut. Allfällige Änderungen überlassen ich Ihnen. Die Gliederung ist übrigens sehr gut. Man versteht den Flyer bereits beim ersten Mal durchlesen – also nochmals: knapp und klar. Sehr gut gemacht.

14 JH: Also finden Sie die Textmenge passend?

15 B: Die Textmenge finde ich gut so. Es gefällt mir auch, dass Sie den Inhalt erklären. Man merkt also, dass Sie sich dazu Gedanken gemacht haben.

16 JH: Wie finden Sie die Seitenanzahl und die Falzart?

17 B: (blättert im Flyer und betrachtet die präventiven Übungen) Also wissen Sie, bei den Übungen musste ich ein wenig lächeln. Ich kenne nämlich bereits einige Übungen von meinem früheren Beruf. Zum Beispiel lese ich auch Zungenbrecher laut vor. Kompliment, das haben Sie gut gemacht. Ich denke, die Schwierigkeit besteht jetzt nur noch darin, wie Sie den Flyer verteilen wollen. Vielleicht fragen Sie dazu Neurologen aus Zürich an oder geben ihn an Parkinson Schweiz weiter. Getrauen Sie sich ruhig Leute anzufragen, denn sie nehmen bestimmt gerne einen solchen Flyer entgegen.

18 JS: Das merken wir uns, danke. Zuvor haben Sie über die Übungen im Flyer gesprochen. Dazu haben wir noch weitere Fragen. Sie sagten, dass Sie bereits einige Übungen kennen. Könnten Sie es sich auch vorstellen die Übungen im Alltag zu integrieren?

19 B: Ja, wissen Sie, was ich manchmal mache? Ich habe ein tolles Gedichtbuch, aus welchem ich vorlese. Teilweise kenne ich die Gedichte sogar auswendig. Im Flyer erwähnen Sie dazu das Zeitunglesen und die Möglichkeit den Enkelkindern vorzulesen. Das finde ich auch eine gute Idee. Besonders wenn man eine emotionale Bindung zur Übung hat, kann man diese gut in

den Alltag einbauen. Ich persönlich interessiere mich für die Lyrik. Ein Gedicht wohlformuliert vorzulesen ist eine Kunst. Andere Menschen haben aber andere Interessen als ich. Somit finde ich Ihre Vorschläge sehr gut.

20 JH: Hätten Sie noch andere Vorschläge, wie man die Übungen in den Alltag einbringen könnte?

21 B: Es hängt sehr von den individuellen Vorlieben der Mensch ab. Wenn jemand zum Beispiel nie ein Buch liest und nie eine Zeitung anschaut, dann wird es schwierig. Mir kommen keine neuen Vorschläge in den Sinn. Der Vorschlag mit der Einkaufsliste finde ich auch sehr gut. Möglicherweise könnte man auch eine Terminliste vorlesen. Aber ich finde die Einkaufsliste reicht, weil ansonsten die Vorschläge zu lang werden. Die Vorschläge sollen die Leser des Flyers zu eigenen Umsetzungsmöglichkeiten anregen. Genau das machen sie, was ich gut finde.

22 JH: Und die Schriftgrösse? Wie finden Sie diese?

23 B: Gut, weil die Schrift knapp noch lesbar ist. Wenn, dann könnten Sie die Schriftgrösse vielleicht etwas grösser machen. So könnte man die Schrift noch besser lesen.

24 JH: Würden Sie beim Flyer noch etwas ergänzen oder weglassen?

25 B: Als Ansprechpersonen verweisen Sie auf Neurologen oder Hausärzte und anschliessend noch auf die Logopädie. Bei der letzten Ansprechperson ist allerdings keine Person angegeben, sondern ein Fachgebiet. Als ich das durchlas, wusste ich zudem noch nicht, was die Logopädie ist. Daher wäre es besser, wenn Sie zum Beispiel "Fachperson für Dysarthrie" oder "Logopädinnen" schreiben. Ausserdem setzt das die Person in den Fokus und unterstreicht ihre Fachkompetenz.

26 JH: Und wie finden Sie die Nennung der Fachausdrücke in den Klammern?

27 B: Das finde ich noch gut. Es ist nämlich schwierig zu entscheiden, welche Fachausdrücke man verwenden möchte und wie man diese umschreiben soll. Die Verwendung der Fachausdrücke ist gut eingesetzt und mit den Klammern übersichtlich dargestellt. Es tut mir leid, wenn ich Sie zu wenig kritisiere. Ich finde es eben gut so wie es ist. Das ist meine Meinung.

28 JH: Nun noch Fragen zur Gestaltung. Wie finden Sie den Einsatz der Farben? Sollte der Flyer zum Beispiel farbiger sein?

29 B: Die gewählten Farben finde ich sehr angenehm. Zum Beispiel dieses Dunkelrot bei den Überschriften.

30 JH: Für die Gestaltung braucht es also nicht noch weitere Farben?

31 B: Nein, gar nicht. Es ist so sehr angenehm und ansprechend zum Lesen. Da wäre aber noch etwas anderes, was ich Sie fragen möchte. Sie schreiben im Flyer von einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie. Rigid bedeutet starr, "hypo" kenne ich nicht und die Kinetik ist die Bewegung. Was bedeutet "hypo"?

32 JH: Hypo steht für "unter", wobei es noch hyper für "über" geben würde. Folglich bedeutet hypokinetisch so viel wie unterbeweglich.

33 B: Ach so ist das. Das sind Ihre Fachausdrücke, mit denen sie arbeiten. Der Patient benutzt diese weniger.

34 JH: Man könnte also diesen Fachausdruck "rigid-hypokinetische Dysarthrie" weglassen?

35 B: Ja, man könnte das weglassen.

36 JH: Wie finden Sie die Verwendung vom Flattersatz? Es würde ansonsten noch den Blocksatz geben.

37 B: Also Sie meinen, dass die Absätze am Rand auslaufen?

38 JH und JS: Ja...

39 B: Das finde ich gut. Allerdings müsste ich den Blocksatz und den Flattersatz nebeneinander sehen, um sagen zu können, ob der Blocksatz eventuell besser wäre. Aber das ist schon gut so. Wissen Sie, Sie machen das so gut, da kann man nur mit Begeisterung antworten. Von meiner Seite her gebe ich ein grosses Kompliment.

40 JS: Es freut uns, eine solche Rückmeldung von Ihnen zu hören! Eine Frage ist mir noch eingefallen. Wir haben uns überlegt, den Flyer an Selbsthilfegruppen zu schicken. Würden Sie das sinnvoll finden?

41 B: Ich bin ja sogar in zwei Selbsthilfegruppen. Daher glaube ich, dass es möglich wäre den Flyer an Selbsthilfegruppen zu schicken. Aber es wäre effizienter, wenn die Betroffenen bei Sprechschwierigkeiten von ihren Neurologen oder über Parkinson Schweiz auf den Flyer hingewiesen werden. So können sich dann die Betroffenen, abhängig vom Interesse, selber damit auseinandersetzen.

A7.4 Interview mit einer Angehörigen

Durchführungsdatum: 7. Januar 2022

42 A: Wenn ich diesen Flyer so anschau, ist es für mich unglaublich was Sie da zusammengetragen haben. Ich bin ja keine Spezialistin, sondern einfach eine Angehörige von einem Parkinson-Patient, aber ich persönlich finde den Flyer sehr gut. Ich kenne keine anderen Flyer zu diesem Thema, ich kann es also nicht so gut vergleichen. Aber es gibt wahrscheinlich noch gar keine solchen Flyer zu diesem Thema oder?

43 JH: Genau, aus diesem Grund ist auch unsere Arbeit entstanden.

44 A: Ich weiss nicht wie viele diesen Flyer mitnehmen würden, aber ich persönlich bin sehr interessiert. Mein Mann hat seit mehr als 20 Jahren Parkinson und seine Sprache ist auch leicht betroffen. Er hatte schon immer eine eher leise Stimme und dazu kam, dass er im 2015 eine THS, tiefe Hirnstimulation, operativ eingesetzt bekam. Und durch diese OP ist die Sprache schlechter geworden. Ich kenne einige Personen bei denen die Sprache nach dieser OP ebenfalls schlechter wurde, ich denke, das ist häufig der Fall bei dieser OP.

45 JH: Ist dies ein Thema, dass Ihnen im Infolyer gefehlt hat?

46 A: Ich weiss nicht, ob Sie das im Flyer aufnehmen müssen. Ein Grossteil macht diese OP, aber es ist ja allgemein so, dass sich das Sprechen bei Parkinson verändert, ob mit oder ohne THS. Aber ich habe einfach festgestellt, dass die Sprachprobleme bei meinem Mann durch diese THS noch verstärkt wurden. Ich weiss nicht, ob man das in einem Flyer erwähnen muss oder nicht, da müsste man wahrscheinlich einen Professor fragen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass man die THS im Flyer erwähnen sollte, ich weiss nicht recht, was das bringen würde.

47 JH: Es ist dennoch für uns spannend von Ihnen zu hören, dass diese Problematik besteht und sie eine Verschlechterung der Sprechweise nach der THS beobachtet haben.

48 A: Ja, ich kenne auch einige weitere Personen, die dies auch beobachtet haben. Es ist aber auch schwierig zu sagen, wie sich das Sprechen auch ohne OP verändert hätte. Die Krankheit ist immer noch da und auch fortlaufend bestehen. Es kommen auch noch andere Probleme bei dieser Krankheit auf, aber die Sprache ist schon ein riesiges Problem. Die Leute sprechen sehr leise und können sich auch nicht mehr richtig ausdrücken. Wenn ich Ihren Flyer zu diesem Thema anschau, finde ich ihn sehr gut.

49 JH: In Bezug auf unseren Flyer haben wir einige Fragen vorbereitet, die wir Ihnen gerne noch stellen würden. Eine Frage bezieht sich auf den Gesamteindruck: Wie schätzen Sie den Gesamteindruck des Flyers von einer Skala von eins bis zehn ein? Von eins nicht ansprechend

bis zehn ansprechend.

50 A: Also ich würde eine zehn geben. Denn ich habe den Flyer durchgelesen und orientiere mich auch viel im Internet. Ich persönlich finde ihn gut und verständlich. Der Inhalt ist einfach erklärt. Ich denke, für die grösste Mehrheit ist der Flyer gut verständlich. Auch die Übungen finde ich gut. Diese Übungen kenn ich von meinem Mann. Aber wissen Sie, was das Problem ist, dass nicht alle diese Übungen machen. Ich sehe dies auch bei meinem Mann. Es sind ja einfache Übungen, man braucht für diese Übungen nicht einmal eine Logopädin, die einem anleitet. Wenn man jeden Tag diese Übungen machen würde, würde dies sicher helfen. Aber man muss dies auch wirklich machen.

51 JS: Zu diesen Übungen haben wir noch eine Frage: Finden Sie, solche Übungen sollten in einem Flyer vorhanden sein?

52 A: Das ist noch schwierig zu sagen. Es gibt ja verschiedene Übungen. Ich nehme an, dass jede Person mit Parkinson einmal eine Logopädin hatte. Aber ich weiss es nicht mit Sicherheit. Wahrscheinlich wird der Flyer zu gross, wenn Sie alle Übungen reinschreiben wollen. Für das gibt es ja dann die Logopädin, die wird ja auch noch Übungen mitgeben.

53 JH: Und einfach diese Übungen, die jetzt im Flyer sind. Finden Sie es sinnvoll, diese Übungen im Flyer zu haben?

54 A: Ja, diese Übungen helfen. Diese Übungen mit dem Atem und der Stimme kenne ich auch, die macht man wahrscheinlich bei jeder Logopädin. Die Frage ist einfach, machen es die Leute. Es ist mit allem so, man muss einen Willen haben und an den Übungen bleiben. Aber diese Sachen die im Flyer sind, sind gut, die helfen sicher. Das Problem ist einfach, die Leute müssen es wirklich machen. Aber wenn es nur schon fünf von zehn Leuten machen, die den Flyer mit nach Hause nehmen, ist dies bereits viel. Ich finde es wirklich gut, gibt es so einen Flyer. Ich habe vorher noch nie so einen Flyer gesehen, wo alles drin ist. So etwas gibt es auch im Internet nicht. Solche Übungen erhält man sonst nur, wenn man bei einer Logopädin ist.

55 JH: In Bezug auf die Gestaltung und Gesamtform des Flyers: Wie finden Sie die Gestaltung?

56 A: Ich finde es gut so. Wie es mit dem Erklären über die Sprechstörung beginnt und dann der Teil zur Prävention mit diesen kleinen Übungen, welche man machen könnte.

57 JH: Wie wirkt zum Beispiel der Titel auf Sie?

58 A: Ich finde ihn schön.

59 JH: Oder hätten Sie einen Änderungsvorschlag für den Titel?

60 A: Das ist noch schwierig. Da müsste ich jemanden von der Werbebranche fragen. Aber ich persönlich finde den Titel verständlich. Unten ist die Erklärung für das Fachwort Dysarthrie, das finde ich gut. So ist der Titel erklärt, wenn jemand nicht weiss, was Dysarthrie heisst. Aber ich denke, Parkinsonbetroffene wissen schon, was Dysarthrie ist. Allenfalls könnte man noch eine Klammer nach Dysarthrie mit der Erklärung, also Sprechstörung, machen. Vielleicht würde das Leuten helfen, die den Fachausdruck nicht kennen.

61 JS: So wie ich es verstehe, hat dies Ihnen persönlich beim Betrachten des Flyers nicht gefehlt?

62 A: Nein, da ich den Begriff kenne. Und wenn ich ihn nicht kennen würde, würde ich nachschauen, was der Begriff heisst. Vielleicht wäre es noch einfacher, wenn sie in Klammern nach dem Fachwort noch Sprechstörungen schreiben würden. Aber das müssen Sie andere Fragen, die den Begriff nicht kennen. Auf der Vorderseite steht ja auch gleich unter dem Titel, was eine Dysarthrie ist. Meistens wenn man einen Flyer anschaut, liest man nicht nur den Titel, sondern auch noch ein bisschen weiter.

63 JH: Wie finden Sie die Textmenge?

64 A: Ich finde es gut. Auf diesen wenigen Seiten ist alles Wichtige drin. Ich wüsste nicht, was man noch dazuschreiben könnte oder was man wegnehmen könnte.

65 JH: Wie finden Sie die Schriftgrösse?

66 A: Die Grösse des Flyers finde ich gut. A5 finde ich angenehm. A4 wäre zu gross. Es steht auch alles drin, was man wissen möchte.

67 JH: Und von der Schriftgrösse her konnten Sie es gut lesen?

68 A: Ja die Grösse ist angenehm. Ich konnte den Flyer sogar ohne Brille lesen.

69 JH: Wie finden Sie die Verwendung der Piktogramme, der kleinen Bilder?

70 A: Ich finde sie sehr verständlich. Sie verbildlichen die einzelnen Themen gut. Ich fand es sehr verständlich, als ich den Flyer gelesen habe. Das Ganze ist kurz und sagt alles, was man machen könnte und was die Sprechstörung ist.

71 JS: Wie finden Sie, dass die Fachausdrücke in Klammer erwähnt werden?

72 A: Ich finde es nicht schlecht. Wenn ich einmal ein Wort nicht verstehe, schaue ich in einem Gesundheitsbuch nach. Denn es gibt Ausdrücke in der Medizin, die Sie vermutlich als Fachperson kennen. Für Menschen wie mich, die mit der Medizin weniger zu tun haben, finde ich es gut, wenn die Begriffe erklärt und erwähnt werden. Ich denke so ist es einfacher, wenn

der Begriff im Flyer gleich erwähnt wird, sodass man ihn nicht mehr in einem Buch oder im Internet nachlesen muss.

73 JS: Hätten Sie gerne zu einem Thema noch mehr Informationen?

74 A: Nein, für mich enthält der Flyer alles Wichtige. Er ist für mich sehr verständlich, ist klein, aber dennoch steht alles drin, was man wissen müsste. Ich finde auch gut, dass auf der Rückseite die Logopädie kurz erklärt ist – gerade für Menschen, die vielleicht nicht wissen, was Logopädie ist.

75 JH: Wir haben noch eine letzte direkte Frage zum Flyer: Wir haben den Flyer im Flattersatz gestaltet, das bedeutet die Sätze laufen am Rand aus. Es gäbe noch den Blocksatz, wenn die Sätze rechts auch alle bündig sind. Finden Sie den Flattersatz angenehm?

76 A: Das stört mich gar nicht. Denn diese Blocksätze sind zwischendurch immer so komisch. Dann sind die Abstände zwischen drin im Text manchmal so gross. Ich finde es so angenehm. Es würde mich eher stören, wenn es den Text auseinanderzieht und die Abstände zwischen den Wörtern unregelmässig sind.

77 JH: Abschliessend noch eine Frage: Würden Sie noch etwas ergänzen oder weglassen?

78 A: Also ich persönlich finde es gut so und würde alles so lassen. Auch am Schluss, dass Parkinson Schweiz erwähnt wird, finde ich gut. So wissen die Leute, wo sie noch mehr Informationen holen können. Also ich muss sagen, Sie haben da eine rechte Arbeit geleistet. Ich persönlich finde es sehr gut. Darf ich diesen Flyer einmal mitnehmen und jemandem zeigen? Ich bin mit meinem Mann in einer THS-Gruppe und da hat es Frauen, die sich sehr für dieses Thema interessieren. Und ich würde diesen Flyer gerne mitnehmen und ihnen zeigen. Das nächste Mal treffen wir uns anfangs Februar.

79 JH: Das freut uns sehr. Uns wäre es lieber, wenn Sie den Flyer erst mitnehmen, wenn wir ihn noch einmal überarbeitet haben. Gerne schicken wir Ihnen den überarbeiteten Flyer nochmals zu, wenn wir unsere Arbeit abgeschlossen haben.

80 A: Alles klar, das verstehe ich. Das ist gut so, danke.

Anhang 8 Überarbeiteter Flyer

Sprechstörung bei Morbus Parkinson

Dieser Flyer informiert Betroffene und Angehörige über Dysarthrie

Eine Dysarthrie ist eine erworbene Sprechstörung. Sie ist die Folge einer einmaligen oder fortschreitenden (progredienten) Hirnschädigung. Dazu gehört auch Morbus Parkinson als Erkrankung der Nervenzellen im Gehirn. Zwischen 60 bis 90% der von Morbus Parkinson Betroffenen entwickeln eine Dysarthrie.

Logopädie kurz erklärt

Die Logopädie ist die Fachstelle für Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen in jeder Altersspanne. Sie befasst sich mit Prävention, Beratung, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation. Je nach Bedarf sind Artikulation, Wortschatz, Lese- und Schreibleistung, Sprachverständnis, Stimm- oder Schluckfunktionen im Fokus. Die logopädischen Massnahmen orientieren sich an der Grunderkrankung, den Bedürfnissen und dem Alltag der Betroffenen.

Das Ziel ist die Kommunikationsfähigkeit von Betroffenen zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen.

Weitere Informationen

Parkinson Schweiz
www.parkinson.ch
info@parkinson.ch

Parkinfon
 Ihr direkter kostenloser Draht zum Neurologen
 0800 80 30 20
 Mittwoch 17-19 Uhr

Swiss Parkinson App
 Kostenloser Download im App Store und Google Play Store. Suchen Sie nach 'Swiss Parkinson' oder scannen Sie den QR-Code.

Apple

Google

Im Rahmen einer Bachelorarbeit der HfH entwickelt (Hodel & Steimer, 2022)

Erkennungsmerkmale

Bei einer Dysarthrie sind die Steuerung und Ausführung der Sprechwerkzeuge (Artikulatoren) betroffen. Je nach Ursache der Dysarthrie unterscheiden sich die Symptome der Krankheit.

Dabei sind folgende Symptome hilfreiche Erkennungsmerkmale:

- leise Sprechlautstärke
- flache Sprechatmung
- raue Stimme
- verwaschene Aussprache
- monotone Sprechweise
- normales bis beschleunigtes Sprechtempo
- erhöhte Stimmlage

Die genannten Symptome müssen nicht bei allen Betroffenen vorkommen. Jede Person hat ihre eigene Sprechweise. Daher sollten Sie die Symptome immer mit der früheren Sprechweise vergleichen.

Alltag

Eine Sprechstörung kann die Kommunikation erschweren. Die verminderte Verständlichkeit kann den Alltag beeinträchtigen.

Beispielsweise kann ein Gespräch in einem Restaurant mit vielen Nebengeräuschen anstrengend sein.

Häufig nehmen die Betroffenen die veränderte Sprechweise selber nicht wahr. Angehörige dürfen Sie darauf aufmerksam machen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Betroffene ihre Stimme aufnehmen und so ihre Verständlichkeit selber einschätzen.

Ansprechpersonen

Verändert sich die Sprechweise in Bezug auf die Erkennungsmerkmale, dann ist Ihre Neurolog:in oder Ihre Hausärzt:in die erste Ansprechperson.

Bei Verdacht auf eine Sprechstörung werden Sie an eine Fachperson (Logopäd:in) weitergeleitet. Diese kann mittels Fragebögen sowie Testverfahren eine Diagnose stellen und daraus eine Therapie ableiten.

Achten Sie beim Üben auf Folgendes:

- Üben Sie regelmässig, idealerweise dreimal pro Woche à 10-15 Minuten.
- Trinken Sie zwischen den Übungen Wasser.
- Wenn Ihre Stimme während oder nach den Übungen kratzig wird, pausieren Sie die Übungen. Kommt dies öfters vor, wenden Sie sich an Ihre Hausärzt:in.

Weitere vorbeugende Übungen

Auf der Swiss Parkinson App finden Sie weitere Übungen. Diese werden mit Videos angeleitet. Daneben können Sie auch Ihr eigenes Übungsprogramm zusammenstellen. Zudem bietet die App Informationen über Parkinson, einen Medikamentenplan mit Erinnerungsfunktion sowie eine Tagebuchfunktion. Diese App ist auf der Rückseite verlinkt.

Therapie

Die Logopädie sollte möglichst früh gestartet werden.

Es gibt eine intensive Therapiemethode namens Lee Silverman Voice Treatment (LSVT). Das Ziel ist eine Verbesserung der Stimme und der Sprechlautstärke.

Daneben gibt es die klassische logopädische Therapie. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Übungen zum Bereich Atmung (Respiration), Stimme (Phonation), Aussprache (Artikulation) und Sprechmodulation (Prosodie). Die Übungen werden an die Bedürfnisse und die vorherrschenden Symptome angepasst.

Ergänzend zur Therapie können Hilfsmittel verwendet werden. Diese werden mit der logopädischen Fachperson angeschaut und gegebenenfalls ausprobiert.

Prävention

Wenn Sie frühzeitig kleine Sprechübungen in Ihren Alltag einbauen, können Sie möglichen Veränderungen des Sprechens entgegenwirken.

Kleine Übungssammlung für den Alltag:

Stimme (Phonation)

Atmen Sie tief ein. Pusten Sie locker durch Ihre Lippen, sodass sie flattern (Lippenflattern).

Summen Sie auf dem Laut /m/. Klopfen Sie dabei leicht auf das Brustbein.

Wie im Alltag einbringen?

- unter der Dusche
- vor dem zu Bett gehen
- beim Kochen

Sprechlautstärke

Rufen Sie laut und kräftig einzelne Floskeln. Z.B. Hallo! He! Guten Morgen! Guten Tag!

Wie im Alltag einbringen?

- als Begrüssung
- als Ritual vor dem Mittagessen

Sprechtempo

Lesen Sie die Wörter aus einem kurzen Text in Silben getrennt vor. Z.B. Ba-na-ne.

Wie im Alltag einbringen?

- beim Zeitungslesen
- Einkaufsliste vorlesen

Atmung (Respiration)

Sitzen Sie bequem hin. Die Füße berühren den Boden und eine Hand liegt auf dem Bauch.

1. Atmen Sie tief durch die Nase (Schultern nicht hochziehen).
2. Halten Sie die Luft einen kurzen Moment an.
3. Atmen Sie durch den Mund langsam und gleichmässig aus.
 - Machen Sie die Übung auf /f/, /sch/ oder /s/
 - Machen Sie die Übung danach auf /m/ oder /n/

Diese Übung dient auch zur Entspannung.

Wie im Alltag einbringen?

- kurze Pause beim längeren Sitzen (z.B. am Arbeitstisch)
- beim Fernsehschauen

Aussprache (Artikulation)

1. Nehmen Sie einen Zeitungsartikel oder ein Buch.
2. Lesen Sie daraus einen Abschnitt laut und deutlich vor.
3. Übertreiben Sie beim Vorlesen: Öffnen Sie den Mund möglichst weit. Sprechen Sie übertrieben deutlich.

Variante

Lesen Sie Zungenbrecher z.B. «Der tapfere Tiger tappt im Tal zum tiefen Teich».

Wie im Alltag einbringen?

- beim Zeitungslesen
- lesen Sie jemandem etwas laut vor (z.B. Kindern, Enkelkindern)